

T.C

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

**DİJİTAL PAZARLAMADA YAPAY ZEKA KULLANMA
İSTEKLİLİĞİNİN KALİTE BOYUTLARIYLA
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

REZA RAMAZANI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI

Ankara, 2024

T.C

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

**DİJİTAL PAZARLAMADA YAPAY ZEKA KULLANMA
İSTEKLİLİĞİNİN KALİTE BOYUTLARIYLA
İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

REZA RAMAZANI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI

DANIŞMAN

DOÇ.DR. AHMET SARITAŞ

ANKARA 2024

ONAY SAYFASI

Reza

RAMAZANI

tarafından

hazırlanan

“.....
.....” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı’nda Doktora/Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

JÜRİÜYESİ		Kurumu	İmza
Doç. Dr. Ahmet SARITAŞ		Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü	
Kabul <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>		
Prof. Dr. Yunus Bahadır GÜLER		Kırıkkale Üniversitesi Keskin MYO	
Kabul <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>		
Doç. Dr. Ertuğrul KARAKAYA		Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü	
Kabul <input type="checkbox"/>	Red <input type="checkbox"/>		

Tez Savunma Tarihi: 06.08.2024

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans tezi olması için şartları yerine getirdiğini onaylıyorum.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Muhammed Enes KALA

BEYAN

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına kadar bütün aşamalarda patent ve telif haklarını ihlal edici etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tezde kullanılmış olan tüm bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi beyan ederim. Tarih (06-08-2024)

İmza

Reza RAMAZANI

İTHAF

“Dünyadaki bilimi arayan tüm Türklere ithaf edilmiştir.”

TEŐEKKÜR

Bu yüksek lisans tezini tamamlama yolculuđum boyunca bana destek olan ve rehberlik eden birçok kiŐiye teŐekkür etmek isterim. Doç. Dr. Ahmet SarıtaŐ'a, tez danıŐmanım olarak bana göstermiŐ olduđu sabır, emek ve rehberlik için sonsuz minnettarım. Konuya olan tutkusu ve ilham verici bakıŐ aıı, bu tezi tamamlamama ve araŐtırma becerilerimi geliŐtirmeme yardımcı oldu. AraŐ. Gör. Nazime Ebru Özkul Arıkan'a, tez danıŐmanımın asistanı olarak bana verdikleri deđerli katkılar ve desteđi için teŐekkür ederim. AraŐtırma sürecim boyunca her zaman yanımda oldular ve sorularımı cevaplamaktan ve geri bildirimde bulunmaktan asla geri kalmadılar.

Anne ve babama, beni bu hayattaki en büyük destekçilerim olarak yetiŐtirdikleri ve her zaman yanımda oldukları için teŐekkür ederim. Sevginiz, inancınız ve maddi manevi desteđiniz olmadan bu tezi tamamlamam mümkün olmazdı. Abim Prof. Dr. Ali Ramazani'ye, bana her zaman ilham veren ve beni motive eden abime sonsuz Őükranlarımı sunuyorum. Akademik kariyerim boyunca bana sunduđu maddi ve manevi desteđi ve yol göstericiliđi asla unutamam. Bu tezi tamamlama yolculuđumda bana destek olan ve katkıda bulunan tüm aile fertlerine, arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma da teŐekkürlerimi sunarım.

ÖZET

Dijital Pazarlamada Yapay Zeka Kullanma İstekliliğinin Kalite Boyutlarıyla İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Yapay zeka chatbotlarının müşteri hizmetlerinde kullanımı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Bu araçlar yalnızca operasyonel maliyetleri azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda müşteri deneyimini geliştiriyor ve üretkenliği artırıyor. Teknolojinin yaygınlaşması ve dijital etkileşimlerin artması göz önüne alındığında, bu konunun incelenmesi, çeşitli çalışmalardan elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesiyle, yapay zeka sohbet robotlarının nasıl kişiselleştirilmiş deneyimler, 24 saat erişim sağlayabileceğini, maliyet tasarrufu sağlayabileceğini ve memnuniyeti artırabileceğini gösteriyor. Müşteriler, geleneksel müşteri hizmetlerinin sınırlamalarına umut verici bir çözüm sunar. Kapsamlı bir analiz yoluyla bu araştırma, yapay zeka sohbet robotlarının kalitesi ile tüketici davranışı arasındaki ilişkinin anlaşılmasındaki boşluğu dolduruyor ve bu teknolojileri dijital pazarlama stratejilerine etkili bir şekilde entegre etmeyi planlayan işletmelere değerli bilgiler sağlıyor. Bu araştırmanın hipotezleri yapay zeka chatbotlarının verimlilik, tatmin, güvenlik/gizlilik ve sistem kullanılabilirliğinin bu sistemlere yönelik tutum ve güven üzerindeki olumlu etkisini içermektedir. Ayrıca chatbotlara olan güvenin ve onlara yönelik olumlu tutumun müşterilerin bunları kullanma niyetini artırdığı varsayılmaktadır. Araştırma, chatbotların rekabet güçlerini ve verimliliklerini artırma potansiyelini inceliyor ve bu teknolojiyi benimsemenin başarısı için tüketici güveni oluşturmanın ve gizlilik endişelerini gidermenin önemini vurguluyor. Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak için varyans analizi (ANOVA) ve regresyon dahil olmak üzere farklı istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu araştırmanın verileri geçerli anketler aracılığıyla toplanmış ve istatistiksel yazılım kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, tüm hipotezlerin yüksek düzeyde güven ile doğrulandığını ve incelenen değişkenler arasında pozitif ve anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, yapay zeka sohbet robotlarının müşteri deneyimini iyileştirmede, memnuniyetlerini ve güvenlerini artırmada etkili bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Anahtar Kelimeler: Chatbot, Yapay Zeka, Dijital Pazarlama, Müşteri Hizmetleri, Hizmet Kalitesi

ABSTRACT

A Study on the Investigation of Willingness to Use Artificial Intelligence in Digital Marketing with Quality Dimensions

The use of artificial intelligence chatbots in customer service has significantly increased in recent years. These tools not only reduce operational costs but also enhance customer experience and boost productivity. Given the widespread adoption of technology and the rise of digital interactions, examining this topic through the aggregation of various studies shows how AI chatbots can provide personalized experiences, 24/7 access, cost savings, and increased satisfaction. They offer a promising solution to the limitations of traditional customer service. Through comprehensive analysis, this research fills the gap in understanding the relationship between the quality of AI chatbots and consumer behavior, providing valuable insights for businesses planning to integrate these technologies effectively into their digital marketing strategies. The hypotheses of this research include the positive impact of AI chatbots' efficiency, satisfaction, security/privacy, and system usability on attitudes and trust towards these systems. It is also assumed that trust in and positive attitudes towards chatbots increase customers' intention to use them. The research examines the potential of chatbots to enhance competitive edge and efficiency, emphasizing the importance of building consumer trust and addressing privacy concerns for successful adoption of this technology. Various statistical methods, including analysis of variance (ANOVA) and regression, are used to investigate the relationships between variables in this research. Data were collected through valid surveys and analyzed using statistical software. The results show that all hypotheses were confirmed with a high level of confidence, indicating positive and significant relationships among the examined variables. These findings suggest that AI chatbots can play an effective role in improving customer experience, increasing satisfaction, and enhancing trust.

Keywords: Chatbot, Artificial Intelligence, Digital Marketing, Customer Service, Service Quality

İÇİNDEKİLER

ÖZET	i
ABSTRACT	ii
İÇİNDEKİLER.....	iii
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ	viii
ŞEKİLER DİZİNİ	ix
TABLolar DİZİNİ.....	x
GİRİŞ.....	1
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE	5
1.1. Dijital Pazarlama.....	5
1.1.1 Dijital Pazarlama Eğilimler (Trendler).....	6
1.1.2. Dijital Pazarlama Stratejiler	7
1.1.2.1. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO).....	9
1.1.2.2. Sosyal Medya Marketing.....	10
1.1.2.3. Mobil Pazarlama.....	10
1.1.2.4. E-posta Pazarlaması.....	11
1.1.2.5. İçerik Pazarlama	11
1.1.2.6. Tıklama Başına Ödeme Marketing [Pay Per Click (PPC)]	12
1.1.2.7. Bağlı Kuruluş Pazarlaması (Affiliate Marketing)	12
1.1.2.8. Arama Motoru Pazarlaması (SEM)	12
1.1.2.9. Pazarlama Otomasyonu	13
1.1.2.10. İnternet Sitesi (Website)	13

1.1.3. E-Ticaret ve Türleri	13
1.1.3.1. B2B Pazarlama	14
1.1.3.2. B2C Pazarlama	15
1.1.3.3. C2C Pazarlama	15
1.1.3.4. C2B Pazarlama	15
1.1.3.5. B2A Pazarlama	16
1.1.3.6. C2A Pazarlama	16
1.1.4. Dijital Pazarlamanın Avantajları ve Dezavantajları	16
1.2. Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI)	18
1.2.1. Makine Öğrenimi (Machine Learning - ML)	19
1.2.2. Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning)	20
1.2.3. Derin Öğrenme (Deep Learning)	20
1.2.4. Veri Madenciliği (Data Mining)	21
1.2.5. Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing - NLP)	22
1.2.6. Etik ve Gizlilik ve Güven Konuları	22
1.3. Chatbotlar (Sohbet Robotları)	26
1.3.1. Tarihçe	26
1.3.2. Chat Bot Türleri	26
1.3.2.1. Görev Odaklı (Kodlanmış/Kural Tabanlı)	26
1.3.2.2. Yapay Zeka Chat Botları	27
1.3.2.3. İnsan Destekli Botlar	27

1.3.3. Chat Botların Yapı Taşları	27
1.3.3.1. Ses Araçları.....	28
1.3.3.2. Hedef Sınıflandırıcı	28
1.3.3.3. Varlık Çıkarıcı.....	28
1.3.3.4. Yanıt Oluşturucu	29
1.3.3.5. Akış Yöneticisi.....	29
1.3.4. Chatbot Uygulamasının Taksonomisi	29
1.3.4.1. Hedefe Dayalı Chat Botları	29
1.3.4.2. Bilgi Tabanlı Chat Botları.....	29
1.3.4.3. Hizmet Dayalı Chatbotlar	30
1.3.4.4. Yanıt Dayalı Chat Botlar	30
1.3.5. Chatbotların Tasarımı ve Geliştirilmesi	30
1.4. Yapay Zeka Destekli Chatbotların Müşteri Hizmetleri ve Etkisi.....	33
1.4.1. Yapay Zekanın Etkisi.....	33
1.4.2. Chatbotların Rolü	34
1.4.3. Chatbot ve Müşteri Hizmetleri	35
1.4.4. Hizmet Kalitesi.....	38
1.4.5. Yapay Zeka Chatbotların Servis Kalitesi.....	39
1.4.6. Chatbotlarda Tutum.....	40
1.4.6.1. Tüketici Tutumunun Önemi.....	40
1.4.6.2. Olumlu Tutum	41

1.4.7. Chatbotlara Güven.....	41
1.4.8. Yeni Teknolojinin Benimsenmesi ve Kullanım İsteđi	43
1.4.9. Chatbotlar ve Müşteri Memnuniyeti	46
2.MATERYAL VE YÖNTEM	49
2.1. Araştırmanın Önemi.....	49
2.2. Araştırmanın Amacı	50
2.3. Araştırmanın Yöntemi.....	50
2.4. Ana Kütle ve Örneklem Seçimi	51
2.5. Veri toplama Yöntemi ve Araçları	51
2.6. Araştırmada Kullanılan Ölçek	51
2.7. Araştırmanın modeli	52
3. BULGULAR VE İstatistiki Analizler.....	55
3.1. Tanımlayıcı İstatistikler.....	55
3.2. Güvenilirlik Analizi	58
3.2.1. Verimlilik Ölçeđi Güvenilirlik Analizi Sonuçları.....	58
3.2.2. Tatmin Ölçeđi Güvenilirlik Analizi Sonuçları.....	59
3.2.3. Güvenlik/Gizlilik Ölçeđi Güvenilirlik Analizi Sonuçları.....	60
3.2.4. Sistem Kullanılabilirlik Ölçeđi Güvenilirlik Analizi Sonuçları	61
3.2.5. Tutum Ölçeđi Güvenilirlik Analizi Sonuçları	62
3.2.6. Güven Ölçeđi Güvenilirlik Analizi Sonuçları	62
3.2.7. Müşteri Kullanım İsteđi Ölçeđi Güvenilirlik Analizi Sonuçları	63

3.2.7. Güvenilirlik İstatistikleri ve Madde İstatistikleri	64
3.2.7.1. Verimlilik İstatistikleri ve Madde İstatistikleri	64
3.2.7.2. Tatmin İstatistikleri ve Madde İstatistikleri	65
3.2.7.3. Güvenlik/Gizlilik İstatistikleri ve Madde İstatistikleri	66
3.2.7.4. Sistem Kullanılabilirlik İstatistikleri ve Madde İstatistikleri	67
3.2.7.5. Tutum İstatistikleri ve Madde İstatistikleri.....	68
3.2.7.6. Güven İstatistikleri ve Madde İstatistikleri	69
3.2.7.7. Müşteri Kullanım İsteği İstatistikleri ve Madde İstatistikleri.....	70
3.3. Regresyon Analizi	71
4. SONUÇ.....	95
5. GELECEK ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER.....	97
6. KAYNAKLAR	98
7.EKLER	118
EK-1. Anket Formu.....	118
EK-2. Etik kurul İzni	122

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

AI	: Yapay Zeka
B2A	: İşletmeden Yönetime
B2B	: İşletmeden İşletmeye
B2C	: İşletmeden Müşteriye
BİT	: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
C2A	: Müşteriden Yönetime
C2B	: Müşteriden İşletmeye
CRM	: Müşteri İlişkiler Yöntemi
DL	: Derin Öğrenme
DOI	: Yeniliklerin Yayılması
E-POSTA	: Elektronik Posta
ML	: Makine Öğrenim
NLP	: Doğal Dil İşlemi
PPC	: Tıklama Başına Ödeme
SEM	: Aram Motoru Pazarlaması
SEO	: Arama Motoru Optimizasyonu
TAM	: Teknoloji Kabul Modeli
UGT	: Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi

ŞEKİLER DİZİNİ

Şekil 1. Dijital Pazarlama Stratejisi Şeması-----	9
Şekil 2. E-Ticaret Türleri Şeması-----	14
Şekil 3. Chatbotların yapı taşları-----	28
Şekil 4. Chatbot Uygulamasının Taksonomisi-----	29
Şekil 5. Genel chatbot mimarisi-----	32
Şekil 6. 2017 yılında yapay zekanın stratejik bir fırsat/risk olarak küresel algısı-----	41
Şekil 7. Araştırmanın Modeli-----	52

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. Dijital pazarlama avantajları -----	17
Tablo 2. Dijital pazarlama dezavantajları-----	17
Tablo 3. Frekans Analizi Katılımcıların Yaş Dağıtım -----	56
Tablo 4. Frekans Analizi Katılımcıların Cinsiyet Dağıtımını -----	56
Tablo 5. Frekans Analizi Medeni Durum Dağıtımını -----	56
Tablo 6. Frekans Analizi Öğrenim Durum Dağıtımını -----	57
Tablo 7. Frekans Analizi Meslek Dağıtımını -----	57
Tablo 8. Frekans Analizi Aylık Ortalama Gelir Dağıtımını-----	58
Tablo 9. Verimlilik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri -----	58
Tablo 10. Tatmin Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri-----	59
Tablo 11. Güvenlik/Gizlilik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri-----	60
Tablo 12. Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri-----	61
Tablo 13. Tutum Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri -----	62
Tablo 14. Güven Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri -----	62
Tablo 15. Müşteri Kullanım İsteği Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri -----	63
Tablo 16. Verimlilik Güvenilirlik Analizi İstatistikleri -----	64
Tablo 17. Tatmin Güvenilirlik Analizi İstatistikleri-----	65
Tablo 18. Güvenlik/Gizlilik Güvenilirlik Analizi İstatistikleri -----	66
Tablo 19. Sistem Kullanılabilirlik Güvenilirlik Analizi İstatistikleri -----	67
Tablo 20. Tutum Güvenilirlik Analizi İstatistikleri-----	68

Tablo 21. Güven Güvenilirlik Analizi İstatistikleri -----	69
Tablo 22. Müşteri Kullanım İsteği Güvenilirlik Analizi İstatistikleri -----	70
Tablo 23. Model Özeti Regresyon Analizi 1: -----	71
Tablo 24. Verimlilik Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	72
Tablo 25. Model Özeti Regresyon Analizi 2: -----	73
Tablo 26. Tatmin Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	74
Tablo 27. Model Özeti Regresyon Analizi 3: -----	75
Tablo 28. Güvenlik/Gizlilik Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	76
Tablo 29. Model Özeti Regresyon Analizi 4: -----	77
Tablo 30. Sistem Kullanılabilirlik Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	78
Tablo 31. Model Özeti Regresyon Analizi 5: -----	79
Tablo 32. Verimlilik Değişkeninin Güven Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	80
Tablo 33. Model Özeti Regresyon Analizi 6: -----	81
Tablo 34. Tatmin Değişkeninin Güven Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	82
Tablo 35. Model Özeti Regresyon Analizi 7: -----	83
Tablo 36. Güven/Gizlilik Değişkeninin Güven Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	84
Tablo 37. Model Özeti Regresyon Analizi 8: -----	85
Tablo 38. Sistem Kullanılabilirlik Değişkeninin Güven Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	86

Tablo 39. Model Özeti Regresyon Analizi 8: -----	87
Tablo 40. Güven Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -	88
Tablo 41. Model Özeti Regresyon Analizi 10: -----	89
Tablo 42. Tutum Değişkeninin Müşteri Kullanma İsteği Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	90
Tablo 43. Model Özeti Regresyon Analizi 10: -----	91
Tablo 44. Güven Değişkeninin Müşteri Kullanma İsteği Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi: -----	92
Tablo 45. Hipotezlerin Kabul ve Redd Sonuçları -----	93

GİRİŞ

İnsanlar, sosyal varlıklar olarak iletişim kurarak diğerleriyle etkileşime geçerler. Yüzyıllar önce, insan iletişimi hala insanlar arasındaki etkileşimlerle sınırlıydı. Ancak günümüzde, küreselleşme çağının ortasında, insan iletişimi insanlar ve bilgisayarlar arasındaki etkileşime doğru kaymaktadır. Daha önce bir makine olarak kabul edilen bilgisayarlar, artık insanlara geri bildirimde bulunabiliyor. Birçok insanın görevini bilgisayarlar almıştır (Nordheim ve diğerleri, 2019; Antonio ve diğerleri, 2022).

Dijital dönüşüm ve süreç verimliliğinde devrim, 2010'larda, asıl amacı Endüstri 4.0 olarak adlandırılan iyileştirilmesi ve rekabet edebilirliğinin artırılması olan Dördüncü Sanayi Devrimi'nin pekişmesiyle başlamıştır (Kagermann ve diğerleri, 2013). Endüstri 4.0, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) merkezi olarak kullanılmasının hizmetlerin, üretimin ve kurumsal iş akışlarının geliştirilmesinde hayati öneme sahip olduğu, dönüştürücü bir çağın habercisidir (Azevedo, 2017). Sonuç olarak, yapay zeka, en ileri teknolojik gelişmelere, rekabet gücüne ve artan operasyonel etkinliğe ihtiyaç duyan firmalar için hayati bir müttefik olarak duruyor (Koehler, 2018). BİT kullanımı ve yapay zeka yeniliğine odaklanan modern iş süreç yönetimi, müşteri hizmetlerini ve ticari işlemleri değer katarak değiştirmeye çalışır, daha yüksek verimlilik ve esneklikle kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına özel yanıtlar sağlar (Paschek ve diğerleri, 2017; De Andrade ve Tumelero, 2022).

"Chatbot yılı" olarak adlandırılan 2016'dan bu yana (Dale, 2016), hizmet endüstrileri yapay zeka destekli chatbotların kullanımını giderek daha fazla benimsedi. Bu dönem, Microsoft, Google ve Amazon gibi önde gelen teknoloji devlerinin chatbot teknolojisi alanına adım atmasına (Zhang ve diğerleri, 2023) işaret ederek, bunun yaygın şekilde benimsenmesine yol açtı. Chatbot'lar, "kullanıcının doğal dil diyalogu yoluyla etkileşim kurduğu makine araçlarıdır" (Folstad ve Brandtzaeg, 2020) ve ayrıca diyalog sistemleri veya konuşma araçları olarak da adlandırılabilir (Zhang ve diğerleri, 2023). Chatbot'lar, aslında

dođal dildeki konuřmalar yoluyla kullanıcıların ilgisini çekmek için tasarlanmış yazılım araçlarıdır (Folstad ve Brandtzaeg, 2017). Bu etkileşimli yetenek, chatbotları, müşterilere hızlı, isteđe bađlı yardım sağlayabilen, müşteri deneyimini ve operasyonel verimliliđi potansiyel olarak geliřtirebilen müşteri hizmetleri uygulamaları için son derece umut verici bir teknoloji olarak konumlandırıyor (Folstad ve diđerleri, 2018).

Yapay zekaya dayalı chatbotlar, müşterilere ekonomik ve günün her saati hizmet sunmaya çalışan müşteri hizmetleri alanında potansiyel bir uygulama ve ana cazibe merkezlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır (Zhang ve diđerleri, 2023; Hsu ve Lin, 2023). Anket sonuçları, müşterilerin önemli bir kısmının zamandan tasarrufa öncelik verdiđini ve sorunlarının daha hızlı çözülmesi anlamına geliyorsa insan müşteri hizmetleri temsilcileri yerine chatbot etkileşimini tercih edeceđini gösteriyor (Usabilla, 2018; Gartner, 2019). Bu veriler, müşteri hizmetlerinde verimliliđin önemini ve geleneksel hizmet yöntemlerine uygulanabilir bir alternatif olarak chatbotların artan kabulünü vurguluyor.

Tamrakar ve Badholia (2022), chatbot'un, otonom olarak çalışan ve akıllı sanal araçlar, řirket uygulamaları, řirket web siteleri, sosyal medya platformları ve mesajlaşma platformları gibi çeřitli dijital ortamlar aracılıđıyla sohbet edebilen bir bilgisayar programı olduđunu belirtmektedir. Bilgi almak, etkinlikleri gerçekleřtirmek veya işlemleri gerçekleřtirmek için botlarla etkileşime geçmek için konuşma veya metni kullanabilirler ve ayrıca sanal asistanlar, konuşma botları, yapay zeka araçları ve dijital asistanların tümü, chatbotları tanımlamak için kullanılan terimlerdir.

Cui ve diđerleri (2017), bir kuruluşun finansal başarısında müşteri hizmetlerinin kritik işlevinin altını çizmektedir. Etkili müşteri hizmetleri yalnızca sorunları çözmekle ilgili deđildir; müşteri memnuniyeti ve sadakatini korumanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu da, her ikisi de bir řirket için gelir yaratmanın ve kârlılıđın temel itici güçleri olan iş tekrarına ve olumlu ağızdan ağıza pazarlamaya yol açabilir. Müşterilerin sahip olduđu tüm algıyı deđiřtirmek için yılda milyarlarca dolar tüketen, genellikle bir řirket içindeki en yoğun kaynak tüketen departmandır. Artan çevrimiçi mağaza sayısı, e-ticaret uygulamalarının gelişimini daha hızlı hale getirmeye teşvik ediyor. Bu uygulamaların geliřtirilmesini, müşterinin bir chatbot kullanarak karşılařtıđı sorun ve işleme sistemi de takip etti (Ciechanowski ve diđerleri, 2019: 539). Müşterinin chatbot'u kullanırken memnuniyet oranı, müşterinin e-ticaret uygulamasına katılımını etkileyecektir (CP ve diđerleri, 2021).

Nordheim ve diğeri (2019) tarafından yapılan gözlem, müşteri hizmetleri uygulamaları için chatbotlara yönelik iş yatırımlarındaki artışı yansıtıyor ve bu trend giderek artıyor. Chatbotların gelişimi, özellikle müşteri hizmetleri ve pazarlama alanlarında kayda değer bir genişleme yaşamıştır; çünkü bu otomatik sistemler müşterilerle etkileşime geçmek, soruları yanıtlamak ve hatta satışları artırmak için ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir araç sunmaktadır (Zumstein ve Hundertmark, 2017). Yapay zeka ve makine öğrenimindeki ilerlemeler, chatbotlar ve kullanıcılar arasında daha karmaşık ve insan benzeri etkileşimleri mümkün kılarak bu büyümeyi yalnızca artırdı. Gartner, 2022'de küresel müşteri etkileşimlerinin %70'inin, 2018'deki %15'ten (Goasduff, 2020) kayda değer bir artışla, chatbotlar da dahil olmak üzere yapay zeka tabanlı teknolojileri içereceğini tahmin etti. Ayrıca, Servion (2017), yakın zamanda tüm müşteri etkileşimlerinin %95'inin, canlı telefon ve çevrimiçi konuşmalar dahil olmak üzere, 2025 yılında yapay zeka uygulamaları tarafından ele alınacağını belirtti.

Şu anda, sohbetler aracılığıyla insanlar arasındaki konuşmaların simülasyonunda önemli bir gelişme var. Bu chatbotlar, kurumsal verimlilikte bir iyileşme sağlar ve müşterileri ve ortakları destekleme performansını artırır. Bu nedenle, web'de giderek daha fazla trend haline geliyorlar (Sousa ve diğeri, 2019). Dixon, Freeman ve Toman'ın (2010) açıklaması, müşteri hizmetleri kalitesinin gerçekten de hizmet sağlayıcılar için çok önemli bir faktör olduğuna dair önemli bir anlayışı vurgulamaktadır. Yüksek kaliteli müşteri hizmetleri, müşteri sadakatinin oluşmasına önemli bir katkı sağlayan müşteri memnuniyetinin sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Bu unsurlar, müşterileri zaman içinde elde tutmak ve olumlu bir itibar geliştirmek için gereklidir; bu da sürdürülebilir iş başarısı ve kârlılığa yol açabilir. Aynı zamanda, müşteri hizmetleri, yetenekli müşteri hizmetleri personelinin dahil olduğu, genellikle son derece kişiselleştirilmiş müşteri etkileşimi gerektirdiğinden, oldukça fazla kaynak talep eder (Folstad ve diğeri, 2018).

Cui ve diğeri (2017), geleneksel müşteri hizmetinin iki sorunu olduğuna inanıyor: Birincisi, personel genellikle çeşitli müşteriler tarafından sorulan ve makineler tarafından uygun maliyetli bir şekilde yanıtlanabilecek tekrarlayan sorular alıyor. İkincisi, özellikle küresel olmayan işletmelerin çoğu için biniş hizmetlerini desteklemek zordur. Canlı sohbet konuşmaları tamamen insanlar tarafından yürütülür ve bir insan aracı aynı anda en fazla 3 ila 4 eşzamanlı sohbeti yönetebilir (Tamrakar ve Badholia, 2022). Bu nedenle, chatbotlar, daha ekonomik ve yorulmaz olduklarından ve destek personelinin çok daha yüksek değerli

soruları yanıtlamak için serbest bıraktıklarından müşteri hizmetleri tekliflerini tamamlamanın harika bir yolu olabilir (Cui ve diğeri, 2017). Chatbot, bir sorunun cevabını bilmediğinde (SEB, 2018) müşterileri telefon aracılığıyla bir insanla buluşturmayı ve insan tarafından devralınmayı teklif ederek, konuşmanın bozulması durumunda konuşmayı onarmayı teklif ediyor (McTear ve diğeri, 2016). Müşteri hizmetleri yardımcısı olarak chatbotlar, çeşitli sorun giderme sorgularına herhangi bir gecikme olmadan yanıt verir, aynı anda birden fazla müşteriye destek sağlar ve çok dilli destek sağlama yeteneğine sahiptir (Tamrakar ve Badholia, 2022).

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Dijital Pazarlama

1970'li yıllarda bankacılık sektörü güvenli ağlar üzerinden elektronik fon transferlerini kullanmaya başladı. 1971'de Ray Tomlinson, insanların dosya gönderip almasına olanak tanıyan ilk e-postayı gönderdi. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında şirketler, verileri bir işletmeden diğerine aktarmak için elektronik veri alışverişini kullanmaya başladı. 1980'li yıllara gelindiğinde bilgisayarların depolama kapasitesi çok büyük miktarda müşteri bilgisini depolayacak kadar büyüktü. Dünya ilk kez 1990'lı yıllarda World Wide Web'in gücüne tanık oldu ve ilk web sitesinden itibaren dijital ortam hızla hayata geçirildi, ayrıca 1990'lı yıllarda dijital pazarlama terimi kullanılmaya başlandı ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) programlar sektöre kazandırıldı, pazarlama teknolojisinin önemli bir parçası haline geldi ve 2020 yılında bir milyardan fazla web sitesi World Wide Web'e girdi. İlk tıklanabilir banner reklam 1994 yılında AT&T tarafından piyasaya sürüldü ve yayınlandığı ilk dört ayda, onu gören tüm kişilerin %44'ü reklama tıkladı. 1990'lı ve 2000'li yıllardan itibaren markaların ve işletmelerin kullanımına yönelik dijital pazarlamanın gelişimi değişti ve 2000'li ve 2010'lu yıllarda dijital medyaya erişebilen cihazların ani büyümesi ve çoğalmasıyla dijital pazarlama daha karmaşık hale geldi ve dijital pazarlama dünyada en yaygın terim haline geldi (Dunakhe ve Panse, 2020; Desai ve Vidyapeeth, 2019).

Dijital medyanın büyümesiyle birlikte yılda 4,5 trilyon çevrimiçi reklam sunuluyor. 2015 yılında çevrimiçi satışlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam perakende harcamalarının %7,4'ünü oluşturuyordu (Phillips, 2015; Kannan, 2017). Rao ve Malcolm'a (2015) göre, mobil cihazlar aracılığıyla yapılan satışlar hızlı bir şekilde artarak tüm çevrimiçi satışların yüzde 22 ile 27'si arasına çıkmıştır (Malcolm, 2015; Rao, 2015; Kannan, 2017). Çeşitli krizler, malzeme ve enerji kıtlıkları, enflasyon, ekonomik durgunluklar, yüksek işsizlik, ölmekte olan endüstriler, ölmekte olan şirketler, terörizm ve savaşlar ve belirli endüstrilerdeki hızlı teknolojik değişimlerin etkileri nedeniyle pazarlamanın rolü dramatik bir şekilde değişmiştir (Bala ve Verma, 2018). Kannan'a (2017) göre, "İş dünyası ve ekonomi dünyası çok yüksek bir hızla, yani çılgın bir hızla değişti ve değişiyor. Google, Facebook, Amazon, Alibaba, eBay ve Uber gibi büyük çokuluslu şirketler Yirmi yıl öncesine kadar özel bir geçmişi olmayan ya da yaygın olarak bilinmeyen bu şirketler artık modern iş ve ekonomimizin kilit oyuncularını olarak ortaya çıktı".

Dijital pazarlamanın geliřimi teknolojinin geliřmesinden ayrılamaz (Desai ve Vidyapeeth, 2019). Cep telefonlarının ve internetin yaygınlařması ve dünya nüfusunun çoęunluęunun akıllı telefonlara ve internete eriřmesiyle birlikte dijital pazarlama, küresel ölçekte giderek daha güçlü hale gelen kapsamlı bir pazarlama biçimidir. Dünyanın en iyi řirketlerinin çoęu dijital řirketlerdir. Sıradan iřletmelerin başarısı aynı zamanda dijital varlıklarına da baęlıdır. Teknoloji, müřterilerin ve tüketicilerin internet üzerinden sınırsız bilgiye ulařmasını mümkün kılmıř, akıllı telefonlar ve uygun fiyatlı veriler bir araya gelerek tüketicinin elinde bir "dijital güç" oluşturarak, tüm insanların birbirine baęlı olduęu bir dünya haline gelmiřtir (Dunakhe ve Panse, 2022; Childers ve ark., 2019; Wagner ve ark., 2020).

Literatürde dijital pazarlamaya iliřkin tanımlar bulunmaktadır: Ürün veya hizmetlerin, güncel müřterilerle iletiřim kurmak amacıyla arama motorları, sosyal medya, e-posta gibi dijital kanallar ve bunların web siteleri aracılıęıyla internetin yanı sıra elektronik cihaz, görüntülü reklamlar ve dięer dijital ortamlar kullanılarak pazarlanması ve potansiyel müřterilere "dijital pazarlama" adı verilmektedir (Desai ve Vidyapeeth, 2019: 196). İnternet pazarlaması, ürünleri satmak ve pazarlamak için elektronik ticaretin gücünden yararlanır. Elektronik ticaret, internet üzerindeki herhangi bir pazarı ifade etmektedir (Bala ve Verma, 2018).

Dijital pazarlama yöntemleri arasında arama motoru optimizasyonu (SEO), arama motoru pazarlaması (SEM), içerik pazarlaması, etkileyici pazarlama, içerik otomasyonu, kampanya pazarlaması, veriye dayalı pazarlama, e-ticaret pazarlaması, sosyal medya pazarlaması, sosyal medya optimizasyonu, e-posta pazarlaması, görüntülü reklamlar, elektronik kitaplar, optik diskler, oyunlar vb. yer alır (Desai ve Vidyapeeth, 2019).

1.1.1 Dijital Pazarlama Eğilimler (Trendler)

Günümüzde iřletmelerin dıř etkilere maruz kalma olasılıęı hızla artmaktadır. Dijital teknolojilerdeki deęiřimler doğrudan pazarlamaya yansadıęı gibi, dijital eğilimlerin iř performansı üzerindeki etkisi de řirketin esneklik derecesinin artmasına yansımaktadır (Blazheska ve dięerleri, 2020).

Dave'e (2020) göre dijital dünya, tıpkı gerçek dünya gibi Darwin'in teorisini takip ediyor. Bu teoriye dijital dünyada dijital Darwinizm teorisi adı verilmektedir. Bu teoriye göre teknolojinin daha hızlı büyüdüęü ve toplumdaki insanların da aynı oranda teknolojiden

faydalandığı bir toplum, tüketici davranışlarının da gelişmesine yol açacaktır. Bu nedenle her işletme dijital Darwinizm'in kurbanıdır. Dijital Darwinizm ayrımcılık yapmaz. Her iş tehdit altındadır.

Yeni değişikliklerin benimsenebilmesi ve son olarak dijital pazarlama eğilimlerindeki rekabete ayak uydurulabilmesi için pazarlama stratejisinin zaman zaman gözden geçirilmesi gerektiği, işletme sahipleri için sıklıkla sorulan bir sorudur. Bu nedenle müşterilere ayak uydurmak hiçbir zaman kolay olmamıştır (Forbes, 2020; Preniqi, 2020).

Dijital eğilimler, modern işletmelerin genel performansı, dijital dönüşüm ve ayrıca bir iş felsefesi, faaliyet ve iş performansı olarak pazarlama üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İşletmeler sürekli olarak müşterilere ulaşmanın yeni yollarını buluyor. Tamamen yalnızca dijital pazarlama araçlarını kullanarak çalışmayı tercih edebileceği gibi, geleneksel ve dijital pazarlama araçlarının kullanımını birleştirerek de çalışmayı tercih edebilir (Blazheska ve diğerleri, 2020; Preniqi, 2020). Dijital pazarlama araçlarının eş zamanlı kullanımını olmadan işletmenin dijital dönüşümü hayal edilemez (Andzulis ve diğerleri, 2012). Şirketin hangi dijital pazarlama aracını kullanacağı ise oluşturulan pazarlama stratejisine bağlıdır (Coviello ve diğerleri, 2006).

Dijital pazar ortamında başarılı operasyon, şirketin pazarlama stratejisinin mevcut dijital eğilimlere uygun olarak zamanında ayarlanması anlamına gelir. Rakipleriyle ilgili olarak modern dijital eğilimleri sürekli takip eden ve uygulayan şirketler, pazar değişikliklerini takip etmeyen işletmelerin aksine, operasyonlarında gerekli düzenlemeleri "yaratabiliyor". Veya dijital eğilimleri uygunsuz bir şekilde "hızlı" hayata geçirmiyorlar.

1.1.2. Dijital Pazarlama Stratejiler

Zamanın ilerlemesi ve teknolojinin gelişimiyle birlikte, insanların günlük yaşamının bir kısmı dijital ve teknolojik etkiler altında kalmaktadır (Bersin, 2016; Tabuena ve diğerleri, 2022). Endüstriyel pazarlama ve tüketici pazarlaması da dünyanın dijitalleşmesinden etkilenmiştir. Pazarlama profesyonelleri, dijital pazarlamanın yeteneklerini anlayış ve uygulama ile fark edebilirler (Herhausen ve diğerleri, 2020; Tabuena ve diğerleri, 2022). İnternet şirketleri, dünya genelinde hedef kitleye dijital pazarlama aracılığıyla ulaşabilirler. Bir markanın veya faaliyetin çevrimiçi olarak geliştirilmesi, ürün veya hizmetin dijital pazarlama yoluyla markalandırılması, düşük maliyetli olabilir ve büyük ticari etki sağlayabilir. Dijital pazarlama, pazarlamanın temel bir bileşeni olarak kabul edilmektedir

(Mandal ve Joshi, 2017; Tabuena ve diğeri, 2022). Dijital pazarlamanın bir diğeri gerekliliđi de sosyal medya kullanımınıdır. Şirketler ve işletmeler, ürün ve hizmetlerini tanıtmak için sosyal medyayı kullanabilirler. Pazarlama stratejisi, bir dizi hedefe ulaşmak için yapılan eksiksiz bir plan olup, bu stratejiyi oluşturan unsurların başında dijital pazarlama gelir (Tabuena ve diğeri, 2022).

Dijital pazarlamacılar, şirketlerin ücretsiz ve ücretli dijital kanallar aracılığıyla marka oluşturma ve potansiyel müşteri yaratma sorumluluğunu taşırlar. Bu kanallar arasında sosyal medya, şirket web sitesi, arama motoru sıralamaları, e-posta, video reklamlar, tıklama reklamları, içerik üretimi vb. bulunmaktadır. En iyi dijital pazarlamacılar, her bir dijital pazarlama kampanyasının genel hedeflerini destekleme konusunda net bir vizyona sahiptir. Pazarlamacılar, pazarlama stratejilerine ve bu stratejinin hedeflerine göre, ellerindeki ücretli ve ücretsiz kanallar aracılığıyla daha büyük kampanyaları kullanabilir ve destekleyebilirler. Dijital pazarlamacılar, her kanal için farklı bir KPI'ya odaklanarak şirketin performansını doğru bir şekilde ölçmeyi amaçlarlar. Günümüzde dijital pazarlamada küçük şirketlerde genellikle bu taktiklere genel bir uzmanlık sağlanırken, büyük şirketlerde her bir taktiğe odaklanan birkaç uzman bulunabilir (Desai ve Vidyapeeth, 2019).

İşletmelerin ve markaların dijital pazarlamacıları, işletmelerin ve markaların hedeflerini ve gelecek beklentilerini göz önünde bulundurarak, pazarı analiz ederek ve yeni fırsatları keşfederek dijital pazarlama stratejisi oluştururlar. Markalar ayrıca işletmelerin ve markaların yeni dijital pazarlama stratejisinin başarısını ölçmede önemli bir rol oynayabilir (Blazheska ve diğeri, 2020; Lipsman ve diğeri, 2012).

Malthouse ve arkadaşlarına göre (2004), öncelikle müşterilerin özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu özellikler, müşterinin neyi başarmak istediđi ve hangi değerlere önem verdiđini belirlemek, hangi bilgi kaynaklarını kullanacağı, demografik veriler (yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir) ve müşterinin ürün veya hizmeti satın almaya karar verme nedeni gibi unsurları içermektedir.

İşletmelerin ve markaların yaklaşımı, müşterinin kişiliğine uygun olarak ayarlanmalı, müşterinin zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmalı ve onu şüphe ve endişelere rağmen hizmeti satın almaya, rezervasyon yapmaya veya başka bir amaç için karar vermeye ikna etmelidir. İşletmeler ve markalar, müşteri memnuniyetini sağlamak ve ilişkilerini güçlendirmek adına bu stratejiyi benimsemelidirler (Meyer ve diğeri, 2014). Aşağıda

(Şekil 1) en yaygın dijital pazarlama taktiklerinden ve ilgili kanallardan bazıları yer almaktadır:

Şekil 1. Dijital Pazarlama Stratejisi Şeması

1.1.2.1. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

SEO teknikleri, 1994 yılında Yahoo sitesinin kullanıma sunulmasından sonra geniş çapta kabul görmeye başlamıştır (Bilen, 2023). SEO, içerik yazma, anahtar kelimeler, etiketler, meta etiketler, alternatif adlar, başlıklar vb. ayarlama çabalarını içerir. Bir sitenin web tarayıcılarında görünürlüğünü artırmaya yönelik uzmanlaşmış, teknik ve analitik bir yöntemdir. Daha basit bir ifadeyle, arama motoru optimizasyonu veya SEO, temel olarak işletmelerin ve markaların web sitelerinin Google, Yahoo, Bing, Yandex veya başka herhangi bir arama motorundaki arama sonuçlarında doğal veya organik olarak görünecek şekilde değiştirilmesidir. Arama motorlarındaki sayfa sıralamasını organik bir şekilde artırır, böylece web sitelerine gelen organik (veya ücretsiz) trafik miktarını artırır. Web siteleri, bloglar ve infografikler SEO'dan yararlanabilecek dijital pazarlama kanallarıdır. Sonuçta optimizasyon, web sayfasını arama yapanlar için daha anlamlı ve tanınmasını kolaylaştırır ve sonuç olarak ilk sonuçlar arasında listelenebilir. Hiç şüphe yok ki işletme sahiplerinin ve markaların SEO çalışmalarına yatırım yapması gerekiyor. İşletmelere ve markalara organik trafik kazandıran en uygun maliyetli pazarlama stratejisidir (Desai ve Vidyapeeth, 2019; Bala ve Verma, 2018; Sharma, 2018; Blazheska ve diğerleri, 2020; Mangold ve Faulds, 2009).

1.1.2.2. Sosyal Medya Marketing

İnternet pazarlama yöntemleri son derece etkili ve en ekonomik strateji olmalarının yanı sıra, geleneksel pazarlamaya göre daha düşük maliyetle hedefe ulaşmaktadır. Bunun nedeni ise yalnızca teknolojidir. Sosyal medya pazarlaması ya da SMM, SEM çabalarının bir kolunu oluşturur. Bu yöntemde, işletmelerin ve markaların içerikleri sosyal medya kanallarında tanıtılarak marka bilinirliği artırılır. Facebook, Instagram, X (eski Twitter), Pinterest, Google Plus, LinkedIn gibi sosyal siteler aracılığıyla işletmelerin ve markaların web sitelerine internet trafiği sağlanır. Trafik artırma ve potansiyel müşteri oluşturma amacı güder. Müşterilerle iletişim kurma araçları ve yaklaşımları, sosyal medyanın ortaya çıkışıyla birlikte önemli ölçüde değişti. Sosyal medya internet üzerinde geniş bir yer kaplamış durumda, bu nedenle işletmelerin sosyal medyayı iş planlarına uygun bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri gerekiyor; çünkü sosyal medya, markalaşma ve satışları artırma konusunda faydalıdır. Sosyal medya sayfaları, tüm internet aktivitelerinin %90'ını oluşturmaktadır (Desai ve Vidyapeeth, 2019; Bala ve Verma, 2018; Sharma, 2018; Blazheska ve diğerleri, 2020; Mangold ve Faulds, 2009).

1.1.2.3. Mobil Pazarlama

Dushinsky'ye (2009) göre, mobil pazarlama, işletmelerin ve markaların her müşterisiyle, müşterilerinin mobil cihazları aracılığıyla doğru zamanda, doğru yerde ve doğru doğrudan mesajla iletişim kurmasını sağlayan devrim niteliğinde bir araçtır. Mobil pazarlama, işletmeler ve markalar ile müşteriler arasında mobil cihazlar aracılığıyla gerçekleşen iki yönlü pazarlama iletişimini ifade eder ve işletmelerin yeniden hedefleme faaliyetlerinin kapsamını genişletmelerine olanak tanıyan nispeten yeni bir pazarlama dalıdır. Her geçen gün mobil kullanıcıların artmasıyla birlikte bu pazarlama yöntemi daha da etkili hale geliyor. Tüketiciler, zamanlarının büyük bir kısmını akıllı telefonlarında geçiriyorlar ve bu durum mobilin avantajlarından yararlanmak için büyük önem taşıyor. Elde taşınabilir cihazların kullanımında e-posta okuma, arama yapma ve internette gezinme gibi faaliyetlerde önemli bir artış yaşanmakta, bu da iş dünyası için yeni bir pazarlama platformunun kapısını aralamıştır. Mobil pazarlama stratejileri; uygulama içi reklamcılık, lokasyon bazlı reklamcılık, arama motoru pazarlaması, QR kodları, SMS ve MMS mesajları gibi unsurları içermektedir (Bala ve Verma, 2018; Sharma, 2018; Blazheska ve diğerleri, 2020; Mangold ve Faulds, 2009).

1.1.2.4. E-posta Pazarlaması

E-posta pazarlaması, hedef kitlelere ilgili pazarlama mesajlarının yapılandırılmış ve sistematik bir süreçle iletilmesini sağlayan bir yöntemdir. Şirketlerin ve işletmelerin hedef topluluğun e-posta koleksiyonunu kullanarak müşteri veya tüketicilerin e-postalarını içeren bir müşteri listesi oluşturup bu e-postalara mesaj göndererek satış, pazarlama veya markalaşma stratejisini yürüttüğü stratejiye e-posta pazarlama stratejisi denir. Ayrıca şirketler ve işletmeler, hedef kitleler oluşturmak ve onlarla iletişim kurmak için e-posta pazarlama stratejisini kullanabilir. İşletmeler, potansiyel müşterilere e-posta göndererek onları tanıtabilir ve ilgilerini çekebilirler. Çoğu müşteri ve izleyici, e-posta ile gönderilen reklamların orijinal olduğunu düşündüğü için e-posta pazarlaması, resmi reklamları almanın ilk tercihi haline gelmiştir. Şirketlerin ve işletmelerin trafiğini artırmanın yollarından biri e-posta stratejisi kullanmaktır. Bu sayede şirketler ve işletmeler, müşterilere veya tüketicilere gönderilen e-postalarda içerik tanıtım, indirim ve etkinliklerden yararlanmaktadır. Bu sayede müşterileri web sitelerine yönlendiriyorlar. Bir e-posta pazarlama kampanyasında gönderilebilecek e-posta türleri arasında blog aboneliği bültenleri, web sitesi ziyaretçilerinden bir şey indirenler için takip e-postaları, müşteri karşılama e-postaları, sadakat programı üyelerine yönelik tatil promosyonları, ipuçları veya müşteri yetiştirmeye yönelik benzer e-posta serileri bulunmaktadır (Desai ve Vidyapeeth, 2019; Bala ve Verma, 2018; Sharma, 2018; Blazheska ve diğerleri, 2020; Mangold ve Faulds, 2009).

1.1.2.5. İçerik Pazarlama

İçerik pazarlaması, marka bilinirliği oluşturmak, trafiği artırmak, potansiyel müşteri ve satış yaratmak amacıyla içerik varlıklarının oluşturulması ve tanıtımını içerir. İçerik pazarlaması, herhangi bir çevrimiçi pazarlama stratejisinin hayati bir bileşeni gibidir. İçerik, bloglar, beyaz kağıtlar, e-kitaplar, vaka çalışmaları, nasıl yapılır kılavuzları, soru-cevap makaleleri, forumlar, haber ve güncellemeler, resimler, afişler, grafikler, bilgilendirici gönderiler, podcast'ler, web seminerleri, videolar veya mikrobloklama ve sosyal medya siteleri için içerik gibi çeşitli formatlarda sunulabilir. Arama sonuçlarını filtreleme konusunda içerik en önemli kriterdir ve aynı zamanda içerik, alıcıların satın alma kararlarını etkilemede çok önemli bir rol oynar. İçerik, farklı platformlara özelleştirilmelidir, çünkü sadece çekici ve benzersiz içerik, işletmeler ve markalar için Google, Yandex, Yahoo ve diğer arama motorlarında daha iyi web sıralaması elde edebilir ve alıcıları etkileyebilir

(Desai ve Vidyapeeth, 2019; Bala ve Verma, 2018; Sharma, 2018; Blazheska ve diğeri, 2020).

1.1.2.6. Tıklama Başına Ödeme Marketing [Pay Per Click (PPC)]

PPC, bir pazarlama biçimidir ve işletmelerin ve markaların web sitelerine trafik çekmek için kullanılan, reklama her tıkladığında yayıncıya ödeme yapan ücretli bir reklamcılık yöntemidir. Tıklama başına ödeme kampanyası, reklam gerçekten tıklandıktan sonra ödeme yapar. Diğer reklamlardan görsel olarak farklıdır. En yaygın PPC türlerinden biri, işletmelerin ve markaların, yerleştirdikleri bağlantıların Google'ın arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alması için tıklama başına bir ücret ödemesine olanak tanıyan Google AdWords'dür. PPC'yi kullanabilen diğer kanallar arasında temel olarak Facebook, X'daki Tanıtılan Tweetler (eski adı Twitter), LinkedIn'deki Sponsorlu Mesajlar yer alır (Desai ve Vidyapeeth, 2019; Blazheska ve diğeri, 2020; Mangold ve Faulds, 2009).

1.1.2.7. Bağlı Kuruluş Pazarlaması (Affiliate Marketing)

Affiliate Marketing, başkalarının ürün ve hizmetlerini müşteri getirmeleri karşılığında tanıtmak amacıyla performansa dayalı bir ödeme sistemi içeren bir pazarlama programıdır. Genel olarak bağlı kuruluş pazarlamasında tüccarlar, şirketler veya işletmeler ve yayıncılar her zaman bir durumun kazananıdır. Basit bir ifadeyle, her iki taraf da bir kazan-kazan durumu yaşar. Yayıncılar, işletmelerin ve markaların kendilerini tanıtmalarına ve dönüşüm oranlarını artırmalarına yardımcı olmak amacıyla sayfalarında yer verir.

İşletmeler, yayıncıların iş modellerine ve iş planlarına göre komisyon ödemesi yapar. Bağlı kuruluş pazarlaması özellikle yeni başlayanlar (girişimciler) için faydalıdır çünkü popüler siteler aracılığıyla işletmelerine daha fazla trafik çeker. Amazon, eBay, YouTube, LinkShare ve Flipkart gibi siteler, ortaklık programları uygular (Desai ve Vidyapeeth, 2019; Bala ve Verma, 2018).

1.1.2.8. Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

Arama motoru pazarlaması veya SEM, internet trafiğini kullanıcılardan işletmelere, genellikle ücretli yollarla yönlendirmek için kullanılan kapsamlı bir strateji ve tekniktir. Bu nedenle, ücretli arama pazarlaması olarak da adlandırılır. SEM pazarlama sistemi oldukça

çeşitlidir ve karmaşıktır; PPC (tıklama başına ödeme), CPC (tıklama başına maliyet) veya CPM (bin gösterim başına maliyet) gibi modellere sahiptir. İşletme yapısına bağlı olarak, işletmeler bunlardan birini seçebilir. SEM için farklı platformlar bulunmaktadır. Bunlardan en popüler olanları Google AdWords (Google ağında), Bing Ads (Yahoo Bing ağında) ve meta reklam sistemidir (Facebook, Instagram, WhatsApp Business). SEM ayrıca görüntülü reklamcılığı, arama yeniden hedeflemeyi ve site yeniden pazarlamayı, mobil pazarlamayı ve ücretli sosyal reklamcılığı da içermektedir (Bala ve Verma, 2018).

1.1.2.9. Pazarlama Otomasyonu

Rekabet ve teknolojik hakimiyet çağında gerçek potansiyel müşterilere ulaşmak zordur. Firmalar ve işletmeler, pazarlama otomasyon yazılımı olarak adlandırılan, işletmelerinin ana pazarlama operasyonlarını otomatikleştirmek için yazılım kullanırlar ve bu cümle aynı zamanda pazarlama otomasyonunun da tanımı olabilir. Pazarlama otomasyonu, daha fazla potansiyel müşteri oluşturmanın yanı sıra "gerçek potansiyel müşterilerin" oluşmasını sağlamanın benzersiz ve güvenilir bir yoludur. Pazarlama otomasyonu, işletmelere yardımcı olmak üzere mevcuttur ve e-posta haber bültenleri, sosyal medya gönderi planlaması, kişi listesi güncellemeleri, otomatik yanıtlayıcılar, otomatik potansiyel müşteri toplama, iş akışları gibi normalde manuel olarak gerçekleştirilecek tekrarlanan görevleri otomatikleştirebilir. Kampanya liderliği, izleme ve raporlama (Desai ve Vidyapeeth, 2019; Blazheska ve diğerleri, 2020).

1.1.2.10. İnternet Sitesi (Website)

En güçlü internet pazarlama iletişim araçlarından biri, müşterilerin kolaylıkla erişebileceği işlevsel bir web sayfasıdır. Her web sayfasının, internete bağlı herhangi bir kaynak için temel bir ağ kimliği olan kendi URL'si vardır. Web siteleri işlevsel, bilgilendirici olmalı, gezinme kolaylığı sağlamalı, müşteriler için alışverişi kolaylaştırmalı ve güncel tutmalıdır (Lewes, 2010; Mangold ve Faulds, 2009).

1.1.3. E-Ticaret ve Türleri

İnternet başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, küresel şirketlerin dünyası hızla elektronik ticarete doğru ilerlemektedir (Hooff ve Wijngaert, 2005; Jain vd., 2021). E-ticaret, işi yürütmek (ürün, hizmet ve/veya bilgi satmak,

satın almak, aktarmak veya takas etmek) ve tüketicilerle etkileşimde bulunmak için elektronik araç ve teknolojilerin kullanımını ifade eder (Choi ve diğerleri, 1997; Manzoor, 2010). Başka bir ifadeyle, e-ticaret elektronik medya ve internet hizmetlerini kullanarak mal sahibi olmak anlamına gelmektedir. İnternet, tüketicilerin küresel ekonomiye girmesini sağlıyor ve açık pazar sayesinde tüketiciler farklı web sitelerindeki e-ticaret tekliflerini kolaylıkla karşılaştırabiliyor; işletmeler ise müşteriye sadece bir tık uzakta. E-ticaret, bir şirketin internete erişiminin yanı sıra elektronik veri alışverişi gibi bilgi teknolojilerini de gerektirir. E-ticaret, bir internet satıcısının doğrudan platformdan kullanıcıya mal veya hizmet alışverişinde bulunduğu web sitesini ifade eder (Grandon ve Pearson, 2004; Hooff ve Wijngaert, 2005; Jain vd., 2021).

Fiziksel dünyadaki geleneksel ticaret gibi, e-ticaretin de birçok türü vardır: B2B, B2C, C2C, C2B, B2A ve C2A'dır.

Şekil 2. E-Ticaret Türleri Şeması

1.1.3.1. B2B Pazarlama

Hadjikhani ve LaPlaca'ya (2013) göre, İşletmeler Arası (B2B) pazarlama çalışmalarının kökenleri 1890'lara kadar gitmektedir. Elektronik ticaret B2B, firmalar arasındaki tüm elektronik ürün veya hizmet transferlerini kapsamaktadır. Genel olarak, üreticiler ve geleneksel endüstriyel toptan satış şirketleri bu yaklaşımı elektronik ticaret için kullanmaktadır (Jain vd., 2021; Hadjikhani & LaPlaca, 2013; Cortez & Johnston, 2017).

1.1.3.2. B2C Pazarlama

B2C e-ticaret, artık doğal ve hatta gereklilik arz eden bir satış kanalı olarak kabul edilmektedir. Her sektördeki işletmeler, B2C çevrimiçi ticaretin etkili ve maliyet açısından uygun bir iş yapma yöntemi olduğunu fark etmektedir. İşletmeden tüketiciye (B2C) modelinde, ürünlerin fiyatına bağlı olarak işletmelerin ve markaların hedefi, insanları kendi web sitelerine çekmek ve müşterileri alıcıya dönüştürmek için satıcıyla iletişim kurma ihtiyacını ortadan kaldıran bir dijital pazarlama türünü denemektir (Desai ve Vidyapeeth, 2019; Makelainen, 2006).

1.1.3.3. C2C Pazarlama

Temel olarak, C2C bir iş modelidir. Tüketiciden tüketiciye e-ticarete, mal veya hizmetlerin çevrimiçi ortamda interneti kullanan iki tüketici arasında ticareti yapılıır (Strader ve Ramaswami, 2022; Makelainen, 2006).

Makelainen'e (2006) göre, sınıflandırma için şu anda kabul edilmiş genel bir sınıflandırma yoktur; ancak aynı zamanda C2C modelini üç bölüme ayırmıştır. Tüm C2C iş modelleri nispeten sabit fiyatlandırmaya dayanmaktadır. İlk modelde, "Yakınlık" adını verdiği modelde, örneğin bir tüketici, e-Bay veya Amazon gibi siteler aracılığıyla Türkiye'den Kanada'ya bir ürün veya hizmet satıyor. İkinci modelde, "Fiyat" olarak adlandırdığı modelde ise, örneğin tüketicinin reklam içeren bir ürün veya hizmeti belirli bir fiyattan e-Bay veya Huuto.net gibi açık artırma siteleri aracılığıyla satın almasıdır. Üçüncü modelde, "Yabancı oyuncu sayısı" olarak adlandırdığı modelde ise, örneğin bir tüketici, bir ürün veya hizmeti arama motorları aracılığıyla (Google) bulmak, satın almak, satmak, teklif vermek ve kredi kartıyla ödeme yapmak suretiyle iki tüketici arasında gerçekleşen bir ticaret modelidir (Makelainen, 2006).

1.1.3.4. C2B Pazarlama

C2B, 1998 yılında seyahat hizmetleri şirketi Priceline'ın web sitesinin kurulmasıyla müşterinin kendi kendine fiyatlandırma sisteminden doğmuştur. C2B, tüketiciden işletmeye bir e-ticaret uygulama modelidir. C2B'de iş kararları ve ilgili üretim veya satın alma faaliyetleri tüketiciler tarafından yönlendirilir. Dolayısıyla, karar öncelikle bir ürün veya hizmeti tüketmeye karar veren tüketicinin sorumluluğundadır; daha sonra arzu edilen ürün veya hizmeti tüketiciye sağlayıp sağlamama konusunda bir işletme kararı vardır. Gerçek bir C2B modeli önce tüketici talebi, sonra kurumsal üretimdir; bu sıralama kritik öneme sahiptir.

C2B sırasında üretim veya satın alma faaliyetleri ancak tüketicinin satın alma faaliyetleri tamamlandıktan sonra başlar. Ve bu, C2B'nin doğasıdır. C2B'de tüketici kararı tamamlanmadan önce işletmenin genellikle yalnızca pazarlama faaliyetleri vardır ve temel ticari faaliyetleri yoktur. Dolayısıyla, C2B tüketici bazlı e-ticarettir (Wu ve diğerleri, 2020).

1.1.3.5. B2A Pazarlama

İşletmeden yönetime adı verilen bu iş türüne B2A denir. Bu işte, hükümetlerin ve devlet kurumlarının ihtiyaç duyduğu araçlar internet üzerinden satılmaktadır. Çoğu kuruluş, vatandaş isteklerinin yerine getirilmesi veya resmi kayıtların tutulması gibi hizmetlerini yönetmek için kullanılır. Örneğin, OpenGov, bütçeleme, muhasebe, raporlama ve lisanslama gibi idari araçlar içeren ve eyalet ve yerel yönetimlere günlük operasyonlarda yardımcı olmayı amaçlayan bir bulut yazılımıdır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok devlet dairesi bu programı kullanmıştır (Maisha, 2023).

1.1.3.6. C2A Pazarlama

Tüketici yönetiminden yönetime kadar adlandırılan bu iş türüne C2A adı verilmektedir. C2A modelinde, e-ticaret faaliyetleri bireyler ile devlet arasında yürütülmektedir. Bu işlemlerin çoğu, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik veya vergiler gibi devlet idaresine yönelik ödemeleri içerir. Örneğin, C2A iş modelinde Elektronik Federal Vergi Ödeme Sistemi (EFTPS), ABD vatandaşlarının kullanıcının web sitesi aracılığıyla çevrimiçi kayıt yaptırmalarına, aynı anda çevrimiçi olarak vergi ödemelerine veya web sitesi aracılığıyla önceden planlanmış ödeme yoluyla hükümetin vergi ödemesine olanak tanır. Bu nedenle, hükümet vergi tahsilatını aynı gün düzenleyebilmektedir (Maisha, 2023).

1.1.4. Dijital Pazarlamanın Avantajları ve Dezavantajları

Günümüzde internetin yaygınlaşması ve cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi iletişim cihazlarının kullanıma sunulmasıyla birlikte, dijital pazarlama, işletmelerin geniş kitlelere ulaşması, etkileşimi artırması ve marka bilinirliğini güçlendirmesi açısından önemli bir araç haline gelmiştir. Ancak bu stratejinin avantajları ve dezavantajları vardır.

Dijital pazarlamanın avantajları ve dezavantajları şu şekildedir:

Tablo 1. Dijital pazarlama avantajları

Global erişim	Uygun Maliyetli
Hedeflenmiş reklamcılık	Ölçülebilir Sonuçlar
Etkileşim ve Katılım	7/24 Ulaşılabilirlik
Kişiselleştirme	Veriye Dayalı Karar Verme
Hızlı Adaptasyon	Marka geliştirme

Tablo 2. Dijital pazarlama dezavantajları

Teknolojiye Aşırı Güvenmek	Bilgi bombardımanı
Güvenlik endişeleri	Yüksek Rekabet
İnternet Bağlantısına Bağımlılık	Reklam Engelleme
Sürekli Gelişim	Beceri ve Bilgi Eksiklikleri
Gizlilik Endişeleri	

1.2. Yapay Zeka (Artificial Intelligence - AI)

“Yapay zeka”, düşünce yürütme, anlam keşfetme, genelleme yapma gibi görevleri insan zekasından daha yüksek işlem hızı ve gücüyle gerçekleştirmeyi mümkün kılan bilgisayar platformundaki programlardır (Malik ve diğerleri, 2019).

1956 yılında bir Amerikan konferansında, John McCarthy, Michael L. Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude E. Shannon ilk kez yapay zeka kavramını ortaya attılar (Alpaydın, 2013).

Yapay zeka, matematikçi ve bilgisayar bilimi uzmanı Alan Turing tarafından mekanik zeka adı verilen bir deneyde icat edildi. Bu deneyde, insan karşı taraftaki bilgisayarı tanıyamadan, insanlar ve bilgisayarlar etkileşime girmektedir. İnsanlar, insanlarla bilgisayarları ayırt edemediğinde, bilgisayarlar insan benzeri zeka olarak kabul edilmelidir (Mesko, 2017).

McCarthy'ye (2004) göre, yapay zeka, “insanlara benzer akıllı makinelerin, özellikle akıllı bilgisayar programlarının üretilmesi bilimi ve mühendisliği” olarak tanımlanmaktadır. Bu açıklamayı genişleterek Arslan'a (2021) göre, düşünme, düşünceleri gerçekleştirme, sonuç çıkarma ve genelleme yapma, yani yüksek bilişsel becerileri kullanma gibi insan davranışlarının bilgisayarda gösterilmesi yapay zeka olarak tanımlanabilir.

Yapay zekanın tanıtıldığı 1950'li yılların sonlarından itibaren bu konuda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır; ancak 1980'li ve 1990'lı yıllarda kapsamlı çalışmalar başlamış, 2000'li yıllardan itibaren toplumun aktif kullanımı mümkün olmuştur. Sonraki yıllarda, çevrimiçi alışveriş siteleri, sosyal medya platformları, metin analizi, çeviriler, yüz tanıma programları gibi birçok internet uygulaması yapay zekayı geliştirmiştir (Ertürk, 2021).

Günümüzde yapay zeka teknolojisi sürekli gelişmektedir. Otomatik sistemlerin yanı sıra, etkileri günlük hayatta da hissedilebilen yeni ürün ve hizmetler ortaya çıkmakta, yeni iş sistemleri de yapay zeka teknolojisinden faydalanmaktadır. Bilgisayarın karar verme gücü sistem özelliklerini artırmaktadır (Uzun, 2020).

1.2.1. Makine Öğrenimi (Machine Learning - ML)

“Yapay zekanın” 1959 yılında ortaya çıkmasıyla birlikte, bilgisayar biliminin alt dallarından biri de makine öğrenimi olmuştur. Makine öğrenimi, talimatları sıkı bir şekilde takip etmek yerine, sisteme verilen verilere dayanarak tahminler yapabilen ve veriye dayalı kararlar alabilen bir algoritmalar kümesidir (Zilyas ve ark., 2023). Doğru performans ve tahminler elde etmek için deneyimden yararlanma ve hesaplamalı yöntemleri kullanma amacıyla, makine öğrenimine kapsamlı bir giriş yapılabilir (Mohri, 2018).

Bilgisayarlar, geliştiricilere ihtiyaç duymadan bazı işlemleri kendi başlarına gerçekleştirebilir mi? Bu, makine öğrenmesinin ortaya çıkmasına neden olan önemli ve temel sorulardan biridir (Zilyas ve ark., 2023). Eğer bir sistem öğrenme yeteneğine sahipse, değişiklikleri öğrenip uyum sağlayabilir ve bir sistem tasarımcısına ihtiyaç duymadan değişken bir ortamda birçok soruna çözüm bulmak için kullanılabilir. Dolayısıyla, makine öğrenmesi, yapay zekanın önemli bir bileşeni olarak kabul edilir (Alpaydın, 2020).

Makine öğrenimi, doğası gereği veri analizi ve istatistiklerle ilgilidir. Analiz için sisteme sunulan veriler, dijitalleştirilmiş insan etiketli eğitim setleri biçiminde veya elektronik biçimde toplanan çevreyle etkileşim yoluyla elde edilen diğer bilgi türleri, öğrenen tarafından yapılan tahminlerin başarısı için kritik öneme sahiptir (Mohri, 2018).

Makine öğrenimi yaklaşımları, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, takviyeli öğrenme ve yarı denetimli öğrenme olmak üzere dört bölüme ayrılır (Nilsson ve diğerleri, 1998; Chollet ve diğerleri, 2019; Zilyas ve diğerleri, 2023).

Makine öğreniminin basit bir şekilde anlaşılması için yüz tanıma alanında şu örnek verilebilir: Sistem, köpek ile kedi arasındaki farkı tanıyabilmesi ve analiz edebilmesi için makine öğreniminden yararlanarak büyük miktarda veriye ihtiyaç duyar. Örneğin, bin farklı kedi fotoğrafı ve bin farklı köpek fotoğrafı verisi sistemine sunulur. Daha sonra sisteme rastgele bir fotoğraf gösterilir ve fotoğrafı analiz ederek, veritabanındaki verileri kullanarak sistem, bu fotoğrafın köpek fotoğrafı mı yoksa kedi fotoğrafı mı olduğunu tahmin eder. Ancak burada önemli olan, sisteme ne kadar veri girildiğidir. Çünkü makine öğrenimi, sistemin tahmin işlemini ne kadar çok veri ile desteklenirse, o kadar başarılı gerçekleştirebilme yetisine sahiptir.

1.2.2. Takviyeli Öğrenme (Reinforcement Learning)

Makine öğrenimi, yapay zekanın bir alt dalıdır ve takviyeli öğrenme ise makine öğreniminin bir parçasını oluşturur. Takviyeli öğrenme, hesaplama dayalı bir yaklaşımı temsil eder ve açık örnekler veya dış eğitmenler olmadan, çevre ile etkileşimlerden bir öğrenme faktörünü keşfetmeye ve çevrenin karmaşık sorunlarına çözümler geliştirmeye odaklanan umut vadeden bir alternatiftir (Sutton ve Barto, 2018; Garaffa ve diğerleri, 2021).

Takviyeli öğrenme gelişiminin ana alanları, optimal kontrolü, değer fonksiyonları ve dinamik programlama kullanarak ve hayvan psikolojisinden ilham alarak deneme-yanılma araştırmalarını içermektedir (Rawlings ve diğerleri, 2017). Takviyeli öğrenme, doğal ve yapay sistemlerin öğrenip tahmin edebileceği sonuçları incelemektedir. Bu tahminler, ödüllere ve cezalara neden olabilir (Barto ve Sutton, 1998). Matematiksel psikoloji ve yöneylem araştırmasından türemiş olan takviyeli öğrenme, hesaplama düzeyinde çözümler sunmaktadır (Dayan ve Niv, 2008). Matematiksel olarak, takviyeli öğrenme, stokastik optimal kontrol temel alınarak formüle edilen bir sistemdeki rastgeleliği hesaplama yeteneğine sahip, optimal bir sıralı karar verme algoritması olarak inşa edilmiştir (Rawlik ve diğerleri, 2013).

Makine öğrenimi, makinenin performansını artırmak, özellikle de makinenin öğrenme ve deneme-yanılma yoluyla keşfetme yeteneğini geliştirmek amacıyla takviyeli öğrenmeyi kullanarak bu işlevsel sınırlamaları aşma amacını taşır (Sutton ve Barto, 2018; Nian ve ark., 2020). Takviyeli öğrenmenin görevi uygun bir eylemi belirlemektir; bir araca çevreden bir durum ve bir ödül verilir. Takviyeli öğrenmede maksimum ödül, uygun bir eylem olarak nitelendirilebilecek bir sömürü eylemine verilir. Ancak problemleri sadece sömürü yoluyla çözmek, ödül dağılımı nedeniyle mümkün olmayabilir (Ladosz ve ark., 2020).

1.2.3. Derin Öğrenme (Deep Learning)

1943 yılında araştırmacılar, beynin nasıl çalıştığını anlamaya ve "beynin nöron adı verilen birbirine bağlı kök hücreleri kullanarak nasıl çok karmaşık modeller üretebildiği" sorusuna cevap aramaktaydılar (McCulloch ve Pitts, 1943). Bu temel soru, derin öğrenmenin odak noktası haline gelmiştir. 2006 yılında Hinton ve arkadaşları, sonlu Boltzmann

makinelere çok katmanlı yöntemini kullanarak derin öğrenme alanında temel bir ilerleme kaydetmiştir (Hinton ve diğerleri, 2006; Voulodimos ve diğerleri, 2018).

Derin öğrenme, çeşitli bilgisayarlı görme problemleri, hareket izleme, eylem tanıma, insan durumu tahmini ve anlamsal bölümlendirme konularında büyük ilerlemeler kaydetmiştir (Voulodimos ve diğerleri, 2018). Derin öğrenme, insan beynini taklit etmeye çalışan ve sistemlerin verileri inanılmaz doğrulukla tahmin etmesini sağlamak için hiyerarşik mimarileri kullanan yeni bir yaklaşım ve makine öğreniminin bir alt alanıdır (Zhang ve diğerleri, 2022; Guo ve diğerleri, 2016). Derin öğrenme, sinir ağlarını, hiyerarşik olasılıksal modelleri ve çeşitli denetimsiz ve denetimli özellik öğrenme algoritmalarını içeren çeşitli yöntemlerle zengindir (Voulodimos ve diğerleri, 2018).

Günümüzde derin öğrenmenin zenginliğini gösteren başlıca nedenler arasında çip işleme yeteneklerinde çarpıcı bir artış, bilgi işlem donanımı maliyetinde önemli bir azalma ve makine öğrenme algoritmalarında önemli gelişmeler bulunmaktadır (Deng, 2014).

1.2.4. Veri Madenciliği (Data Mining)

Veri madenciliği, karmaşık veri analizi araçları ve algoritmaları kullanarak yeni ve bilinmeyen, geçerli ve kullanışlı kalıpları keşfetmeyi, bilgi çıkarmayı, veri/örüntü analizi, veri arkeolojisi, veri taraması ve büyük veri kümelerinden bilgi toplamayı amaçlayan bir süreçtir (Vlahos ve diğerleri, 2004; Jothi ve diğerleri, 2015; Pegarkov, 2006; Silwattananusarn ve ark., 2012; Chen ve diğerleri, 2015).

Goronescu'ya (2011) göre, veri madenciliğinin iki ana hedefi bulunmaktadır: "tahmin ve açıklama". Tahmin, bir veri setindeki bazı değişkenleri kullanarak diğer ilgilenilen değişkenlerin (sınıflandırma, regresyon ve anormallik tespiti gibi) bilinmeyen değerlerini tahmin etmeyi içerir.

Veri madenciliği, analiz ve tahminin birleşimini içermektedir. Geçmiş işlemlerdeki gizli kalıpları anlayarak, veri madenciliği işletmelerin ilerlemesi ve gelecekteki hedefleri için detaylı planlama yapmalarına yardımcı olur. Veri madenciliği, nicel, metinsel veya multimedya verileri üzerinde uygulanabilir. Bankacılık, sigorta, ilaç ve perakende, sağlık hizmetleri, kentsel yönetim ve telekomünikasyon gibi çeşitli sektörlerde maliyetleri düşürmek, araştırmaları artırmak ve satışları artırmak amacıyla kullanılmaktadır (Chen ve diğerleri, 2015; Mishra ve diğerleri, 2013; Pegarkov, 2006).

1.2.5. Doğal Dil İşleme (Natural Language Processing - NLP)

1940'lı yıllarda, doğal dilin makine çevirisi (MT) ile ilk bilgisayar tabanlı uygulaması, NLP'nin araştırma aşamasına girdi. 1946 yılında, İkinci Dünya Savaşı sırasında, düşman kodlarını kırmak amacıyla MT'nin ilk bilgisayar çeviri projelerinden biri başlatıldı. 1960'lı yıllardan itibaren prototip sistemlerin üretiminde ilerlemeler kaydedilmiştir. 1960'tan önce araştırmacılar, o dönemde var olan gramer teorilerini makinede üretemiyordu ve 1970'lerden bu yana McKeon'un söylem planlayıcısı TEXT (McKeown, 1985) ve MacDonald'ın yanıt oluşturucusu MUMMBLE (Rubinoff, 1986) bu alanda ilerleme kaydetti. 1980'li yılların başından günümüze kadar NLP hızla büyümüştür. Bu büyüme, İnternet, belleği artırılmış hızlı bilgisayarlar ve büyük miktarlarda elektronik metnin artan kullanılabilirliği ile etkilendi (Joseph ve diğerleri, 2016).

Bir veya daha fazla insan diline metin girişi, konuşma dili veya klavye girişi analiz eden, anlayan veya üreten bilgisayar sistemlerine doğal dil işleme (NLP) adı verilir. İlave olarak, doğal dil işleme (NLP), yazılı ve sözlü dilin analizi ve üretimi ile ilgilenir, ancak konuşma işleme genellikle ayrı bir alt alan olarak kabul edilir. Dil bilimi, bilgisayar bilimi ve psikolojinin kesişimindeki dilin analizi ve biçimsel modellenmesi ve uygulamalarıyla ilgilenir (Jurafsky ve diğerleri, 2000; Moorers, 2012).

Leidy'ye göre (2001), NLP'yi, çok çeşitli görevler veya uygulamalar için insan benzeri dil işlemeyi gerçekleştirmek amacıyla, dilsel analizin bir veya daha fazla düzeyinde doğal metinlerin analizi ve temsili için teorik olarak motive edilen bir dizi hesaplama tekniği olarak tanımlamaktadır (Joseph ve diğerleri, 2016).

Church ve Rau'na göre (1995) belirttiği gibi, son altmış yılda NLP'deki araştırma ve geliştirmeler aşağıdaki beş alanda sınıflandırılabilir: Doğal dil anlayışı, Doğal dil üretimi, Konuşma veya ses tanıma, Makine çevirisi, Yazım düzeltme ve dilbilgisi kontrolü.

1.2.6. Etik ve Gizlilik ve Güven Konuları

Günümüzde makine öğrenimi (ML), doğal dil işleme ve bilgisayarlı görme gibi yapay zeka teknolojileri, toplumumuzun çeşitli alanlarına ve yönlerine nüfuz etmiş; çoğu durumda insanların yerine kararlar almakta ve insani görevleri üstlenmektedir. Örneğin, ticaret, lojistik, üretim, ulaştırma, sağlık, eğitim, devlet vb. sektörlerde bu teknolojilerden söz edilebilir (Haenlein ve Kaplan, 2019; Huang ve diğerleri, 2022).

Yapay zekanın kullanımı, verimliliği artırdı, maliyetleri ve insan refahını azalttı; bu da ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için faydalıdır (Vinuesa ve diğerleri, 2020; Huang ve diğerleri, 2022). Örneğin, yapay zeka chatbotu, müşteri isteklerine her an yanıt verebilir, bu da müşteri memnuniyetini ve şirket satışlarını artırır (Goasduff, 2019; Huang ve diğerleri, 2022).

Teknoloji ve yeni teknolojilerin birçok avantajının yanı sıra, aynı zamanda olumsuz riskler ve zorluklar yaratma, daha karmaşık bir etik ikilem oluşturma olasılığı da vardır ve bu konu yapay zeka için de geçerlidir (Zhang ve diğerleri, 2021). Örneğin, insan emeğinin makineler tarafından yerini alması (Grace ve diğerleri, 2018), sürücüsüz araçlar (Bonnefon ve diğerleri, 2016) ve sahte videoların ve ayrıntılı fotoğrafların yol açtığı olası dolandırıcılık, yapay zekaya ilişkin etik kaygılar dünya çapında hükümetlerin, şirketlerin ve özellikle teknoloji devlerinin ilgisini ve dikkatini çekmektedir (Zhang ve diğerleri, 2021).

Atfield'e (2012) göre, "birey ve toplum için iyi olan" ve "insanların kendilerine ve birbirlerine borçlu oldukları görevler" cümleleri felsefe biliminin etik tanımı olarak değerlendirilebilir (Zhang ve diğerleri, 2021).

Yapay zeka etiği veya makine etiğinin anlamı (Allen ve diğerleri, 2006), yapay zekanın (Anderson ve diğerleri, 2007) etik teorileri, yönergeleri, politikaları, ilkeleri, kuralları ve düzenlemeleri ele alır (Huang ve diğerleri, 2022). Ayrıca, ahlaki normları (Siau ve Wang, 2020) destekleyebilen ve etik davranabilen yapay zekaya etik yapay zeka adı verilmektedir. Etik yapay zeka belirli yöntemler ve teknolojiler aracılığıyla oluşturulabilir veya uygulanabilir (Huang ve diğerleri, 2022).

Li ve Zhang'a göre (2017), yapay zekanın insanlar gibi yetenekli olması nedeniyle aşağıdaki konularda etik sorunlar ortaya çıkabilir:

- Davranış kuralları: Yapay zeka robotları, karar vermeden önce kuralları öğrenmeli ve ayrıca yapay zeka sistemlerinin davranışlarını önceden tanımlanmış sosyal ahlaki kurallara uyacak şekilde kısıtlamalıdır.
- Robotların rolü: Robotların veya makinelerin gerçekte ne olduğunu ve robotların hayatımızdaki rolünü düşünmeliyiz. Yapay zekalı robotlar gibi biz insanların da kendi hakları olabilir, çünkü robotlar gelecekte hislere, duygulara, idraklere sahip olabilir ve zekalarını geliştirebilirler.

- Robotları yok etmek: Robotların bizim için tehlikeli olduğunu öğrenirsek, akıllı bir robotu öldürebilir miyiz? Belki gelecekte bir gün robotlar dost canlısı olmazsa veya insanlara itaat etmezse onları kapatmak veya öldürmek zorunda kalacağız. Ancak daha ciddi sorun şu ki, eğer yapay zekaya sahip robotlar zekaya sahipse, onları akıllı, kendilerini koruyan davranış ve eylemlerine karşı nasıl başarılı bir şekilde öldürebiliriz?

Yapay zeka alanında etik kapsamındaki önemli konulardan biri de gizlilik. Yapay zeka etiğinin temel prensiplerinden biri olan mahremiyet, hukuki ve felsefi literatürde "yalnız kalma hakkı" olarak tanımlanmaktadır (Müller, 2020; Zhang ve ark., 2021: 2). Başarılı yapay zeka uygulamalarının çoğu genellikle büyük veriye dayanır. Verilerin ve kişisel bilgilerin kontrolü, gizliliğin korunmasının önemli bir yönüdür ve yapay zeka, gizliliği tehdit edebilen bir faktör olabilir; bu nedenle yapay zeka uygulamalarında gizliliğin korunması sorunları ortaya çıkabilir (Tian, 2016; Zhang ve diğerleri, 2021; Li ve Zhang, 2017).

Kerry'ye (2020) göre, yapay zeka, kişisel verilerin analizini yeni güç ve hız seviyelerine taşıyarak, kişisel bilgilerin gizlilik çıkarlarını aşabilecek şekillerde kullanılma yeteneğini genişletmektedir (Zhang ve diğerleri, 2021). Bazı gizlilik sorunları şunları içermektedir:

- Veri toplama gizliliği: Akıllı ev cihazlarının yaygın kullanımı, size ve ailenize ait çeşitli bilgilerin yıllarca, hatta on yıllar boyunca saklanmasına neden olabilir. Bu gizlilik bilgilerinin bir kısmı, çeşitli şirketler tarafından toplanan akıllı uygulamaların gizlilik ihlallerine yol açabilecek şekilde toplanmaktadır (Li ve Zhang, 2017).
- Bulut bilişimde gizlilik: Birçok şirket ve devlet kurumu, verilerini buluta taşımanın ucuz, kullanışlı ve kullanıcı dostu bir yol olduğunu düşündüğü için bunu tercih ediyor. Özel bilgilerimizin bulutta saklandığı durumlarda, gizliliğimizin korunması önemlidir. Bulut bilişim, birçok yapay zeka uygulamasının temel altyapısı olarak yapılandırılmıştır (Li ve Zhang, 2017).
- Bilgi çıkarmada gizlilik: Görünüşte ilgisiz olan büyük miktarlardaki veriler, bireysel davranış özelliklerini tanımlamak için bir araya getirilerek kişisel mahremiyeti ortaya çıkarabilir (Li ve Zhang, 2017).

Yapay zeka, çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmış olup çoğu insan günlük yaşamlarında ve işlerinde bu teknolojiyi kullanmaktadır. Yapay zeka kullanımında potansiyel riskler ve tehditler bulunmaktadır; saldırganlar yapay zekayı kullanarak özel bilgileri çalabilir ve etik sorunlara neden olan büyük ölçekli ağ saldırıları gerçekleştirebilir. Teknolojinin yanlış kullanımından kaynaklanan güvenlik tehditleri, teknik kusurlardan kaynaklanan güvenlik sorunları ve öz farkındalıktan kaynaklanan güvenlik sorunları olmak üzere farklı türlerde yapay zeka güvenlik sorunları bulunmaktadır (Li ve Zhang, 2017).

- Teknolojinin kötüye kullanılmasından kaynaklanan güvenlik tehditleri: Yapay zeka, tarafsız bir teknik olarak düşünülmektedir, ancak bu teknik, güvenlik, mahremiyet ve etik sorunlara neden olabilir. Deneyler, saldırganların akıllı yöntemler kullanarak sınırlı kaynaklarla bile büyük ölçekli saldırılar gerçekleştirebileceğini göstermektedir (Patil, 2016). Salırganlar, özel bilgilere hukuka aykırı olarak erişmek için yapay zeka teknolojisini kullanabilirler (Li ve Zhang, 2017).
- Teknik kusurlardan kaynaklanan güvenlik sorunları: Gelişen bir teknoloji olarak mevcut yapay zeka sistemi henüz mükemmel değildir. Bazen yapay zeka sistemi, bazı teknik aksaklıklar nedeniyle görüldüğü kadar güvenli olmayabilir. Bu nedenle yapay zeka sistemlerinde güvenlik tehditleri bulunmaktadır (Li ve Zhang, 2017).
- Olası yapay zekadan kaynaklanan güvenlik sorunları: Yapay zekayla ilgili en kötü endişe, özellikle yapay zekanın güçlü yapay zekaya dönüşmesi, robotların veya diğer yapay zeka ürünlerinin kendi kendine gelişip farkına varabilmesidir. Güçlü yapay zeka henüz hayata geçirilmekten uzak olsa da güvenlik konularının önceden düşünülmesi gerekmektedir (Kile, 2013). Modern beyin biliminin gelişmesiyle birlikte denetimsiz öğrenme teorisi çalışmaları hızla ilerlemekte olup, bilişsel zeka yakın gelecekte büyük atılımlar gerçekleştirebilir (Li ve Zhang, 2017).

1.3. Chatbotlar (Sohbet Robotları)

1.3.1. Tarihçe

Alan Turing, 1950'de "Makineler konuşabilir mi?" diye sordu ve bu fikrini hayata geçirdi. Bu soru daha sonra chatbotların temelini oluşturan Turing testi olarak bilindi. Alan Turing'in ideali, bazı insanların bir bilgisayar programıyla konuşabilmesi ve bu programın yapay olduğunu fark etmemesiydi (Turing, 1950). 1966 yılında, Eliza adı verilen ilk chatbot oluşturuldu, ancak Eliza'nın bazı kusurları vardı. Eliza, bir psikoterapist gibi simüle edildi ve cümleler soru şeklinde sunuldu (1966). Sadece belirli bir konuyu tartışabiliyordu ve hafızasında uzun ve zaman alan konuşmalar yapamıyordu; bu sayede tartışabilmeyi, keşfedebilmeyi öğrenebiliyordu (Weizenbaum, 1966). Yapay zekanın gelişmesi ve bu alanda büyük bir ilerleme kaydedilmesiyle birlikte, 1972 yılında Eliza'nın ardından Chatbot Parry yaratıldı; ardından 1995 yılında chatbot Alice yaratıldı ve 2000, 2001 ve 2004 yıllarında üç kez Turing Ödülü'nü kazandı (Colby ve ark., 1971; Wallace, 2009: 181). Arsenijevic ve Jovic'e (2019) göre, "bot", tanımlanan görevleri otomatik olarak gerçekleştiren bir yazılım programıdır ve chatbotlar, çeşitli mesajlaşma platformlarında kullanılan botlardır. Chatbot oluşturmanın amacı insanlarla iletişim kurmaktır; dolayısıyla chatbotların asıl rolü, insanlarla veya kullanıcılarla güçlü ve güvenilir bir ilişki kurmaktır.

1.3.2. Chat Bot Türleri

Üç ana chatbot türü vardır: Görev odaklı chatbotlar, yapay zeka chatbotlar ve insan destekli chatbotlar (Pawar ve diğerleri, 2022).

1.3.2.1. Görev Odaklı (Kodlanmış/Kural Tabanlı)

Önceden belirlenmiş bir dizi soru sorarak müşterinin isteğine cevap verirler. Doğal Dil İşleme (NLP) ve bir dereceye kadar makine öğrenimi (ML) kullanan sohbet robotları, müşteri sorularına insan konuşmasını taklit edecek şekilde otomatik olarak yanıt verebilir. Etkileşimleri genellikle kesin ve sistematik olacak şekilde tasarlanmıştır; bu, destek ve hizmetle ilgili görevlerin etkili ve verimli bir şekilde ele alınmasına olanak tanır. Bu sohbet robotları, tutarlılık ve önceden tanımlanmış bir dizi sorguya anında yanıt verme yeteneği gerektiren rollerde öne çıkar ve bu da onları müşteri destek operasyonları için son derece

uygun kılar. Şu anda görev odaklı sohbet robotları en iyi sohbet robotlarıdır (Tamarkar ve Badholia, 2022).

1.3.2.2. Yapay Zeka Chat Botları

Yapay zeka chatbotlarının çalışması tamamen makine öğrenimine (ML) ve doğal dil işleme (NLP) dayanır. Öğrenmeyi ve insanın genel kapasitesinden bilgi özümsemeyi kullanarak, bunların daha verimli olmalarını sağlar ve bilgiyi insanlardan çok daha hızlı analiz eder. Yapay zekayı kullanan botlar, zaman içinde kullanıcının beğenip beğenmediğini öğrenebilir, önerilerde bulunabilir ve neye ihtiyaç duyduğunu daha ihtiyaç duymadan anlayabilir. Verilere ve niyete dikkat etmenin yanı sıra konuşabilirler (Tamarkar ve Badholia, 2022). ChatGPT, Siri ve Alexa sohbet gerçekleştirebilen chatbotlardır.

1.3.2.3. İnsan Destekli Botlar

Adından da anlaşılacağı gibi, insan destekli sohbet robotları, kullanıcıların serbest metin kullanırken etkileşime girmesine olanak sağlamak için yapay zekayı kullanır. Ancak bu teknolojinin arkasında, konuşmayı gözlemleyen ve botun müşterinin isteklerini yerine getirmemesi ve karşılama durumu kontrolü devralan bir insan operatör de bulunmaktadır. Bu tür chatbotların avantajı, botun operatör tarafından eğitilebilmesidir. Bu nedenle bota öğretmek, gelecekteki konuşmalar için ondan daha iyi bir yanıt almayı garanti eder (Tarazi, 2017).

1.3.3. Chat Botların Yapı Taşları

Bir chatbot bileşimi, ses araçlarını, hedef sınıflandırıcıyı, varlık çıkarıcıyı, yanıt oluşturucuyu ve akış yöneticisini içerir (William ve ark., 2021). Aşağıdaki şekil (Şekil 3) bir chatbotun bu unsurlarını göstermektedir:

Şekil 3. Chatbotların yapı taşları (Tamarkar ve ark, 2022)

1.3.3.1. Ses Araçları

Ses araçları (veya ses araçları), iletişim için bir ses işlevini açığa çıkaran chatbotlardır. Böyle bir chatbotun ihtiyaç duyabileceği iki tür ses aracı vardır (Tamarkar ve Badholia, 2022). İlk tür, konuşmayı metne dönüştürme araçlarıdır. İkinci tür ise, metinden konuşmaya araçlarını içerir.

1.3.3.2. Hedef Sınıflandırıcı

Bu eleman, kullanıcının kelimelerinden (sorgularından) niyetini tanımak için kullanılır. Bu öge, doğal dil işlemeyi (William ve ark., 2022) ve makine öğrenimini kullanarak kullanıcı iletişimlerini ayırıştırır, kelimelerden ve ifadelerden önemli parametreleri toplar ve bunları eylemlere dönüştürür. Bu işleme "niyet sınıflandırması" denir. Günümüzde hedef sınıflama konusundaki çabaların çoğu, derin öğrenme tekniklerine dayanmaktadır (Tamarkar ve Badholia, 2022).

1.3.3.3. Varlık Çıkarıcı

Varlık çıkarıcı, hedef sınıflandırıcı ile birlikte bir sohbet robotunun doğal dil anlama (NLU) ögesini oluşturur (Pawar ve diğerleri, 2022).

1.3.3.4. Yanıt Oluşturucu

Bir chatbotun yanıt oluşturucu ögesi, alınan son isteğe metin yanıtı oluşturmaktan sorumludur. Yanıt oluşturucu, belirli bir sorgunun nasıl çalıştığının farkındadır ve yanıtı buna göre oluşturur (Yuvaraj ve ark., 2022).

1.3.3.5. Akış Yöneticisi

Akış yöneticisi, mevcut konuşma oturumuyla ilgili bilgileri depolamak için bağlam değişkenlerini korur. Her bir bilgi parçasını geçici olarak depolayarak genel kullanıcı deneyimini iyileştirmede yararlı olabilirler; bu da kullanıcının bilgiyi yeniden girmesine gerek kalmayacağı anlamına gelir (Gondkar ve ark., 2022).

1.3.4. Chatbot Uygulamasının Taksonomisi

Nuruzzaman ve Hussain (2018), chatbot uygulamalarının taksonomisini dört bölüme ayırmıştır(şekil 4) :

Şekil 4. Chatbot Uygulamasının Taksonomisi (Nuruzzaman ve ark, 2018)

1.3.4.1. Hedefe Dayalı Chat Botları

Belirli görev ve amaçlar için kullanıcıdan bilgi almak üzere tasarlanmış, görevi tamamlamak için kısa konuşmalar yapan hedefe dayalı sohbet robotları (Nuruzzaman ve diğerleri, 2018).

1.3.4.2. Bilgi Tabanlı Chat Botları

Veri kaynaklarından eriştikleri ve üzerinde eğitim aldıkları bilgiye göre sınıflandırılan bilgi tabanlı sohbet robotlarıdır. İki ana veri kaynağı açık alan ve kapalı alan adıdır. Açık alan veri kaynaklarının yanıtları genel konulara ve uygun cevaplara bağlıdır.

Kapalı alan veri kaynakları ise belirli bir bilgi alanına odaklanır. Soruyu cevaplamak için gereken tüm bilgiler veri setinin kendisinde sağlanmaktadır (Nuruzzaman ve diğerleri, 2018).

1.3.4.3. Hizmet Dayalı Chatbotlar

Müşteriye sağlanan olanaklara göre kişisel veya ticari amaçlı sınıflandırılan hizmete dayalı chatbotlar (Nuruzzaman ve diğerleri, 2018).

1.3.4.4. Yanıt Dayalı Chat Botlar

Yanıt tabanlı sohbet robotları, yanıt oluşturma ve üretimde gerçekleştirdikleri işleve göre sınıflandırılabilir. Yanıt modelleri, doğal dildeki metinlerdeki giriş ve çıkış metinlerini alır. İletişim yöneticisi, yanıt şablonlarının oluşturulmasından ve bir araya getirilmesinden sorumludur. Konuşma yöneticisinin bir yanıt oluşturmak için üç adımı gerçekleştirmesi gerekir: İlk adımda, bir dizi yanıt oluşturmak için tüm yanıt modellerini kullanır. Daha sonra, ikinci adımda önceliğe dayalı bir yanıt döndürür. En son, üçüncü adımda, öncelik yanıtlanmazsa yanıt, model seçim politikasına göre seçilir (Nuruzzaman ve diğerleri, 2018).

Yapay zeka alanındaki teknolojinin ilerlemesiyle, yapay zeka teknikleri ve algoritmalarının gelişimiyle her geçen gün Microsoft Cortana, Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa ve IBM Watson gibi güçlü chatbotlar geliştirilmektedir (Adamopoulou ve diğerleri, 2020).

1.3.5. Chatbotların Tasarımı ve Geliştirilmesi

Kullanıcının doğrudan indirmeden ve yüklemekten bağlanabilmesi, bir sohbet robotunun daha verimli olduğu kabul edilir. Bir sohbet robotu tasarlamak ve geliştirmek çeşitli teknikleri içerir ve bu süreç, kullanıcının hedeflerini, prosedürlerini ve gereksinimlerini planlamakla başlar. Chatbot oluşturmak için kullanıcıların o tür chatbotlara olan ihtiyaçlarına dikkat edilmeli ve bu ihtiyaçlara göre kategoriler seçilmeli ve chatbot oluşturmak için kullanılan algoritmalar veya platformlar bunlara göre seçilmelidir. Geliştiriciler, bir chatbotun sunduklarını, sahip olması gereken özellikleri ve diğer chatbotlarla karşılaştırıldığında hangi kategoriye yerleştirildiğini anlayarak, kullanmayı düşündükleri algoritma veya platform ve araç türünü seçebilirler. Doğru seçim, bağlantı, verimlilik, hızlı ve karmaşık olmayan üretimde revizyon ve tasarımcı için minimum çaba

gibi avantajlar sağlayabilir. Bir programlama dili veya geliştirme platformu kullanılarak chatbotun geliştirme işlemi yapılır. Chatbot geliştirildikten sonra chatbot fonksiyonları yerel olarak test edilir. Daha sonra tüm yerel testler onaylanıp istenen sonuçlar alındıktan sonra geliştirilen chatbot, bir web sitesinde veya bir veri merkezinde çevrimiçi olarak yayınlanarak bir veya daha fazla kanala bağlanarak kullanıcılarla sohbet başlatılır ve mesaj gönderilip alınır (Nimavat ve Champaneria, 2017; Adamopoulou ve Moussiades, 2020; Ahmet ve diğerleri, 2018). Bir chatbotun tasarım gereksinimleri, bilginin doğru bir şekilde temsil edilmesini, bir yanıt oluşturma stratejisini ve kullanıcının sözleri anlaşılmadığında yanıt vermek için önceden tanımlanmış bir dizi nötr yanıtı içerir (Augello ve diğerleri, 2018).

Herhangi bir sistemin tasarımında, modüler bir geliştirme yaklaşımını takip edebilmek için bir standarda dayalı olarak bileşenlere bölünmesi gerekir (Ramesh ve diğerleri, 2017). Bu süreç, bir kullanıcı isteği ile başlar; örneğin, bir mesajlaşma uygulaması kullanılarak veya yazılı ya da sözlü giriş kullanılarak sohbet robotuna bir metin veya soru sorulabilir (Zumstein ve Hundertmark, 2017). Sohbet robotu, kullanıcı isteğini aldıktan sonra, dil anlama bileşeni kullanarak bunu ayrıştırır ve kullanıcının niyetini ve ilgili bilgileri çıkarır (Kucherbaev ve ark., 2018). Bir sohbet robotu elinden gelen en iyi yanıtı yapmak için nasıl ilerleyeceğine karar vermelidir (Adamopoulou ve Moussiades, 2020). Doğrudan yeni bilgilere göre hareket edebilir, öğrendiği her şeyi hatırlayabilir ve daha sonra ne olacağını görmek için bekleyebilir, daha fazla arka plan bilgisine ihtiyaç duyabilir veya açıklama isteyebilir. Talep anlaşıldıktan sonra işlem gerçekleştirilir ve veriler alınır. Sohbet robotu, istenen eylemleri gerçekleştirir veya ilgilenilen verileri kendi veri kaynaklarından alır; bu, sohbet robotunun bilgi tabanı olarak bilinen bir veritabanı veya bir çağrı yoluyla erişilebilen harici kaynaklar olabilir (Kucherbaev ve diğerleri, 36). Alındıktan sonra, yanıt oluşturma bileşeni, kullanıcı mesaj analizi bileşeninden döndürülen hedef ve bağlam bilgilerine dayalı olarak kullanıcıya doğal dil benzeri bir yanıt hazırlamak için doğal dil oluşturmaya kullanır (Singh ve diğerleri, 2016).

Şekil 5. Genel chatbot mimarisi (Adamopoulou ve Moussiades, 2020)

1.4. Yapay Zeka Destekli Chatbotların Müşteri Hizmetleri ve Etkisi

1.4.1. Yapay Zekanın Etkisi

Huang ve Rust (2018), yapay zekanın birçok hizmet sektörünü nasıl dönüştürdüğünü açıklıyor. Kuruluşlar, AI sayesinde hizmet kalitesini artırabilir, tüketici deneyimlerini özelleştirebilir ve müşterilerle etkileşim kurabilir. Yapay zekanın başarılı entegrasyonu için akıllı uygulama metodolojileri, etik kaygılar ve sürekli insan-makine işbirliği gereklidir. Müşteri sadakatini artırmada bir yapay zeka sohbet robotunun hizmet kalitesinin değeri Chen ve diğerleri tarafından vurgulanmıştır. Hizmet kalitesine öncelik vermek ve yapay zeka teknolojisini kullanmak, işletmelerin müşterilerinin güvenini kazanmasına ve onları sadık müşteriler olarak tutmasına yardımcı olabilir. Değişen müşteri beklentilerini karşılamak için yapay zeka sohbet robotu becerileri sürekli olarak değerlendirilmeli, geliştirilmeli ve genişletilmelidir.

Li ve arkadaşlarına göre (2020), AI müşteri hizmetlerinin güven, memnuniyet ve algılanan hizmet kalitesi gibi tüketici duyguları üzerinde büyük bir etkisi vardır. Kuruluşlar, yapay zekayı müşteri hizmetleri girişimlerinde kullanarak etkili ve özel deneyimler sağlayabilir, olumlu tüketici tutumlarını teşvik edebilir, güven tesis edebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. Luo ve arkadaşlarına göre (2019), AI sohbet robotlarını açıkça ifşa etmek, müşterinin satın alma davranışını etkilemek için çok önemlidir. Şeffaf ifşa, müşteri mutluluğunu ve güvenini artırarak işletmelerin kişiselleştirilmiş ve etkili müşteri deneyimleri sunmasını, müşteri sadakati oluşturmalarını ve satışları artırmalarını sağlar.

Alkhayyat ve Ahmed (2022), yapay zekanın dijital pazarlamayı nasıl etkilediğini tartışıyor. Pazarlamacılar, yapay zeka destekli sohbet robotları, öneri motorları ve tahmine dayalı analitik sayesinde tüketici davranışını daha iyi analiz edebilir, ilgili içeriği dağıtabilir ve pazarlama taktiklerini geliştirebilir. Yapay zekanın dijital içerik pazarlaması üzerindeki devrim niteliğindeki etkileri, Hsu ve Liou (2021) tarafından vurgulanmıştır. Pazarlama profesyonelleri artık AI teknolojisi sayesinde içeriği daha verimli bir şekilde üretebilir, dağıtabilir ve optimize edebilir; bu da artan kişiselleştirme, alaka düzeyi ve etkileşim seviyeleri sağlar.

Başkaya ve Karacan (2022), AI tabanlı sohbet robotlarının kişisel veri gizliliği üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Çalışma, sohbet botları tarafından toplanan kişisel

verilerin nasıl kullanıldığını, saklandığını ve paylaşıldığını inceleyerek, kişisel veri gizliliğini korumak için önlemlere ve etik standartlara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Suat (2023) tarafından yapılan araştırma, dijital pazarlamada yapay zeka ve makine öğrenimi kullanmanın önemini vurgulamaktadır. Bu teknolojilerin stratejik kullanımı, işletmelerin müşteri segmentasyonunu geliştirmesine, kişiselleştirilmiş pazarlama iletişimlerini sağlamasına, tahmine dayalı analitik yürütmesine ve pazarlama faaliyetlerini optimize etmesine olanak tanıyarak artan müşteri memnuniyetine ve etkili dijital pazarlama stratejilerine yol açar.

1.4.2. Chatbotların Rolü

Bankacılık sektöründeki sohbet robotları, anında yanıtlar, 24 saat erişilebilirlik ve bireyselleştirilmiş destek sunarak müşteri memnuniyetini artırmak için vazgeçilmez hale geldi (Sarbabidya & Saha, 2020). Tüketici beklentilerine ulaşmak için, chatbot sistemlerini kullanan işletmelerin doğruluk, güvenlik ve insan benzeri etkileşimler sağlaması gerekir.

Wang ve arkadaşları (2022), sohbet robotlarının kurumsal çevikliği teşvik etmek için gerekli olduğunu iddia ediyor. Chatbot'lar, tekrarlayan süreçleri otomatikleştirerek, anında müşteri hizmeti sunarak ve öngörülü veriler üreterek operasyonel verimliliği, müşteri yanıtını ve kurumsal çevikliği geliştirir. Chatbot teknolojisini kullanmak, işletmelere pazar değişikliklerine hızlı tepki verme, karar vermeyi geliştirme ve yeniliği teşvik etme yeteneği vererek onlara yoğun bir çalışma ortamında rekabet avantajı sağlar.

Chatbotların entegre pazarlama iletişimi ile çevrimiçi satın alma davranışı arasındaki ilişki üzerindeki etkisi Khoa (2021) tarafından vurgulanmıştır. Chatbot'lar, kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı etkileşimler sağlayarak müşterilerin satın alma davranışını ve katılımını olumlu yönde etkiler. Chatbot yeteneklerinden yararlanmak, entegre pazarlama iletişimi stratejilerinin etkinliğini artırır ve daha yüksek müşteri katılımına ve çevrimiçi satın alma davranışına yol açar.

Kurucan (2023), yapay zeka destekli sohbet robotlarının dijital pazarlama stratejilerine entegrasyonunu tartışıyor. Chatbot'lar, müşterilerle web sitelerinde ve sosyal medya platformlarında etkileşimde bulunmak için etkili araçlar olarak hizmet ederek hızlı ve kişiselleştirilmiş yardım sağlar. Makale, yapay zeka destekli sohbet robotlarının dijital pazarlamadaki önemli rolünü vurguluyor ve gelecekteki potansiyellerini öne çıkarıyor.

Erođlu-Hall, Sevim ve Bulut (2022), arařtırmalarında internet kullanıcılarının chatbot'lar hakkında ne dūřündüklerine bakıyor. Chatbot'larla ilgili mūřteri gōrūřleri, mūřteri davranıřını etkileyen kullanılabilirlik, gūvenilirlik, kiřiselleřtirme ve etkileřim kalitesi gibi unsurlardan etkilenir. İřletmeler, mūřteri deneyimlerini ve chatbot stratejisini artırmak istiyorlarsa bu gōrūřleri anlamalıdır.

1.4.3. Chatbot ve Mūřteri Hizmetleri

Daha hızlı tepki sūreleri, daha fazla dođruluk ve bilgi alma gibi avantajlarla yapay zeka tabanlı sohbet robotları, mūřteri destek deneyimlerini iyileřtirmek iin ok nemli aralar olarak ortaya ıktı (Adam ve diđerleri, 2021). Bu chatbot'lar, son teknoloji algoritmalar ile dođal dil iřlemeyi birleřtirerek etkili ve verimli iletiřim sađlayarak kullanıcı uyumunu ve mutluluđunu artırır. Bununla birlikte, mūřteri hizmetleri yardımında AI tabanlı sohbet robotlarının en iyi řekilde kullanılması iin kullanıcı deneyimi, iletiřim bořlukları, gizlilik ve veri gūvenliđi ile ilgili sorunların özölmesi gerekir (Sulaiman, 2022).

Yapay zeka zellikli bilgi tabanlı sohbet robotları, masraflardan tasarruf etme, yanıt sūrelerini hızlandırma ve mūřteri memnuniyetini artırma potansiyeline sahiptir (Ngai ve diđerleri, 2021). Bařarılarını garanti altına almak iin sorunları dođru bir řekilde özlemek, kafa karıřtırıcı soruları yanıtlamak ve mevcut mūřteri hizmetleri kanallarıyla sorunsuz etkileřim kurmak gerekir. Yapay zeka sohbet robotları ok sayıda tūketici sorusunu yōnetebildiđinde yanıt sūreleri kısılır ve operasyonel verimlilik artar (De Andrade & Tumelero, 2022). İřletmeler, mūřteri hizmetleri sūrelerini kiřiselleřtirilmiř ve kesin yanıtlarla optimize ederek mūřteri memnuniyetini artırabilir.

Kvale ve arkadaşları (2020), mūřteri destek sohbet botlarının kullanıcı deneyimini aydınlatırken gūncelliđin, dođruluđun ve kullanılabilirliđin deđerini vurgular. Bu alıřma, chatbot yanıt verebilirliđi, dođruluđu ve kullanılabilirliđi gibi bir dizi unsurun olumlu bir kullanıcı deneyimine yol atıđını gōstermektedir. Son olarak, bu unsurlar mūřteri mutluluđunu artırır ve mūřterilerle daha yakın bađlar kurar.

Mūřteri hizmetleri iin sohbet robotlarının bařarılı bir řekilde tanıtılması iin organizasyonel hazırlık, ūst yōnetim desteđi, personel katılımı ve eđitimi, teknoloji altyapısı ve mūřteri merkezli bir kūltür gereklidir (Zhang ve diđerleri, 2023). Chatbot'ları etkili bir řekilde kullanmak isteyen iřletmeler iin bu unsurları anlamak ok nemlidir. Mūřteri

hizmetleri sohbet robotlarını uygulamak, e-ticaretin dinamik dünyasında birinci sınıf müşteri desteği sağlamak için son teknoloji bir strateji olarak popüler hale geldi (Cui ve diğerleri, 2017). Doğal dil işleme ve akıllı yanıt oluşturma, müşteri memnuniyetini artırdığı, yanıt sürelerini kısalttığı ve genel olarak müşteri hizmetleri deneyimlerini iyileştirdiği kanıtlanmış iki özelliğdir.

Müşteri hizmetleri sohbet robotlarının güncelliği, güvenilirliği, kişiselleştirmesi, kullanım basitliği, algılanan değeri, güveni ve algılanan keyfi, kullanıcı mutluluğunu ve sadakatini etkiler (Hsu & Lin, 2023). Kuruluşlar, kullanıcı beklentilerini karşılayan ve bu yönleri dikkate alarak ömür boyu müşteri bağlantılarını destekleyen sohbet robotları oluşturabilir. Başarılı konuşmalar ve kalıcı ortaklıklar için kullanıcılar ve sohbet robotu sistemleri arasında güven oluşturmak çok önemlidir (Folstad ve diğerleri, 2018). Kullanıcı güveni, chatbot yeterliliği, güvenilirlik, açıklık, mahremiyet, etik davranış, yanıt verebilirlik, empati ve zor soruları yanıtlama kapasitesi gibi unsurlardan büyük ölçüde etkilenir.

Müşteri hizmetleri, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş yardım sağlayan ve yanıt sürelerini azaltan yapay zeka destekli otomasyon, kişiselleştirme ve sorguların etkili bir şekilde ele alınmasıyla değişti (Delamater, 2018). Ancak yapay zekanın vaadini tam olarak gerçekleştirmek için veri gizliliği, etik sorunlar ve insan-yapay zeka işbirliği gerekliliği gibi sorunların çözülmesi gerekiyor. Ayrıca, otel web sitelerinde sohbet robotlarının kullanılması konaklama sektöründe müşteri hizmetlerini iyileştirme şansı sunmaktadır (Lasek & Jessa, 2013). Müşteri mutluluğunu artıran ve kurumsal büyümeyi hızlandıran sorunsuz ve özelleştirilmiş bir hizmet sunmak için, chatbot etkileşimleri ile insan dokunuşu arasında bir denge kurmak çok önemlidir.

Bir güven temeli oluşturarak ve müşteri destek deneyimini insancılaştırarak, sohbet robotlarında antropomorfik tasarımın kullanılması güven erozyonu riskini azaltabilir (Seeger & Heinzl, 2021). Bununla birlikte, antropomorfik tasarımın sohbet robotu arayüzlerine sorunsuz bir şekilde dahil edilmesini sağlamak için açıklık ve müşteri beklentilerinin düzenlenmesi esastır. Mükemmel müşteri deneyimleri sunmak ve uzun süreli bağlantılar kurmak, teknoloji ile insan etkileşimi arasındaki ideal dengeyi bulmaya bağlıdır. E-ticarette müşteri sadakati oluşturmak ve şirketin büyümesini desteklemek için özelleştirme ve öneri

sistemleri, doğal dil işleme ve chatbot etkileşimleri, duygu analizi ve müşteri geri bildirim gibi yapay zeka bileşenleri çok önemlidir (Ping, 2019).

Müşteriler, insan benzeri yaratıklar olduklarına inandıklarında sohbet robotlarını kullanma konusunda daha yüksek düzeyde güven, mutluluk ve niyet gösterirler (Sheehan ve diğerleri, 2020). Antropomorfizm, müşteri destek sohbet robotlarının benimsenmesini artırır. Chatbot teknolojisinin etik ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve hoş müşteri deneyimleri oluşturmak için antropomorfizm ile açıklık arasında bir denge kurmak çok önemlidir. Chatbot-müşteri desteği etkileşimlerinde gizlilik endişelerini çözmek için şeffaflık, güvenlik önlemleri ve kullanıcı güveni kullanılmalıdır (Bouhia ve diğerleri, 2022). Uzun süreli müşteri bağlantıları kurmak, kişiselleştirme ve gizlilik arasında bir denge kurmayı gerektirir.

Güven, kullanıcı memnuniyeti ve genel müşteri deneyimleri oluşturmak, sohbet robotu tasarımında insan benzerliği ve konuşma doğruluğunu gerektirir (Law ve diğerleri, 2022). Kullanıcı güvenini ve memnuniyetini artırmak, sorunsuz ve güvenilir kullanıcı-sohbet robotu etkileşimlerinin yanı sıra doğal dil anlama ve hata yönetimi becerilerine yatırım yapılmasını gerektirir. Y kuşağının müşteri desteği sohbet robotlarını algılaması ve benimsemesi için güven oluşturmak, gizlilik sorunlarını çözmek ve insan benzeri özellikleri geliştirmek gereklidir (Joshi, 2021). Kuruluşlar, bu önemli tüketici grubu arasında daha fazla benimsenmeyi teşvik eden, chatbot teknolojisini bin yıllık zevklere göre özelleştirerek etkili ve kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri deneyimleri sunabilir.

Li ve arkadaşlarına göre (2020), AI tabanlı müşteri hizmetlerinin müşteri tutumları, güveni, memnuniyeti ve algılanan hizmet kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kuruluşlar, AI'yı müşteri hizmetleri girişimlerine entegre ederek etkili ve özel deneyimler yaratabilir, olumlu tüketici tutumlarını teşvik edebilir, güven tesis edebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. Şeffaflık, güvenilirlik ve yeterlilik, insanların müşteri desteği için sohbet robotlarına güvenip güvenmemesini etkileyen niteliklerdir (Nordheim, 2018). Bu özellikler, müşteri mutluluğunu artırır, uzun süreli bağlantıları teşvik eder ve sohbet robotu tasarımına olan güveni artırır.

Chatbot etkileşimleri, chatbot kişiliği, tepki süresi ve otomasyon derecesi gibi unsurlara odaklanarak tasarlanarak kullanıcı algıları ve memnuniyeti büyük ölçüde etkilenir (Haugeland ve diğerleri, 2022). Kuruluşlar, bunları dikkate alarak müşteri hizmetlerini

iyileştiren ve müşteri ilişkilerini güçlendiren chatbot konuşmaları geliştirebilir. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (MSME'ler) için sohbet robotları, daha iyi yardım, maliyet tasarrufu ve artan müşteri memnuniyeti sağlayarak müşteri hizmetlerini artırma potansiyeline sahiptir (Cordero ve diğerleri, 2022). MSME'ler, ihtiyaçlarını karşılayan chatbot çözümlerini kullanarak dijital çağda başarılı bir şekilde rekabet edebilir.

Yapay zekanın müşteri hizmetlerinde benimsenmesi, iletişim kalitesi ve mahremiyet sorunlarından etkilenir ve iyi iletişim, tüketicilerin benimseme niyetlerini geliştirir (Song ve diğerleri, 2022). Tüketici güvenini ve mutluluğunu korurken AI teknolojisinin vaadini tam olarak gerçekleştirmek için işletmeler, yüksek kaliteli etkileşimler sağlamaya ve gizlilik sorunlarını çözmeye odaklanmalıdır. Müşteri sadakati ve mutluluğu için çok önemli olduğu için müşteri hizmetleri kuruluşlar için hayati öneme sahiptir (Şeri ve diğerleri, 2021). Yapay zeka tabanlı sohbet botları, müşteri hizmetleri yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için güçlü araçlar haline geldi ve bu da daha müşteri odaklı etkileşimlerle sonuçlandı.

1.4.4. Hizmet Kalitesi

Misischia ve diğerleri (2022), chatbot'ların hızlı yanıtlar, kesin bilgiler ve kişiselleştirilmiş destek sunarak yüksek kaliteli hizmet sağlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtiyor. Kuruluşlar, hizmet kalitesi üzerindeki etkilerini optimize etmek için sürekli iyileştirmeye öncelik vermeli, uygun olduğunda insan temas noktalarını dahil etmeli ve güvenilir ve kullanıcı dostu sohbet robotu deneyimleri garanti etmelidir. Shin ve arkadaşlarına göre (2023), chatbot konuşmalarına mizah eklemek, uyum geliştirerek, olumlu duygusal tepkiler uyandırarak ve genel müşteri deneyimlerini artırarak müşterilerin hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakat algılarını iyileştirir.

Chen ve arkadaşlarına göre (2023), yüksek kaliteli AI chatbot hizmeti sağlamak, hoş müşteri deneyimleri geliştirmek, güven oluşturmak ve sadık müşterileri korumak için çok önemlidir. Değişen tüketici beklentilerini karşılamak ve sorunsuz hizmet etkileşimleri sağlamak için hizmet kalitesine öncelik vermek, yapay zeka teknolojisini kullanmak ve sohbet robotu becerilerini sürekli olarak geliştirmek çok önemlidir. Meyer-Waarden ve arkadaşlarına göre (2020), zamanındalık, güvenilirlik, empati ve güvenlik gibi hizmet kalitesi, müşterilerin sohbet robotları hakkında ne hissettiğini belirlemede çok önemlidir. Kuruluşlar, yüksek kaliteli sohbet robotu geliştirmeye yatırım yaparak ve güvenilir ve

sempatik etkileşimler sağlayarak tüketici güvenini, memnuniyetini ve sohbet robotu hizmetlerinin sürekli kullanımını teşvik edebilir.

Li ve diğerlerinin (2020) araştırması, AI müşteri hizmetlerinin memnuniyet, güven ve algılanan hizmet kalitesi gibi tüketici tutumları üzerinde nasıl büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. İşletmeler, yapay zekayı müşteri hizmetleri yöntemlerinde kullanarak hızlı ve özelleştirilmiş yardım sağlayabilir, olumlu tüketici tutumları geliştirebilir, güven tesis edebilir ve müşteri mutluluğunu artırabilir; bunların tümü, kıyasıya çevrimiçi perakende ortamında uzun vadeli başarıya katkıda bulunur.

1.4.5. Yapay Zeka Chatbotların Servis Kalitesi

Hizmet kalitesine ilişkin geliştirilen ilk modellerden biri olan SERVQUAL, hizmet kalitesini ölçmeye yönelik çok maddeli bir ölçektir (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1988). Başlangıçta ölçek, toplam 97 maddeden (her boyut için yaklaşık on madde) oluşan on boyuttan oluşuyordu. Bunlar yinelemeli bir süreçle geliştirildi ve son olarak SERVQUAL ölçeği toplam 22 maddeden oluşan beş boyuttan oluştu. Amaç, chatbot'lara odaklanan bir hizmet kalitesi modeli oluşturmaktır.

Zeithaml ve diğerleri (2002), elektronik hizmet kalitesine ilişkin e-SERVQUAL ölçümünü geliştirdi. Bu model SERVQUAL modelini temel alır ancak özellikle alışveriş hizmetleri sağlayan web sitelerine odaklanır ve bu da onu genel SERVQUAL'den daha uzmanlaşmış bir model haline getirir. Bu yeni model, keşfedici odak gruplarını ve ampirik veri toplama ve analizinin iki aşamasını içeren üç aşamalı bir süreçle çizildi. Bu araştırmada verimlilik, tatmin, güvenlik/gizlilik ve sistem kullanılabilirliği olmak üzere dört boyut incelenmiştir.

- **Verimlilik:** Bir işletmede, daha olumlu sonuç almaya olanak veren yöntemleri.
- **Tatmin:** Arapça kökenli bir sözcük olan tatmin etmek, sakin, güvenli, huzurlu gibi anlamlara gelen ve birini manen rahatlatmak, kaygılarını gidermek ve huzura erdirmektir.
- **Güvenlik/Gizlilik:** Gizlilik, kişisel bilgilerinizi ve nasıl kullanıldığını kontrol etmeniz gereken haklar ve erişimlerle ilgilidir. Güvenlik ise kişisel verilerinizin nasıl korunması gerektiğini belirtir.

- **Sistem Kullanılabilirliği:** Bir ürünün belirli kullanıcılar tarafından belirli amaçlarla etkili, verimli ve belirli bir kullanım çerçevesinde memnuniyetle kullanılabilme derecesi olarak tanımlanmaktadır.

1.4.6. Chatbotlarda Tutum

Eagly ve Chaiken'e (1993) göre, "psikolojik olarak tutum, bir müşterinin veya tüketicinin belirli bir tatminsizlik derecesi ile belirli bir varlığın tatminsizlik düzeyini değerlendirip ölçerek ifade ettiği psikolojik bir eğilimdir" (Eagly ve Chaiken, 2007). Tutum, tüketicilerin halihazırda algıladıkları çevreye ilişkin bir görüş olarak değerlendirilmektedir. Ajzen ve Fishbein'e (1980) göre, müşterilerin çevreyi anlamalarının nedeni algı, müşterilerin çevreye yönelik duygu ve zihniyetlerinin nedeni ise tutumdur. Tüketici davranışında tutum algıyı artırır ve bu konu tüketici davranışını açıklamaya yardımcı olur (Wallerand ve Pelletier, 1992). Aslında tüketiciler bir şey hakkında endişelendiğinde olumlu ya da olumsuz bir algıya sahip olabilirler ve bu da olumlu ya da olumsuz bir tutuma yol açabilir. Tutum, tüketicinin bir ürüne, hizmete veya herhangi bir şeye yönelik davranışına bağlıdır. Örneğin, tüketicinin bir ürünü, hizmeti veya herhangi bir şeyi ne kadar beğendiği veya beğenmediği.

1.4.6.1. Tüketici Tutumunun Önemi

Tüketici tutumları, özellikle firmalar için önem arz eden bir kavramdır. Tutum, tüketicilerin bakış açısının önemli bir parçasıdır ve tutum, tüketicilerin bir teknolojiyi benimseme istekliliğini belirler. Tüketiciler bir firmaya karşı olumsuz bir tutuma sahip olduklarında, o firmanın ürünleri de olumsuz bir bakış açısına maruz kalır ve bu da onların kabulüne zarar verebilir (Brown ve Dassin, 1997).

Tutumu etkileyen önemli bir bileşen risktir. Risk, beklenen bir sonucun zaman içinde değişmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu nedenle firmanın ürünlerinin tüketici kitlesi tarafından kabul edilmeme riskini artıran önemli faktörlerden biri de olumsuz tutumdur. Bu nedenle şirketler tüketici tutumlarını etkileyerek riski en aza indirir. Tüketicinin tutumu ile bir ürün veya hizmetin tüketici tarafından kabul edilmesi ve satın alınması arasında çok güçlü bir bağ olduğunu da belirtmek gerekir (Sjoberg, 1999).

Modern chatbot'ların teknolojisi yapay zeka teknolojilerine dayanmaktadır. Bu teknoloji tüketiciler tarafından aynı şekilde anlaşılmamakta ve kullanılmamaktadır. Bu

nedenle bazı kişiler bu teknolojiyi bazı görevleri basitleştirmek ve optimize etmek veya işleri organize etmek için harika bir fırsat olarak algıladı, bazı tüketiciler ise bu teknolojiyi bir risk olarak algıladı. Diğerleri ise azalan işgücü ve düşük vasıflı işlerin azalması nedeniyle bu teknolojilerden korkuyor. Sonuç olarak, MIT Sloan Management Review tarafından 2017'de yürütülen araştırmaya göre (Şekil 1), küresel ticari kuruluşlar yapay zekayı (AI) bir fırsat ya da risk olarak algılıyor. Bu araştırmaya katılan tüm katılımcıların %33'ünün yapay zekanın bir risk olduğuna inandığının aksine, katılımcıların %83'ü yapay zekanın bir fırsat olduğuna inanıyorlar (Statista, 2018).

Şekil 6. 2017 yılında yapay zekanın stratejik bir fırsat/risk olarak küresel algısı (Statista, 2018)

1.4.6.2. Olumlu Tutum

Tutumun olumlu ya da olumsuz iki yönü vardır. Olumlu tutum veya olumsuz tutum, sıklıkla markalarla ilişkilendirilen önemli bir kavramdır. Şirketler her zaman markaları hakkında olumlu bir izlenim yaratmaya odaklanırlar. Bu nedenle üreticiler ve şirketler, tüketicilerde olumlu bir tutum oluşturabilir ve ürünlerini kabul etme olasılıkları daha yüksek olabilir (Halim ve Christian, 2013). Aynı argüman, kullanıcıların bir teknolojiyi, yani chatbot'ları kullanma veya kullanmama isteklerine de uygulanabilir. Bu teknolojiye karşı olumlu tutuma sahip kişiler onu daha çok kullanıyor.

1.4.7. Chatbotlara Güven

Chatbot etkileşimlerine duyulan güven, güvenilirlik, yeterlilik ve güvenlik gibi değişkenlerden büyük ölçüde etkilenir (Nordheim ve diğerleri, 2019). Başarılı konuşmalar ve kalıcı ortaklıklar için kullanıcılar ve sohbet robotu sistemleri arasında güven oluşturmak

çok önemlidir (Folstad ve diğeri, 2018). Chatbot-müşteri desteği etkileşimlerinde mahremiyet sorunlarını çözüme ihtiyacı Bouhia ve arkadaşları tarafından vurgulanmıştır (2022). Türk bankacılık sektöründe müşteri inovasyonu ve chatbot uygulamalarına duyulan güven üzerine 2022 yılında Denecli, Yıldız ve Denecli tarafından bir araştırma yapılmıştır. Folstad ve Brandtzaeg (2020), kullanıcı kabul edilebilirliğini ve güvenini artırmak için chatbot yanıt verme, doğruluk ve uyarlanmış etkileşimlerin önemini vurgulamaktadır.

Nordheim ve arkadaşlarına göre (2019), tüketicilerin chatbot etkileşimlerine olan güven seviyeleri, yeterlilik, güvenilirlik ve güvenlik gibi değişkenlerden büyük ölçüde etkilenir. Kullanıcılar, chatbot'un güvenilir tavsiye ve destek sunacağına inanmalıdır. Folstad ve arkadaşları (2018), chatbot yeterliliği, güvenilirlik, şeffaflık, mahremiyet, ahlaki davranış, yanıt verebilirlik, empati ve zor soruları yanıtlama kapasitesi gibi özelliklerin altını çizdi. Kullanıcı güveni, bu bileşenleri chatbot tasarımında ve işleyişinde birleştirerek güven ve güvenilirliği teşvik ederek geliştirilebilir.

Gizlilik sorunları, chatbot-müşteri hizmetleri etkileşimleri bağlamında ele alınmalıdır (Bouhia ve diğeri, 2022). Veri yönetimindeki güçlü güvenlik önlemleri ve şeffaflık, bu endişeleri gidermeye ve tüketici memnuniyetini artırmaya yönelik uzun bir yol kat ediyor. Chatbot odaklı müşteri hizmetleri çağında, kişiselleştirme ve anonimlik arasındaki ideal dengeyi bulmak, kalıcı müşteri bağlantıları geliştirmek için çok önemlidir. Veri güvenliğinin ve mahremiyet korumalarının önemi, müşteri güvenini ve chatbot etkileşimlerine olan güveni artırır.

Denecli ve arkadaşları (2022), Türk bankacılık sektöründe müşteri yeniliği ile chatbot uygulama güveni arasındaki bağlantıya baktı. Çalışma, chatbot karşılaşmalarının güven düzeyini etkileyen değişkenlere açıklık getirerek, tüketici inovasyonunun hayati bir belirleyici olarak önemini vurguluyor. Bu bulgular, chatbot teknolojisini benimseyen bankalar ve diğer sektörler için pratik çıkarımlarla yaratıcı ve güvenilir chatbot etkileşimleri yoluyla güven oluşturma değerini vurgulamaktadır.

Kullanıcı kabul edilebilirliği ve güveni, chatbot yanıt verebilirliği, doğruluğu ve uyarlanmış etkileşimler yoluyla iyileştirilebilir (Folstad ve Brandtzaeg, 2020). Müşteri kabulü, mutluluğu ve sürekli kullanım için şeffaf ve güvenilir chatbot etkileşimleri esastır. Chatbot'lar, her kullanıcının zevklerine ve taleplerine göre uyarlanmış hızlı, kesin yanıtlar vererek değerlerini kanıtlayabilir ve kullanıcıların güvenini kazanabilir.

1.4.8. Yeni Teknolojinin Benimsenmesi ve Kullanım İsteđi

Bu bölümde sorulması gereken önemli soru, insanların neden chatbot kullandığıdır. Herhangi bir teknolojinin benimsenmesinin arkasında güdüler her zaman aktif bir rol oynar. Bu nedenle şirketler, insanların neden chatbot kullandığını anlamakla ilgileniyor; çünkü chatbotlar, insanların çevrimiçi etkileşimde bulunma biçiminde potansiyel bir değişikliği temsil ediyor. İnsanların sohbet robotlarını kullanma motivasyonunu anlamaya yönelik teorik bir çerçeve, Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi (UGT) tarafından sağlanmaktadır. Bu teorinin temel amacı, insanların belirli ihtiyaçları karşılamak için neden belirli araçları kullandığını açıklamaktır. Bu teoriye göre, belirli bir ortamın kullanımı, o ortamın beklenen ve deneyimlenen bir tatmine sahip olup olmamasına ve o ortamın bu bağlamda neler sunacağına bağlıdır. Kullanıcı, ulaşmak istediđi ihtiyaçlara ve tatminlere göre medyayı seçerken hedef odaklıdır. Gerçekten de, tüketicilerin arzularını tatmin etmek için sohbet robotları, web sayfaları ve uygulamalar gibi farklı seçeneklere sahip olduđu karmaşık bir medya ortamında, UGT kullanıcıların amaca en uygun medyayı seçtiklerini varsaymaktadır (Luo ve Remus, 2014).

"Kullanımlar ve doyumlar" adı, tüketicileri belirli bir aracı kullanmaya yönlendiren motivasyonları ve insanların onu kullanmaktan aldıkları tatmini ifade eder. Örneđin, bazıları chatbot uygulamaları için zaten tartışılan medyayı kullanmanın temel zevkleri bilgi, eğlence ve sosyal etkileşim olabilir.

Everette Rogers (1983), UGT teorisi ile Yeniliđin Yayılımı (DOI) teorisini birleştirep ardından birlikte geliştirerek sonuçlar elde etti. Bu sonuçlara dayanarak, nüfusun geri kalanından farklı ihtiyaçlara ve memnuniyetlere sahip olabilecek farklı kullanıcıları belirler. Rogers, bu kullanıcıları beş farklı gruba ayırarak bu kullanıcılar arasında ayırım yapmaktadır (Rogers, 2003):

1. Yenilikçiler: Oldukça risk alan insanlardır ve bir yeniliđi ilk deneyen kişi olmak isterler. Sonuç olarak, sosyal sistem üyelerinin %2,5'ini oluşturan yenilikçiler, bir teknolojinin nasıl kullanılacağını diđerlerinden önce öğrenmek ve o teknolojiyi kullanmakla ilgilenmektedir (Rogers, 2003).

2. Erken benimseyenler: Her zaman deđişime hazır olan ve lider rolünü oynamayı seven bu kişiler, sosyal sistem üyelerinin %13,5'ini oluşturmaktadır. Bu kişiler kanaat önderlerini temsil eder. Bu kişiler için çok fazla bilgi sağlamaya gerek yoktur, az bilgi ile

değişmeye ikna edilebilirler (Rogers, 2003). Erken benimseyenlerin toplumda daha yüksek bir sosyal statüye sahip olmaları nedeniyle sosyal sistemin liderleri olma olasılıkları daha yüksektir. Başka bir deyişle, yeniliği benimsemeye erken benimseyen liderliği, yayılma sürecinde yeniliğe ilişkin belirsizliği azaltır (Sahin, 2006).

3. Birincil çoğunluk: Sosyal sistem üyelerinin %34'ünü oluşturan bu kişiler, yenilikçiler ve erken benimseyenler gibi toplumun diğer üyeleriyle iyi ilişkilere sahiptir ancak erken benimseyenlerin rolünü üstlenecek güce sahip değildirler (Sahin, 2006). Ancak inovasyonun yayılması sürecinde çok önemli ve hassas bir rol oynarlar. Böylece erken çoğunluk bir yeniliği akranlarının yarısından önce benimsiyor (Rogers, 2003).

4. Geç çoğunluk: Bu kişiler sosyal sistemin toplam üyelerinin yaklaşık %34'ünü yani üçte birini oluşturmaktadır. Bu insanlar benimsedikleri yeni yenilikleri akranlarının çoğunun kabul etmesini bekliyorlar. Sosyal sistemin bu üyeleri teknolojiye ve yeni yeniliklere şüpheyle yaklaşsalar da, sorunlar, ekonomik ve akran baskısı nedeniyle teknolojiyi zorla kabul ediyorlar. Bu nedenle yakın akranlardan oluşan kişilerarası ağlar, belirsizliğin azaltılmasında ve geç çoğunluğun benimseme sürecinde ikna edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Sahin, 2006).

5. Geriden Gelenler: Sosyal sistemin toplam üyelerinin %16'sını oluşturan bu kişiler, diğer gruplara göre yenilikler konusunda daha karamsardır. Bu grup sosyal sistem içindeki akranlarıyla daha fazla etkileşime girer. Ayrıca bu grubun liderlik rolü üstlenme yeteneği de yoktur. Farkındalık ve bilgi eksikliği nedeniyle yeniliğin gerisinde kalanlar ise kabul sürecinde son gruptur (Sahin, 2006).

Yenilik geçmişte sosyal sistemin diğer üyeleri tarafından başarıyla benimsenmiştir (Rogers, 2003). Bu beş kategoriye ek olarak Rogers, benimseyenleri iki kategoriye ayırır: erken benimseyenler ve geç benimseyenler. Erken benimseyenler; yenilikçiler, erken benimseyenler ve birincil çoğunluktan oluşur. Geç benimseyenler, geç kalanların ve geride kalanların çoğunluğunu ifade eder (Sahin, 2006).

Tüketici sektöründe kullanılan yeni teknolojilerden biri de chatbot kullanımudur. Şu anda, chatbotlar çoğunlukla iki grup, yenilikçi ve erken benimseyen tarafından kullanılmaktadır. Aslında erken benimseyenler genellikle risk odaklıdır ve yenilik yapmaya isteklidir (Brandtzaeg ve Folstad, 2017). Ancak tüketicileri genel bir temelde ele alın ve

farklı benimseyen gruplar arasında ayırım yapmayın. Bu nedenle raporlanan bilgiler hipotezlerin tasarımını etkilemeyecektir.

Verimlilik, chatbotları kullanmanın ana motivasyonudur. Verimlilik ile ilgili olarak kullanım kolaylığı, hız ve rahatlık gibi faktörleri öne çıkarmışlardır. Kullanım kolaylığı aynı zamanda TAM'ın (teknoloji kabul modeli) temel direklerinden biridir.

Kullanıcılar chatbot'larını kullanarak çok hızlı yanıtlar alabiliyor ve bu özellik sayesinde kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlayabiliyorlar. Bazı insanlar utançtan ya da aptallıktan dolayı önemli soruları sormuyorlar, bu yüzden chatbotlardan yardım almayı tercih ediyorlar (Brandtzaeg ve Folstad, 2017).

Bu motivasyon çoğu tüketici tarafından verilmektedir çünkü bilgi ararken anında ve sürekli geri bildirim ihtiyacı duyuyorlar. Bu nedenle müşteri hizmetleri, verimlilik açısından chatbot'ların temel kullanım alanlarından biridir (Kumar ve Reinartz, 2018).

Chatbot'ları kullanmanın bir başka nedeni de eğlencedir. Aslında tüketiciler chatbot'ları eğlenceli ve eğlendirici buluyor. Bu tür kullanıcılar genellikle sohbet robotlarını ve bunların sınırlamalarını veya yeteneklerini keşfetmeye meraklıdır (Brandtzaeg ve Folstad, 2017).

Bazı kullanıcılar yalnızlıktan kaçınmak, sosyalleşmek ve manevi iletişim kurma ihtiyacını karşılamak için chatbot'ları kullanıyor. Bu insanlar chatbot'ları sosyal değer yaratan kişisel etkileşim fırsatı olarak görüyor. Dolayısıyla bu kişiler açısından bakıldığında chatbotlar sosyal ve iletişim amaçlı olarak kullanılabilir. Örneğin, bazı insanlar "sıkıcı anlarda" chatbot'ların insan olarak algılanabilecek başka bir kişiyle sohbet etmenin bir yolu olduğunu iddia ediyor. Ek olarak, bazı kişiler sohbet robotlarını kullanarak, yargılamadan konuşabileceğiniz kişilerdir. Bunun yerine, bazı insanlar diğer insanlarla ilişkileri geliştirmek için chatbot'ları kullanıyor. Bu durumda insanlar, grup sohbetindeki chatbot'ların veya bunu tek başına kullanmanın konuşma becerilerini geliştirdiğini bildirdi (Brandtzaeg ve Folstad, 2017).

İnsanlar günlük yaşamlarında eğlence ve sosyalleşme olmak üzere önemli faaliyetler gerçekleştirirler. Bu nedenle sistemler, tüketiciler için iyi bir kullanıcı deneyimi yaratacak bir topluluğu teşvik eden bir sosyal platform geliştirmelidir. Ek olarak, eğlence ve sosyal etkileşime olan ihtiyaç, chatbot'lar bağlamında daha da artmaktadır çünkü chatbot'lar daha

çok insana benzemektedir. Bu nedenle diğer etkileşimli sistemlerle karşılaştırıldığında, insanlar sohbet robotlarının eğlenceli ve/veya sosyal olmasını bekliyor. Merak aynı zamanda UGT'de yer alan ve tüketicilerin teknolojiyi kullanma motivasyonunu gösteren bir faktördür (Rogers, 2003).

1.4.9. Chatbotlar ve Müşteri Memnuniyeti

Özelleştirilmiş öneriler, anında destek ve hızlı işlemler sayesinde, chatbot e-hizmeti lüks şirketlerde tüketici memnuniyetini artırmada çok önemli bir rol oynuyor (Chung ve diğerleri, 2020). E-ticaret müşteri destek sistemlerine hızlı ve doğru yanıtlar vererek, müşteri sorularına ortaya çıkar çıkmaz yanıt vererek ve bireyselleştirilmiş yardım sağlayarak, chatbot kurulumunun tüketici memnuniyeti üzerinde olumlu bir etkisi vardır (Antonio ve diğerleri, 2022). Endonezya bankacılık sektöründe müşteri memnuniyetini artırmada e-hizmet sohbet robotlarının önemi Wiliam ve diğerleri tarafından vurgulanmıştır (2019).

Tran ve arkadaşları, sohbet robotlarının perakende sektöründe tüketici algısı ve beklentileri üzerindeki etkisinin nasıl olduğuna dair kapsamlı bir inceleme yaptı. Araştırmalarına göre, chatbot'lar müşteri mutluluğunu ve deneyimini önemli ölçüde artırıyor ve bu da tüketici duyarlılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Han (2021), antropomorfizmin chatbot ticaretinde müşterinin karar verme sürecini nasıl etkilediğini araştırıyor. Araştırmaya göre, müşterilerin chatbot'ları insan benzeri yaratıklar olarak görmelerinin satın alma niyetlerinde büyük etkisi var.

Esgin (2022), antropomorfik özelliklerin chatbot tasarımlarıyla kullanıcı etkileşimi ve memnuniyeti üzerindeki etkisini karşılaştırmıştır. Çalışma, mobil bankacılık ve diğer işletmelerde kullanılmak üzere chatbot'lar tasarlanırken insani unsurların dikkate alınmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.

1.4.10. Chatbotlar ve Sadakat ve Bağlılık

Müşteri hizmetleri, müşteri mutluluğu ve sadakati üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için kuruluşlar için hayati öneme sahiptir (Şeri, Aydın ve Tutuk, 2021). Chatbot'lar, yapay zeka (AI) teknolojisindeki gelişmeler sayesinde müşteri hizmetleri yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için güçlü bir araç haline gelmiştir (Şeri ve diğerleri, 2021). Chatbot e-hizmeti, özelleştirilmiş öneriler, anında destek ve hızlı işlemler sunarak

lüks firmalar için müşteri memnuniyetini artırmada çok önemli bir rol oynar (Chung ve diğerleri, 2020). Mükemmel müşteri deneyimleri, kişiselleştirilmiş tavsiyeler ve etkili desteğin tümü, müşteri mutluluğunu ve sadakatini artıracak şekilde iyi tasarlanmış sohbet robotları tarafından sağlanabilir.

Kuruluşlar, sohbet robotlarının etkinliğini artırmak için sohbet robotu konuşmalarında mizah kullanımını araştırmaktadırlar. Chatbot konuşmalarındaki mizahın, müşterilerin hizmet değerlendirmeleri üzerindeki yararlı etkileri Shin ve diğerleri tarafından vurgulanmıştır. Mizah, iyi duygular uyandırarak, yakınlık kurarak, tüketici stresini azaltarak ve genel müşteri deneyimlerini geliştirerek müşterilerin hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakat algılarını iyileştirir. Kuruluşlar, mizahı kullanarak müşterilerin hizmet kalitesi, memnuniyet ve sadakat algılarını artırabilir.

Chatbot sistemlerinin başarılı olabilmesi için tüketici zevkini ve sadakatini kavraması gerekir. Müşteri hizmetleri sohbet robotlarında, Hsu ve Lin (2023), kullanıcı mutluluğunu ve sadakatini etkileyen kritik değişkenleri vurgulamaktadır. Yanıt verme, güvenilirlik, kişiselleştirme, kullanılabilirlik, algılanan değer, güven ve algılanan keyif, hepsi önemli faktörlerdir. Kuruluşlar, kullanıcı beklentilerini karşılayan ve bu yönleri dikkate alarak ömür boyu müşteri bağlantılarını destekleyen sohbet robotları oluşturabilir. Değişen tüketici beklentilerini karşılamak ve yüksek memnuniyet seviyelerini korumak için chatbot sistemlerinin de sürekli olarak değerlendirilmesi ve optimize edilmesi gerekmektedir (William ve diğerleri, 2019).

İşletmeler, hizmet kalitesine odaklanarak ve yapay zeka chatbot teknolojisine yatırım yaparak harika müşteri deneyimlerini teşvik edebilir, güven oluşturabilir ve değerli müşterileri elde tutabilir (Chen ve diğerleri, 2023). AI chatbot becerileri, değişen müşteri beklentilerini karşılamak ve sorunsuz hizmet etkileşimleri sağlamak için sürekli olarak değerlendirilmeli, geliştirilmeli ve genişletilmelidir. Ek olarak, doğal dil işleme, duygu analizi, kişiselleştirme ve öneri sistemleri ve müşteri geri bildirim gibi önemli kavramların dahil edilmesi, müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmanın yanı sıra kurumsal başarıyı da artırabilir (Ping, 2019).

Bankacılık sohbet robotları bağlamında, kesintisiz deneyimler, özel destek ve algılanan riskleri çözmek, marka sevgisi yaratmak, müşteri sadakatini teşvik etmek ve şirket başarısını desteklemek için çok önemlidir (Trivedi, 2019). Tüketiciler ve bankacılık

markaları arasında dayanıklı ilişkiler kurmak, müşteri odaklı tasarım, veri güvenliği ve açık iletişim arasında bir denge bulmakla başlar. Ayrıca, chatbot'lar perakende sektöründe tüketici beklentileri ve tutumları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Dijital çağda, hızlı yanıt süreleri, özel öneriler ve sorunsuz etkileşimler, perakende şirketlerinin iyi fikirlerinin desteklenmesine yardımcı olur ve müşteri mutluluğunu ve sadakatini garanti eder.

Tahmine dayalı modelleme, makine öğrenimi kişiselleştirme, NLP müşteri yardımı ve yapay zeka sohbet botları uygulanarak müşteri sadakati önemli ölçüde artırılabilir (Patel ve Trivedi, 2020). Bu teknolojiler, kişiselleştirilmiş etkileşimler, proaktif yardım ve basitleştirilmiş etkileşimler sağlayarak müşteri mutluluğunu artırır, kalıcı bağlantıları teşvik eder ve müşteri sadakatini artırır. Yapay zeka sohbet robotlarının konuşlandırılmasındaki şeffaflık, tüketici memnuniyetini ve güvenini de artırır. Tüketici güvenini artırmak ve alışveriş deneyimlerini iyileştirmek için işletmeler, AI sohbet robotlarının kullanımlarını açıkça ortaya koymaya öncelik vermelidir (Luo ve diğerleri, 2019).

Chatbot'lar, güvenilir ve düzenli görüşmeler yoluyla müşterilerle markalar arasındaki güveni artırmaya ve ilişkiyi derinleştirmeye yardımcı olur. Müşteri sadakatini artırmak, tekrarlanan işi teşvik etmek ve iyi bir ağızdan ağıza iletişim sağlamak için işletmeler harika müşteri deneyimleri sağlamalıdır (Jenneboer, Herrando ve Constantinides, 2022).

2.MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Önemi

Dijital pazarlama, hızla gelişen ve yaygınlaşan bir alandır. Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin kullanımıyla birlikte, bu alanda önemli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Özellikle, yapay zeka chatbotları gibi araçlar, şirketlerin müşteri ilişkilerini yönetme ve dijital deneyimi iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bu teknolojilerin tüketiciler üzerindeki etkisi hala tam olarak anlaşılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışmanın önemi, yapay zeka chatbotlarının kalite boyutlarının tüketici davranışını nasıl etkilediğini anlamaktır. Elde edilecek bulgular, şirketlere dijital pazarlama stratejilerini oluştururken ve yapay zeka teknolojilerini entegre ederken rehberlik edebilir.

Yapay zeka, dijital pazarlamada hızla gelişen ve yaygınlaşan bir alandır. Chatbotlar, müşteri hizmetleri, ürün önerileri ve kişiselleştirilmiş pazarlama gibi alanlarda önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın önemi, yapay zeka chatbotlarının müşteri satın alma istekleri üzerindeki etkisini, kalite boyutları ile ilişkilendirerek incelemesinde yatmaktadır. Bu sayede, firmalar yapay zeka chatbotlarını daha etkili bir şekilde kullanarak müşteri memnuniyetini ve satışlarını artırabilirler. Yapay zekanın dijital pazarlama üzerindeki etkisi ve özellikle makine öğrenimi ve müşteri hizmetleri için chatbotların rolü, günümüz işletmeleri için büyük bir öneme sahiptir.

Yapay zekanın dijital pazarlama stratejilerine olan etkisini daha ayrıntılı bir şekilde anlamak, işletmelerin bu teknolojileri nasıl kullanabileceklerini ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlayabilir. Ayrıca, müşteri hizmetleri için chatbotların kullanımının müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini değerlendirmek, işletmelerin bu araçları nasıl optimize edebileceklerini anlamalarına yardımcı olabilir. Son olarak, yapay zekanın dijital pazarlama alanındaki gelecekteki potansiyelini ve gelişmelerini anlamak da büyük bir önem taşır. Bu nedenle, yapay zekanın dijital pazarlama üzerindeki etkisi ve müşteri hizmetleri için chatbotların rolüne odaklanan bir araştırma, işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri ve müşteri odaklı stratejileri benimsemeleri açısından büyük öneme sahiptir.

2.2. Araştırmanın Amacı

Göründüğü gibi, geçmişte yapılan araştırmalara göre, müşteri hizmetlerine uygun chatbot tasarım türleri, chatbotların tüketiciler üzerindeki etkileri, chatbotların rolü, güven, sadakat ve müşteri memnuniyeti konularında araştırmacılar daha fazla sonuç elde etmişlerdir. Bu araştırmanın amaçlarından biri, dijital pazarlama alanında yapay zeka kullanım istekliliğinin kalite boyutlarıyla ilişkisini incelemektir. Özellikle, yapay zeka chatbotlarının kullanım istekliliği üzerindeki etkisi üzerine odaklanılmıştır. Bu bağlamda, yapay zeka chatbotlarının verimlilik, tatmin, güvenlik/gizlilik ve sistem kullanılabilirliği gibi kalite boyutlarıyla yapay zeka kullanımı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Ayrıca, yapay zeka chatbotlarına yönelik tutum ve güvenin, müşteri kullanım isteği üzerindeki etkisi de araştırılmıştır. Bu çalışma, dijital pazarlama alanında yapay zeka kullanımının tüketici davranışı üzerindeki etkisini anlamak için bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır ve yapay zekanın satın alma isteklerine nasıl yansıdığı analiz edilecektir.

2.3. Araştırmanın Yöntemi

Araştırma yöntemleri, temel felsefesi açısından, amacı, yöntemi ve süre açısından olmak üzere ayrılmıştır. Temel felsefesi açısından ikiye ayrılmaktadır: temel ve uygulamalı yöntemlerdir. Uygulamalı yöntem, pratikte yaşanan somut bir soruna hızlı çözümler bulmak için yapılır. Örneğin, bir şirket yöneticisi çalışanların motivasyonlarının neden düştüğünü araştırmak için bu yöntemi kullanabilir. Temel araştırma, problem çözmek için kullanılmaz; bir kuramı test etmek ya da bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla yapılır.

Amaçları bakımından araştırma tasarımları ise üçe ayrılmaktadır: keşfedici, açıklayıcı ve tanımlayıcıdır. Keşfedici araştırmalar, az ya da çalışmamış konuları keşfetmek amacıyla yapılır. Açıklayıcı araştırmalardaki temel amaç, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Belirli kuramları test ederek olayların neden gerçekleştiğini ortaya çıkarırlar. Tanımlayıcı araştırma ise insanların, grupların özelliklerini ortaya çıkarmak için yapılır.

Kullanılan yöntem açısından ise araştırmalar ikiye ayrılır: nicel araştırmalar ve nitel araştırmalardır. Nicel araştırma yöntemleri tarama, deneysel ve meta-analizdir. Bu yöntemlerde amaç hipotez test etmektir. Sonuçlar genellenebilir, nesnel bir yöntemdir ve nitel yöntemlere göre daha az zaman alır. Sonuçlar sayılara dayandığı için daha güvenilirlerdir.

Nitel araştırma yöntemleri ise örnek olay, gömülü kuram, olgu, etnografi, eylem, anlatı ve tarihi çeşitlerine sahiptir. Bu araştırma yöntemleri öznel; sayılar değil, kelimeler kullanılır. Sonuçlar derin bilgi kaynağına sahiptir, fakat daha az genellenebilirler. Araştırmalar kapsadıkları süre bakımından ise kesitsel ve boylamsal olarak ayrılırlar. Kesitsel araştırmalar, belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilir ve tamamlanırlar. Boylamsal araştırmalar ise belli zaman aralıklarıyla gerçekleştirilir ve zamana yayılırlar. Örneğin, 18-30 yaş aralığındaki ve 50 ve üstü yaş aralığındaki bireylere satın alma davranışlarını incelemek için aynı bireylerle farklı zamanlarda çalışma yapılmasıdır (Özkul, 2019).

2.4. Ana Kütle ve Örneklem Seçimi

Araştırmanın ana kütlelerini, Türkiye'de yaşayan ve internet üzerinden alışveriş yapan 18 yaş üstü bireyler oluşturur. Örneklem yöntemi olarak olasılıklı olmayan örneklem tekniklerinden amaçlı örneklem tekniği seçilmiştir. Bunun sebebi, yapılan anket çalışmasının yapay zeka chatbotları kullanan kişilere uygulanmasıdır. Yapılan anket sayısı 370'tir. Örneklem sayısı belirlenirken, Hair vd. (1998:604); Grace (2006:283); Schreiber vd. (2006:326); Hair vd. (2011:144); Kline (2011:12) tarafından kullanılan yöntem seçilmiştir. Bu yöntemle göre ankette yer alan gözlenen soru sayısının 10 katı kadar kişi örneklem için yeterlidir. Gerçekleştirilen çalışmada 37 adet soru vardır. Formüle göre 370 örneklem sayısı yeterlidir.

2.5. Veri toplama Yöntemi ve Araçları

Gerçekleştirilen çalışmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında internet üzerinden anket yöntemi uygulanmıştır. Örneklemdeki bireylere internet üzerinden ulaşarak anketleri tamamlamaları istenmiştir. Anketlerde konuların anlaşılması için her bölümün başlığında açıklamalar yapılmıştır.

2.6. Araştırmada Kullanılan Ölçek

Araştırma için kullanılan anket formu sekiz bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümden yedinci bölüme kadar katılımcıların verimlilik, tatmin, güvenlik/gizlilik, sistem kullanılabilirliği, tutum, güven ve müşteri kullanım isteği hakkında görüş ve düşünceleri

alınmıştır. Sorular 5’li Likert tipi ölçek ile cevaplandırılmıştır. Beş dereceli Likert tipi ölçek içindeki derecelendirmeler: 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum ve 5=Kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Sekizinci bölümde ise katılımcıların algılanan yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, meslekleri ve aylık ortalama gelir düzeyleri gibi demografik özellikleri öğrenilmiştir. Çalışmada Likert tipi ölçek seçilmesinin nedenleri, bu yönteminin sosyal bilim çalışmalarında en çok kullanılan, katılımcıların tutumlarını ve davranışlarını ölçmeye yarayan matematiksel bir yöntem olmasıdır. Bu yöntem aynı zamanda ekonomik ve hızlıdır. Anketin anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendirmek amacıyla 50 kişilik bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Geri bildirimlerle birlikte ankete son şekli verilmiştir. Araştırmada kullanılan anket Ek bölümünde bulunmaktadır.

2.7. Araştırmanın modeli

Hsu ve Lin(2023), Chen ve diğerler (2023), Ha ve Stoel (2009), Kasilingam (2020), Liu ve diğerleri (2009), Meyer-Waarden ve diğerler (2020), Fu ve diğerler (2023), Wang ve diğerler (2023) yapmış oldukları çalışmadan esinlenilerek, araştırmak istenilen şekilde değiştirilmiştir. Modeli test etmek için IBM SPSS Statistics 27 programı kullanılmıştır. Model Şekil 7’de gösterilmektedir.

Şekil 7. Araştırmanın Modeli

Modelde algılanan verimlilik, tatmin, güvenlik/gizlilik, sistem kullanılabilirliđi, tutum, güven ve müşteri kullanım isteđi üzerindeki etkiler araştırılmıştır. Modelde belirtilen deđişkenler, anket sorularında ölçülerek birbirleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Demografik deđişkenler ile satın alma niyeti arasındaki ilişki de araştırılmıştır. İncelenen deđişkenler geçmiş çalışmalarda da görülmüştür.

Hsu ve Lin (2023) ve Chen ve diđerleri (2023), çalışmalarında verimlilik, tatmin, güvenlik/gizlilik, sistem kullanılabilirliđi dahil olmak üzere yapay zeka chatbot deđişkenlerinin yapay zeka chatbot hizmetlerinin kalitesi üzerindeki etkisini belirlemişlerdir. Ha ve Stoel (2009), Kasilingam (2020), Liu ve diđerleri (2009), Meyer-Waarden ve diđerleri (2020), Fu ve diđerleri (2023), Wang ve diđerleri (2023) çalışmalarında ise yapay zeka chatbot, tutum, güven ve müşterilerin chatbot kullanma isteđi deđişkenlerinin üzerindeki etkisini araştırmış ve belirlemişlerdir.

Araştırma modelinde test edilen hipotezler şu şekildedir:

H1a: Yapay zeka chatbotların verimliliđi, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H1b: Yapay zeka chatbotların tatminliđi, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H1c: Yapay zeka chatbotların güvenliliđi/gizliliđi, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H1d: Yapay zeka chatbotların sistem kullanılabilirliđi, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H2a: Yapay zeka chatbotların verimliliđi, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H2b: Yapay zeka chatbotların tatminliđi, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H2c: Yapay zeka chatbotların güvenliliđi/gizliliđi, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H2d: Yapay zeka chatbotların sistem kullanılabilirliđi, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H3. Yapay zeka chatbotlara yönelik güven, yapay zeka Chat botlara yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H4. Yapay zeka chatbotlara yönelik tutum, yapay zeka Chat botların müşteri kullanma isteđi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

H5. Yapay zeka chat botlara yönelik güven, yapay zeka Chat botların müşteri kullanma isteđi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

3. BULGULAR VE İstatistiki Analizler

3.1. Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı istatistikler, ankete katılan kişilerden toplanan bilgilerin frekans analizi ile dağılımlarının ortaya konulmasını sağlar. Ankete katılan kişilerin kadın-erkek sayısı, yaş dağılımları, eğitim durumları, meslek ve aylık ortalama gelir gibi bilgileri hem sayısal hem de oransal olarak ifade edilmesine yardımcı olur. Yapılan çalışmanın tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’de gösterilmektedir.

Uygulanan anketteki betimleyici istatistiklerden frekans analizlerinde, cevaplayıcıların %52.7’sinin kadın, %47.3’ünün ise erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşları kategorik olarak 5 gruba ayrılmıştır. Bunlardan 18-25 yaş arası olanlar %35.4, 26-33 yaş arasında olanlar %32.6, 34-41 yaş arasında olanlar %20.7, 42-49 yaş arasında olanlar %9.3 ve 50-57 yaş aralığında olanlar ise %2’yi oluşturmaktadır. Katılımcıların medeni durumları ise %62.4’ü bekar, %37.6’sı evlidir. Öğrenim durumu olarak ise %0.3 ortaokul, %17.8 lise, %4.6 ön lisans, %51.1 lisans, %16.2 yüksek lisans ve son olarak %10’u doktora mezunudur. Katılımcıların %33.2’sini öğrenci grubu oluşturmaktadır. Diğer meslek grupları ise %14.1 memur, %22.2 işçi, %23.8 serbest meslek, %0.5 emekli ve %6.2 çalışmıyor seçeneğini işaretlemişlerdir. Katılımcıların aylık ortalama gelirleri ise %17.3’ü 5000 TL ve altı; %12’si 5001-10000 TL; %7.8’i 10001-15000 TL; %15.1’i 15001-20000 TL ve %47.8’i 20000 TL ve üzeri’dir.

Tablo 3. Frekans Analizi Katılımcıların Yaş Dağıtım

Yaş Dağıtımı	n	%
18-25 arası	131	35.4
26-33 arası	121	32.6
34-41 arası	77	20.7
42-49 arası	34	9.3
50-57 arası	7	2
Toplam	370	100

Tablo 4. Frekans Analizi Katılımcıların Cinsiyet Dağıtım

Cinsiyet	n	%
Erkek	175	47.3
Kadın	195	52.7
Toplam	370	100

Tablo 5. Frekans Analizi Medeni Durum Dağıtım

Medeni Durum	n	%
Evli	139	37.6
Bekar	231	62,4
Toplam	370	100

Tablo 6. Frekans Analizi Öğrenim Durum Dağıtımı

Öğrenim Durum	n	%
Orta okul	1	0.3
Lise	66	17.8
Ön Lisans	17	4.6
Lisans	189	51.1
Yüksek Lisans	60	16.2
Doktora	37	10.0
Toplam	370	100

Tablo 7. Frekans Analizi Meslek Dağıtımı

Meslek	n	%
Çalışmıyor	23	6.2
Emekli	2	0.5
Öğrenci	123	33.2
Memur	52	14.1
İşçi	82	22.2
Serbest Meslek	88	23.8
Toplam	370	100

Tablo 8. Frekans Analizi Aylık Ortalama Gelir Dağıtımı

Aylık Ortalama Gelir	n	%
5000 TL ve Altı	64	17.3
5001 TL – 10000 TL	44	12.0
10001 TL – 15000 TL	29	7.8
15001 TL – 20000 TL	56	15.1
20000 TL ve Üzeri	177	47.8
Toplam	370	100

3.2. Güvenilirlik Analizi

Güvenilirlik analizi, bir ölçüm aracının ne denli tutarlı ölçüm yaptığını ifade eden bir analiz türüdür ve sosyal bilimlerde en sık kullanılan iç tutarlılık güvenilirliği, ölçüm aracının kendi arasında tutarlılık gösterip göstermediğini test edebilmek için kullanılmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2018). İç tutarlılık analizinde, ölçeğin güvenilir olabilmesi için bu değer in en az 0,7 olması gerekmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2016).

3.2.1. Verimlilik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 9. Verimlilik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri

Cronbach Alfa Katsayısı	,938
Değişkenler	İlgili Madde Çıkarıldığında Oluşan Cronbach Alfa Katsayısı
VO₁	,921

VO₂	,915
VO₃	,934
VO₄	,921
VO₅	,926

Tablo 9’da verimlilik ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında 0,938 değeri ve 0,7’den büyük bir değerdir. Buradan ölçeğin güvenilir olduğu sonucu çıkar. Ölçek maddelerinin çıkarılması herhangi bir iyileştirmeye yol açmayacağı için bir değişiklik yapılmamıştır.

3.2.2. Tatmin Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 10. Tatmin Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri

Cronbach Alfa Katsayısı	,930
Değişkenler	İlgili Madde Çıkarıldığında Oluşan Cronbach Alfa Katsayısı
TAO₁	,921
TAO₂	,916
TAO₃	,897
TAO₄	,902

Tablo 10’da tatmin ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında 0,930 değeri ve 0,7’den büyük bir değerdir. Buradan ölçeğin güvenilir olduğu sonucu çıkar. Ölçek maddelerinin çıkarılması herhangi bir iyileştirmeye yol açmayacağı için bir değişiklik yapılmamıştır.

3.2.3. Güvenlik/Gizlilik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 11. Güvenlik/Gizlilik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri

Cronbach Alfa Katsayısı	,966
Değişkenler	İlgili Madde Çıkarıldığında Oluşan Cronbach Alfa Katsayısı
TAO₁	,966
TAO₂	,957
TAO₃	,959
TAO₄	,954
TAO₅	,952

Tablo11’de güvenlik/gizlilik ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında 0,966 değeri ve 0,7’den büyük bir değerdir. Buradan ölçeğin güvenilir olduğu sonucu çıkar. Ölçek maddelerinin çıkarılması herhangi bir iyileştirmeye yol açmayacağı için bir değişiklik yapılmamıştır.

3.2.4. Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 12. Sistem Kullanılabilirlik Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri

Cronbach Alfa Katsayısı	,930
Değişkenler	İlgili Madde Çıkarıldığında Oluşan Cronbach Alfa Katsayısı
SKO₁	,920
SKO₂	,891
SKO₃	,907
SKO₄	,914

Tablo 12’de sistem kullanılabilirlik ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında 0,930 değeri ve 0,7’den büyük bir değerdir. Buradan ölçeğin güvenilir olduğu sonucu çıkar. Ölçek maddelerinin çıkarılması herhangi bir iyileştirmeye yol açmayacağı için bir değişiklik yapılmamıştır.

3.2.5. Tutum Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 13. Tutum Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri

Cronbach Alfa Katsayısı	,942
Değişkenler	İlgili Madde Çıkarıldığında Oluşan Cronbach Alfa Katsayısı
TUO₁	,895
TUO₂	,914
TUO₃	,935

Tablo 13’de tutum ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında 0,942 değeri ve 0,7’den büyük bir değerdir. Buradan ölçeğin güvenilir olduğu sonucu çıkar. Ölçek maddelerinin çıkarılması herhangi bir iyileştirmeye yol açmayacağı için bir değişiklik yapılmamıştır.

3.2.6. Güven Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 14. Güven Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri

Cronbach Alfa Katsayısı	,961
Değişkenler	İlgili Madde Çıkarıldığında Oluşan Cronbach Alfa Katsayısı
GÜO₁	,946
GÜO₂	,956

GÜO₃	,955
GÜO₄	,938

Tablo 14’de sistem kullanılabilirlik ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında 0,961 değeri ve 0,7’den büyük bir değerdir. Buradan ölçeğin güvenilir olduğu sonucu çıkar. Ölçek maddelerinin çıkarılması herhangi bir iyileştirmeye yol açmayacağı için bir değişiklik yapılmamıştır.

3.2.7. Müşteri Kullanım İsteği Ölçeği Güvenilirlik Analizi Sonuçları

Tablo 15. Müşteri Kullanım İsteği Ölçeği Güvenilirlik Analizi Verileri

Cronbach Alfa Katsayısı	,968
Değişkenler	İlgili Madde Çıkarıldığında Oluşan Cronbach Alfa Katsayısı
MKİO₁	,963
MKİO₂	,959
MKİO₃	,963
MKİO₄	,959
MKİO₅	,964
MKİO₆	,963

Tablo 15’de müşteri kullanım işteği ölçeği için yapılan analiz sonuçlarında 0,968 değeri ve 0,7’den büyük bir değerdir. Buradan ölçeğin güvenilir olduğu sonucu çıkar. Ölçek maddelerinin çıkarılması herhangi bir iyileştirmeye yol açmayacağı için bir değişiklik yapılmamıştır.

3.2.7. Güvenilirlik İstatistikleri ve Madde İstatistikleri

3.2.7.1. Verimlilik İstatistikleri ve Madde İstatistikleri

Tablo 16. Verimlilik Güvenilirlik Analizi İstatistikleri

Güvenilirlik İstatistikleri			Madde İstatistikleri			
Cronbach Alfa	Standardize Edilmiş Maddeler üzerinden	Madde sayısı		Ortalama	Standart Sapma	N
,938	,938	5	Verimlilik1	4,35	,775	370
			Verimlilik2	4,29	,779	370
			Verimlilik3	4,34	,780	370
			Verimlilik4	4,29	,796	370
			Verimlilik5	4,35	,741	370

Verimlilik sonuçlarına göre güvenilirlik katsayısı (α) 0,938’dir. Bu değer ölçeği oluşturan beş maddenin iç tutarlılık güvenilirliğini ifade etmektedir. Beş değişkenin ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 16’da gösterilmektedir.

3.2.7.2. Tatmin İstatistikleri ve Madde İstatistikleri

Tablo 17.Tatmin Güvenilirlik Analizi İstatistikleri

Güvenilirlik İstatistikleri			Madde İstatistikleri			
Cronbach Alfa	Standardize Edilmiş Maddeler üzerinden	Madde sayısı		Ortalama	Standart Sapma	N
,930	,933	4	Tatmin1	4,25	,886	370
			Tatmin2	4,35	,768	370
			Tatmin3	4,29	,763	370
			Tatmin4	4,33	,728	370

Tatmin sonuçlarına göre güvenilirlik katsayısı (α) 0,930'dur. Bu değer ölçeği oluşturan dört maddenin iç tutarlılık güvenilirliğini ifade etmektedir. Dört değişkenin ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 17'de gösterilmektedir.

3.2.7.3. Güvenlik/Gizlilik İstatistikleri ve Madde İstatistikleri

Tablo 18. Güvenlik/Gizlilik Güvenilirlik Analizi İstatistikleri

Güvenilirlik İstatistikleri			Madde İstatistikleri			
Cronbach Alfa	Standardize Edilmiş Maddeler üzerinden	Madde sayısı		Ortalama	Standart Sapma	N
,966	,966	5	Güvenlik/Gizlilik1	4,21	,927	370
			Güvenlik/Gizlilik2	4,19	,927	370
			Güvenlik/Gizlilik3	4,24	,863	370
			Güvenlik/Gizlilik4	4,22	,894	370
			Güvenlik/Gizlilik5	4,24	,881	370

Güvenlik/Gizlilik sonuçlarına göre güvenilirlik katsayısı (α) 0,966'dır. Bu değer ölçeği oluşturan beş maddenin iç tutarlılık güvenilirliğini ifade etmektedir. Beş değişkenin ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 18'de gösterilmektedir.

3.2.7.4. Sistem Kullanılabilirlik İstatistikleri ve Madde İstatistikleri

Tablo 19. Sistem Kullanılabilirlik Güvenilirlik Analizi İstatistikleri

Güvenilirlik İstatistikleri			Madde İstatistikleri			
Cronbach Alfa	Standardize Edilmiş Maddeler üzerinden	Madde sayısı		Ortalama	Standart Sapma	N
,930	,933	4	Sistem Kullanılabilirlik1	4,23	,922	370
			Sistem Kullanılabilirlik2	4,28	,860	370
			Sistem Kullanılabilirlik3	4,36	,757	370
			Sistem Kullanılabilirlik4	4,4,37	,733	370

Sistem kullanılabilirlik sonuçlarına göre güvenilirlik katsayısı (α) 0,930'dur. Bu değer ölçeği oluşturan dört maddenin iç tutarlılık güvenilirliğini ifade etmektedir. Dört değişkenin ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 19'da gösterilmektedir.

3.2.7.5. Tutum İstatistikleri ve Madde İstatistikleri

Tablo 20. Tutum Güvenilirlik Analizi İstatistikleri

Güvenilirlik İstatistikleri			Madde İstatistikleri			
Cronbach Alfa	Standardize Edilmiş Maddeler üzerinden	Madde sayısı		Ortalama	Standart Sapma	N
,942	,942	3	Tutum1	4,31	,771	370
			Tutum2	4,20	,759	370
			Tutum3	4,35	,710	370

Tutum sonuçlarına göre Güvenilirlik katsayısı (α) 0,942'dir. Bu değer ölçeği oluşturan üç maddenin iç tutarlılık güvenilirliğini ifade etmektedir. Üç değişkenin ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 20'de gösterilmektedir.

3.2.7.6. Güven İstatistikleri ve Madde İstatistikleri

Tablo 21. Güven Güvenilirlik Analizi İstatistikleri

Güvenilirlik İstatistikleri			Madde İstatistikleri			
Cronbach Alfa	Standardize Edilmiş Maddeler üzerinden	Madde sayısı		Ortalama	Standart Sapma	N
,961	,961	4	Güven1	4,24	,888	370
			Güven2	4,24	,887	370
			Güven3	4,28	,859	370
			Güven4	4,24	,900	370

Güven sonuçlarına göre Güvenilirlik katsayısı (α) 0,961'dir. Bu değer ölçeği oluşturan dört maddenin iç tutarlılık güvenilirliğini ifade etmektedir. Dört değişkenin ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 21'de gösterilmektedir.

3.2.7.7. Müşteri Kullanım İsteği İstatistikleri ve Madde İstatistikleri

Tablo 22. Müşteri Kullanım İsteği Güvenilirlik Analizi İstatistikleri

Güvenilirlik İstatistikleri			Madde İstatistikleri			
Cronbach Alfa	Standardize Edilmiş Maddeler üzerinden	Madde sayısı		Ortalama	Standart Sapma	N
,968	,968	6	Müşteri K İ 1	4,34	,787	370
			Müşteri K İ 2	4,34	,752	370
			Müşteri K İ 3	4,34	,709	370
			Müşteri K İ 4	4,36	,692	370
			Müşteri K İ 5	4,35	,711	370
			Müşteri K İ 6	4,34	,757	370

Müşteri kullanım isteği sonuçlarına göre güvenilirlik katsayısı (α) 0,968'dir. Bu değer ölçeği oluşturan altı maddenin iç tutarlılık güvenilirliğini ifade etmektedir. Altı değişkenin ortalaması ve standart sapma değerleri Tablo 22'de gösterilmektedir.

3.3. Regresyon Analizi

Regresyon analizi, bir deęişkenin başka bir deęişken ya da deęişkenlere olan bağımlılıklarını inceleyen analiz türüdür ve amacı, bağımlı deęişkenin kitlesinin ortalamasını öteki deęişken ya da deęişkenlerin sabit deęerleri cinsinden öngörerek ifade edebilmektir (Yüksel, 2024). Gerçekleştirilen regresyon analizlerine ait hipotezler şu şekildedir:

H1a: Yapay zeka chatbotların verimlilięi, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 23. Model Özeti Regresyon Analizi 1:

Model Özeti				
Model 1:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,674 ^a	,455	,453	,52317

a: Tahminciler (Constant): Verimlilik

R, tahminci deęişkenler ile bağımlı deęişken arasındaki korelasyon katsayısının deęeridir. Burada R deęeri 0,674'tür; bu da verimlilik ile tutum arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı deęişkenin deęişiminin ne kadarının tahminci deęişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare deęeri 0,455'dir; bu da tutum deęişikliğinin %45,5'inin verimlilikle açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda deęişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare deęeri 0,453 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,52317'dir.

Tablo 24. Verimlilik Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Model 1 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	83,933	1	83,933	306,659	< .001 ^b
Residual	100.722	368	274		
Total	184.656	369			

a: Bağımlı Değişken: Tutum

b: Tahminciler(Constant): Verimlilik

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0,05 değerinden küçük olduğu için, verimliliğin yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve H1a hipotezinin kabul gördüğü belirtilmektedir.

H1b: Yapay zeka chatbotların tatminliđi, yapay zeka ynelik tutum zerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 25. Model zeti Regresyon Analizi 2:

Model zeti				
Model 2:	R	R Kare	Dzeltilmiř R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,581 ^a	,338	,336	,57635

a: Tahminciler (Constant): Tatmin

R, tahminci deđiřkenler ile bađımlı deđiřken arasındaki korelasyon katsayısının deđeridir. Burada R deđeri 0,581'dir, bu da tatmin ile tutum arasında ok gçl bir pozitif korelasyon olduđunu gsterir. R-kare, bađımlı deđiřkenin deđiřiminin ne kadarının tahminci deđiřkenler tarafından aıklandıđını gsteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare deđerleri 0,338'dir, bu da tutum deđiřikliđinin %33,8'inin tatmin ile aıklandıđı anlamına gelmektedir. Dzeltilmiř R-kare, farklı modelleri farklı sayıda deđiřkenle karřılařtırmak iin kullanılan dzeltilmiř bir belirleme katsayısıdır. Model zetindeki dzeltilmiř R-kare deđerleri 0,336 olarak grlmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin dođruluđunu gsteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,57635'dir.

Tablo 26. Tatmin Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Model 2 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	62,413	1	62,413	187,889	< .001 ^b
Residual	122,243	368	,332		
Total	184,656	369			

a: Bağımlı Değişken: Tutum

b: Tahminciler(Constant): Tatmin

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0.05 değerinden küçük olduğu için tatmin, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H1b hipotezi kabul görüyor.

H1c: Yapay zeka chatbotların güvenliliği/gizliliği, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 27. Model Özeti Regresyon Analizi 3:

Model Özeti				
Model 3:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,560 ^a	,313	,311	,58710

a: Tahminciler (Constant): Güvenlik/Gizlilik

R, tahminci değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon katsayısının değeridir. Burada R değeri 0,560'dır, bu da güvenlik/gizlilik ile tutum arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı değişkenin değişiminin ne kadarının tahminci değişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare değeri 0,313'tür, bu da tutum değişikliğinin %31,3'ünün güvenlik/gizlilik ile açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda değişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare değeri 0,311 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,57635'dir.

Tablo 28. Güvenlik/Gizlilik Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA

Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Mode3 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	57,811	1	57,811	167,720	< .001 ^b
Residual	126,845	368	,345		
Total	184,656	369			

a: Bağımlı Değişken: Tutum

b: Tahminciler(Constant): Güven/Gizlilik

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0.05 değerinden küçük olduğu için güvenlik/gizlilik, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H1c hipotezi kabul görünüyor.

H1d: Yapay zeka chatbotların sistem kullanılabilirliği, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 29. Model Özeti Regresyon Analizi 4:

Model Özeti				
Model 4:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,594 ^a	,353	,352	,56961

a: Tahminciler (Constant): Sistem kullanılabilirlik

R, tahminci değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon katsayısının değeridir. Burada R değeri 0,594'tür, bu da sistem kullanılabilirlik ile tutum arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı değişkenin değişiminin ne kadarının tahminci değişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare değeri 0,353'tür, bu da tutum değişikliğinin %35,3'ünün sistem kullanılabilirlik tarafından açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda değişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare değeri 0,352 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,56961'dir.

Tablo 30. Sistem Kullanılabilirlik Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Model 4 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	57,811	1	57,811	167,720	< .001 ^b
Residual	126,845	368	,345		
Total	184,656	369			

a: Bağımlı Değişken: Tutum

b: Tahminciler (Constant): Sistem Kullanılabilirlik

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0.05 değerinden küçük olduğu için sistem kullanılabilirlik, yapay zekaya yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H1d hipotezi kabul ediliyor.

H2a: Yapay zeka chatbotların verimliliği, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 31. Model Özeti Regresyon Analizi 5:

Model Özeti				
Model 5:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,506 ^a	,256	,254	,72276

a: Tahminciler (Constant): Verimlilik

R, tahminci değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon katsayısının değeridir. Burada R değeri 0,506'dır, bu da verimlilik ile güven arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı değişkenin değişiminin ne kadarının tahminci değişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare değeri 0,256'dır, bu da güven değişikliğinin %25,6'sının verimlilikle açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda değişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare değeri 0,254 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,72276'dır.

Tablo 32. Verimlilik Değişkeninin Güven Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Model 5 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	66,009	1	66,009	126,360	< .001 ^b
Residual	192,238	368	,522		
Total	258,47	369			

a: Bağımlı Değişken: Güven

b: Tahminciler (Constant): Verimlilik

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0,05 değerinden küçük olduğu için verimlilik, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H2a hipotezi kabul görünüyor.

H2b: Yapay zeka chatbotların tatminliđi, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 33. Model Özeti Regresyon Analizi 6:

Model Özeti				
Model 6:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,643 ^a	,413	,412	,64167

a: Tahminciler (Constant): Tatmin

R, tahminci deđişkenler ile bađımlı deđişken arasındaki korelasyon katsayısının deđeridir. Burada R deđeri 0,643'tür; bu da tatmin ile güven arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bađımlı deđişkenin deđişiminin ne kadarının tahminci deđişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare deđerı 0,413'tür; bu da güven deđişikliđinin %41,3'ünün tatmin ile açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda deđişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare deđerı 0,412 olarak görölmektedir. Tahminin Standart Hatası, modelin tahminlerinin dođruluđunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,64167'dir.

Tablo 34. Tatmin Değişkeninin Güven Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^A					
Model 6 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	106,725	1	106,725	259,202	< .001 ^b
Residual	151,522	368	,412		
Total	258,247	369			

a: Bağımlı Değişken: Güven

b: Tahminciler (Constant): Tatmin

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0,05 değerinden küçük olduğu için tatmin, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H2b hipotezi kabul görünüyor.

H2c: Yapay zeka chatbotların güvenliliği/gizliliği, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 35. Model Özeti Regresyon Analizi 7:

Model Özeti				
Model 7:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,589 ^a	,347	,345	,67682

a: Tahminciler (Constant): Güvenlik/Gizlilik

R, tahminci değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon katsayısının değeridir. Burada R değeri 0,589'dur; bu da güvenlik/gizlilik ile güven arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı değişkenin değişiminin ne kadarının tahminci değişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare değeri 0,347'dir; bu da güven değişikliğinin %34,7'sinin güvenlik/gizlilik ile açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda değişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare değeri 0,345 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,67682'dir.

Tablo 36. Güven/Gizlilik Değişkeninin Güven Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^A					
Model 7 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	89,674	1	89,674	195,761	< .001 ^b
Residual	168,573	368	,458		
Total	258,247	369			

a: Bağımlı Değişken: Güven

b: Tahminciler (Constant): Güvenlik/Gizlilik

Anlamlılığı ifade eden p-değeri (sig.) 0,05 değerinden küçük olduğu için güvenlik/gizlilik, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H2c hipotezi kabul görmektedir.

H2d: Yapay zeka chatbotların sistem kullanılabilirliği, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 37. Model Özeti Regresyon Analizi 8:

Model Özeti				
Model 8:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,569 ^a	,324	,322	,68889

a: Tahminciler (Constant): Sistem Kullanılabilirlik

R, tahminci değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon katsayısının değeridir. Burada R değeri 0,569'dur; bu da sistem kullanılabilirliği ile güven arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı değişkenin değişiminin ne kadarının tahminci değişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare değeri 0,324'tür; bu da güven değişikliğinin %32,4'ünün sistem kullanılabilirlik tarafından açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda değişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare değeri 0,322 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,68889'dur.

Tablo 38. Sistem Kullanılabilirlik Değişkeninin Güven Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Model 8 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	83,608	1	83,608	1176,179	< .001 ^b
Residual	174,639	368	,475		
Total	258,247	369			

a: Bağımlı Değişken: Güven

b: Tahminciler (Constant): Sistem Kullanılabilirlik

Anlamlılığı ifade eden p-değeri (sig.) 0,05 değerinden küçük olduğu için sistem kullanılabilirliği, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H2d hipotezi kabul görmektedir.

H3. Yapay zeka chatbotlara yönelik güven, yapay zeka Chat botlara yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 39. Model Özeti Regresyon Analizi 8:

Model Özeti				
Model 9:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,578 ^a	,334	,332	,57800

a: Tahminciler (Constant): Güven

R, tahminci değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon katsayısının değeridir; burada R değeri 0,578'dir. Bu, güven ile tutum arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı değişkenin değişiminin ne kadarının tahminci değişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare değeri 0,334'tür; bu da tutum değişikliğinin %33,4'ünün güven tarafından açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda değişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare değeri 0,332 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,57800'dür.

Tablo 40. Güven Değişkeninin Tutum Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Model 9 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	61,715	1	61,715	184,731	< .001 ^b
Residual	122,941	368	,334		
Total	184,656	369			

a: Bağımlı Değişken: Tutum

b: Tahminciler (Constant): Güven

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0,05 değerinden küçük olduğu için güven, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H3 hipotezi kabul görmektedir.

H4. Yapay zeka chatbotlara yönelik tutum, yapay zeka Chat botların müşteri kullanma isteği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 41. Model Özeti Regresyon Analizi 10:

Model Özeti				
Model 10:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,570 ^a	,325	,323	,56190

a: Tahminciler (Constant): Tutum

R, tahminci değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon katsayısının değeridir; burada R değeri 0,570'tir; bu da tutum ile müşteri kullanım isteği arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı değişkenin değişiminin ne kadarının tahminci değişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare değeri 0,325'tir; bu da müşteri kullanım isteği değişikliğinin %32,5'inin tutum ile açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R-kare, farklı modelleri farklı sayıda değişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R-kare değeri 0,323 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,56190'dır.

Tablo 42. Tutum Değişkeninin Müşteri Kullanma İsteği Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Model 10 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	55,817	1	55,817	176,790	< .001 ^b
Residual	116,187	368	,316		
Total	172,005	369			

a: Bağımlı Değişken: Müşteri Kullanma İsteği

b: Tahminciler (Constant): Tutum

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0,05 değerinden küçük olduğu için, tutum yapay zeka yönelik müşteri kullanım isteği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H4 hipotezi kabul görmektedir.

H5. Yapay zeka chat botlara yönelik güven, yapay zeka Chat botların müşteri kullanma isteği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Tablo 43. Model Özeti Regresyon Analizi 10:

Model Özeti				
Model 11:	R	R Kare	Düzeltilmiş R Kare	Tahminin Standart Hatası
	,575 ^a	,330	,328	,55956

a: Tahminciler (Constant): Güven

R, tahminci değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon katsayısının değeridir; burada R değeri 0,575'tir, bu da güven ile müşteri kullanım isteği arasında çok güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu gösterir. R-kare, bağımlı değişkenin değişiminin ne kadarının tahminci değişkenler tarafından açıklandığını gösteren belirleme katsayısıdır. Burada R-kare değeri 0,330'dur; bu da müşteri kullanım isteği değişikliğinin %33'ünün güven ile açıklandığı anlamına gelmektedir. Düzeltilmiş R kare, farklı modelleri farklı sayıda değişkenle karşılaştırmak için kullanılan düzeltilmiş bir belirleme katsayısıdır. Model özetindeki düzeltilmiş R kare değeri 0,328 olarak görülmektedir. Tahminin standart hatası, modelin tahminlerinin doğruluğunu gösteren tahminin standart hatasıdır. Burada standart hata 0,55956'dır.

Tablo 44. Güven Değişkeninin Müşteri Kullanma İsteği Üzerindeki Etkisinin ANOVA Değerleriyle Testi:

ANOVA ^a					
Model 11 :	Kareler Toplami	Serbestlik Derecesi(df)	Ortalama Kare	F	Sig
Regression	56,783	1	56,783	181,355	< .001 ^b
Residual	115,222	368	,313		
Total	172,005	369			

a: Bağımlı Değişken: Müşteri Kullanma İsteği

b: Tahminciler (Constant): Güven

Anlamlılığı ifade eden p değeri (sig.) 0,05 değerinden küçük olduğu için güven, yapay zeka yönelik müşteri kullanım isteği üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve H5 hipotezi kabul görünüyor.

Tablo 45. Hipotezlerin Kabul ve Redd Sonuçları

	Hipotezler	Sonuç
1	H1a: Yapay zeka chatbotların verimliliği, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
2	H1b: Yapay zeka chatbotların tatminliği, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
3	H1c: Yapay zeka chatbotların güvenliliği/gizliliği, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
4	H1d: Yapay zeka chatbotların sistem kullanılabilirliği, yapay zeka yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
5	H2a: Yapay zeka chatbotların verimliliği, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
6	H2b: Yapay zeka chatbotların tatminliği, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
7	H2c: Yapay zeka chatbotların güvenliliği/gizliliği, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ

8	H2d: Yapay zeka chatbotların sistem kullanılabilirliđi, yapay zeka yönelik güven üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
9	H3. Yapay zeka chatbotlara yönelik güven, yapay zeka Chat botlara yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
10	H4. Yapay zeka chatbotlara yönelik tutum, yapay zeka Chat botların müşteri kullanma isteđi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ
11	H5. Yapay zeka chat botlara yönelik güven, yapay zeka Chat botların müşteri kullanma isteđi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.	KABUL EDİLDİ

4. SONUÇ

Bu çalışmanın sonuçları, yapay zeka chatbotlarının özellikle işletmelerde müşteri hizmetlerinde kullanılmasının verimliliğin artmasına ve müşteri memnuniyetinin artmasına yol açabileceğini gösteriyor. İstatistiksel analiz, sistemin verimliliği, tatmini, güvenliği/gizliliği ve sistem kullanılabilirliği gibi faktörlerin müşterilerin chatbotlara yönelik tutumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu gösterdi.

Chatbotların verimliliğinin yapay zekaya yönelik tutum üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu gösterildi ve bu hipotez doğrulandı. Ayrıca chatbot'lardan duyulan tatminin müşterilerin yapay zekaya yönelik tutumları üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğu ve bu ilişkinin ANOVA analizi kullanılarak doğrulandığı ($p < 0,001$) belirtildi. Chatbotların benimsenmesinde güvenlik ve gizliliğin de önemli bir rol oynadığı ve analizlerin, bu faktörlerin müşterinin chatbotlara olan güvenini önemli ölçüde artırabileceğini gösterdiği ortaya kondu. Regresyon modeli, güvenlik ile chatbotlara yönelik olumlu tutum arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu gösterdi ($R = 0,560$). Sonuçlar, chatbotlara olan güvenin bu teknolojinin kabul edilmesinde ve kullanılmasında önemli bir rol oynadığını gösterdi. Chatbotlara duyulan güvenin, chatbotlara yönelik tutumu olumlu yönde etkilediğini belirten H3 hipotezi regresyon analizinden elde edilen verilerle doğrulandı. Ayrıca bu çalışma, chatbotlara yönelik olumlu tutumun müşterilerin bu teknolojiyi kullanma istekliliğiyle önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdi ve H4 hipotezi de doğrulandı.

Bu araştırmanın bulguları ayrıca yapay zeka chatbotlarının operasyonel maliyetleri azaltmada ve kuruluşların verimliliğini artırmada önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi. Bu araçlar, müşterilerin sık ve basit sorularına cevap verebilmekte, insan çalışanların iş yükünü azaltmakta ve zaman ile kaynak tasarrufu sağlayabilmektedir. Ayrıca chatbotlar aynı anda birden fazla müşteriye hizmet verebilir ve işletmelerin 7/24 ulaşılabilir olmasını sağlar.

Analiz aynı zamanda sohbet robotlarının kullanımında güvenliğin ve gizliliğin iyileştirilmesinin önemini de vurgulamaktadır. Müşterilerin bilgilerinin güvenliğini sağlayarak ve gizliliğe saygı göstererek güven oluşturmak, chatbotların benimsenmesinin ve kullanımının artmasına yol açabilir. Chatbotlara olan güvenin önemi göz önüne alındığında, kuruluşların bu teknolojilerin müşterilerin daha fazla kabulünü sağlamak için güvenlik ve gizlilik mekanizmalarını geliştirmeye odaklanması gerekiyor.

Ayrıca bu araştırmanın bulguları, chatbotlarla olan etkileşimlerin kalitesinin artırılmasının önemini vurgulamaktadır. Hızlı ve doğru yanıtlar sağlanarak müşteri deneyimi iyileştirilebilir ve memnuniyet artırılabilir. Bu da müşteri sadakatini artırabilir ve müşteriler ile işletmeler arasındaki uzun vadeli ilişkileri güçlendirebilir. Bu nedenle kuruluşların, müşterilerin tutumunu ve güvenini artırmak ve chatbotları kullanma niyetlerini güçlendirmek için sohbet robotlarının verimliliğini artırmaya, memnuniyeti artırmaya, güvenlik ve mahremiyetini sağlamaya odaklanmaları gerekmektedir.

Kullanıcıların chatbot kullanımına yönelik temel motivasyonlarını belirleyerek ve chatbot kalitesi boyutlarının müşterilerin tutumu, güveni ve satın alma niyeti üzerindeki etkisini araştıran bu çalışma, yeni teknolojiler karşısında tüketici davranışının daha iyi anlaşılması yönünde önemli bir adım atmıştır. Bu araştırma, özellikle yapay zeka teknolojilerini dijital pazarlama stratejilerine etkili bir şekilde entegre etmek isteyen işletmeler için değerli bilgiler sağlamaktadır. Son olarak, bu araştırma, müşteri hizmetleri alanında önde gelen teknolojilerden biri olan yapay zeka chatbotlarının performansı iyileştirme ve müşteri memnuniyetini artırma potansiyelinin yüksek olduğunu ve kuruluşların bu teknolojiyi rekabet avantajlarını güçlendirmek, müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırmak için kullanabileceğini göstermektedir.

5. GELECEK ÇALIŞMALAR VE ÖNERİLER

Bu araştırmanın sonuçlarına göre gelecekteki çalışmalar birkaç önemli noktaya odaklanabilir. Birincisi, yapay zeka chatbotlarını kullanmanın müşteri memnuniyeti ve sadakati üzerindeki uzun vadeli etkilerini incelemek. Bu konu, chatbotların olumlu etkilerinin sürdürülebilirliğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir.

Gelecekteki araştırmalar için önerilen ikinci alan, sohbet robotlarının kabulü ve kullanımındaki kültürel ve coğrafi farklılıkları incelemektir. Bu teknolojinin kullanımının küresel çapta yaygınlaştığı göz önüne alındığında, farklı ülkelerdeki müşteriler arasındaki farkları incelemek, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve sohbet robotlarının tasarlanmasına yardımcı olabilir.

Üçüncü konu ise derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi daha ileri teknolojilerin sohbet robotlarının verimliliği ve benimsenmesi üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bu teknolojiler, chatbotların yeteneklerini ve performansını geliştirebilir ve müşteri deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşıyabilir. Genel olarak gelecekteki araştırmalar, mevcut çalışmaları genişletip derinleştirerek müşteri hizmetleri alanında yapay zeka chatbotlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olabilir.

6. KAYNAKLAR

- Adam, M., Wessel, M., & Benlian, A. (2021). AI-based chatbots in customer service and their effects on user compliance. *Electronic Markets*, 31(2), 427-445.
- Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). Chatbots: History, technology, and applications. *Machine Learning with applications*, 2, 100006.
- Adamopoulou, E., & Moussiades, L. (2020). An overview of chatbot technology. In *IFIP international conference on artificial intelligence applications and innovations* (pp. 373-383). Springer, Cham.
- Ahmad, N. A., Che, M. H., Zainal, A., Abd Rauf, M. F., & Adnan, Z. (2018). Review of chatbots design techniques. *International Journal of Computer Applications*, 181(8), 7-10.
- Ajzen, I., Fishbein, M., Lohmann, S., & Albarracín, D. (2018). The influence of attitudes on behavior. *The handbook of attitudes, volume 1: Basic principles*, 197-255.
- Allen, C., Wallach, W., & Smit, I. (2006). Why machine ethics?. *IEEE Intelligent Systems*, 21(4), 12-17.
- Allen, J. F. (2003). Natural language processing. In *Encyclopedia of computer science* (pp. 1218-1222).
- Alkhayyat, A., & Ahmed, A. M. (2022). The impact of artificial intelligence on digital marketing.
- Alpaydın, E. (2013). *Yapay öğrenme*. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- Alpaydin, E. (2020). *Introduction to machine learning*. MIT press.
- Al-Suqri, M. N., & Al-Kharusi, R. M. (2015). Ajzen and Fishbein's theory of reasoned action (TRA) (1980). In *Information seeking behavior and technology adoption: Theories and trends* (pp. 188-204). IGI Global.
- Anderson, M., & Anderson, S. L. (2007). Machine ethics: Creating an ethical intelligent agent. *AI magazine*, 28(4), 15-15.

Andzulis, J. M., Panagopoulos, N. G., & Rapp, A. (2012). A review of social media and implications for the sales process. *Journal of personal selling & sales management*, 32(3), 305-316.

Antonio, R., Tyandra, N., Nusantara, L. T., & Gunawan, A. A. S. (2022, September). Study Literature Review: Discovering the Effect of Chatbot Implementation in E-commerce Customer Service System Towards Customer Satisfaction. In 2022 International Seminar on Application for Technology of Information and Communication (iSemantic) (pp. 296-301). IEEE.

Arsenijevic, U., & Jovic, M. (2019, September). Artificial intelligence marketing: chatbots. In 2019 international conference on artificial intelligence: applications and innovations (*IC-AIAI*) (pp. 19-193). IEEE.

Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zekâ ve uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 71-88.

Attfield, R. (2012). Ethics: an overview.

Augello, A., Gentile, M., & Dignum, F. (2018). An overview of open-source chatbots social skills. In *Internet Science: INSCI 2017 International Workshops, IFIN, DATA ECONOMY, DSI, and CONVERSATIONS*, Thessaloniki, Greece, November 22, 2017, Revised Selected Papers 4 (pp. 236-248). Springer International Publishing.

Azevedo, M. T. (2017). *Transformação Digital na Indústria: Indústria 4.0 e a Rede de Água Inteligente no Brasil*. (Tese de Doutorado). Sao Paulo: Universidade de Sao Paulo. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3142/tde28062017110639/publico/MarceloTeixeiradeAzevedoCorr17.pdf>.

Bacaksız, P. (2020). Covid-19 Pandemisi Döneminde Sohbet Pazarlamasının Önemi ve Sohbet Robotu Chatbot Uygulamalarının Kullanımı. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (EK SAYI (2020)), 29-46.

Bala, M., & Verma, D. (2018). A critical review of digital marketing. M. Bala, D. Verma (2018). A Critical Review of Digital Marketing. *International Journal of Management, IT & Engineering*, 8(10), 321-339.

Barto, A. G., & Sutton, R. S. (1998). Reinforcement learning: An introduction (adaptive computation and machine learning). MIT press.

Başkaya, F., & Karacan, H. A. C. E. R. (2022). Yapay Zekâ Tabanlı Sistemlerin Kişisel Veri Mahremiyeti Üzerine Etkisi: Sohbet Robotları Üzerine İnceleme. *Bilişim Teknolojileri Dergisi*, 15(4), 481-491.

Bersin, J. (2016). Everything is becoming digital: Talent, business, and hr predictions for 2017. Forbes Media LLC.

Bilen, R. (2023). SEO Ne Zaman Çıktı? SEO'nun Evrimi. *Currentworks*, March, 7. Accessed from <https://www.currentworks.com.tr/seonun-evrimi/>

Blazheska, D., Ristovska, N., & Gramatnikovski, S. (2020). The impact of digital trends on marketing. *UTMS Journal of Economics*, 11(1).

Bouhia, M., Rajaobelina, L., PromTep, S., Arcand, M., & Ricard, L. (2022). Drivers of privacy concerns when interacting with a chatbot in a customer service encounter. *International Journal of Bank Marketing*, (ahead-of-print).

Brandtzaeg, P. B., & Følstad, A. (2017). Why people use chatbots. In *Internet Science: 4th International Conference, INSCI 2017, Thessaloniki, Greece, November 22-24, 2017, Proceedings 4* (pp. 377-392). Springer International Publishing.

Brown, T. J., & Dacin, P. A. (1997). The company and the product: Corporate associations and consumer product responses. *Journal of marketing*, 61(1), 68-84.

Camacho, C. S. P. D. G. (2021). The impact of chatbots on purchase intention (Doctoral dissertation).

Candela, E. (2018). Consumers' perception and attitude towards chatbots adoption. A focus on the Italian market. (Aalborg University). Accessed from https://projekter.aau.dk/projekter/files/281244069/IM_thesis_EdmondoCandela.pdf

Chen, F., Deng, P., Wan, J., Zhang, D., Vasilakos, A. V., & Rong, X. (2015). Data mining for the internet of things: literature review and challenges. *International Journal of Distributed Sensor Networks*, 11(8), 431047.

- Chen, Q., Lu, Y., Gong, Y., & Xiong, J. (2023). Can AI chatbots help retain customers? Impact of AI service quality on customer loyalty. *Internet Research*, (ahead-of-print).
- Childers, C. C., Lemon, L. L., & Hoy, M. G. (2019). # Sponsored# Ad: Agency perspective on influencer marketing campaigns. *Journal of Current Issues & Research in Advertising*, 40(3), 258-274.
- Choi, S.A., Stahl, D.A., and Winston, E.B. (1997). *The economics of e-commerce* (p. 626). Indianapolis, IN: Macmillan Technical Publishing.
- Chollet, F. (2021). *Deep learning with Python*. Simon and Schuster
- Chung, M., Ko, E., Joung, H., & Kim, S. J. (2020). Chatbot e-service and customer satisfaction regarding luxury brands. *Journal of Business Research*, 117, 587-595.
- Church, K. W., & Rau, L. F. (1995). Commercial applications of natural language processing. *Communications of the ACM*, 38(11), 71-79.
- Ciechanowski, L., Przegalinska, A., Magnuski, M., & Gloor, P. (2019). In the shades of the uncanny valley: An experimental study of human–chatbot interaction. *Future Generation Computer Systems*, 92, 539-548.
- Colby, K.M., Weber, S., Hilf, F.D.: Artificial paranoia. *Artif. Intell.* 2, 1–25 (1971). [https://doi.org/10.1016/0004-3702\(71\)90002-6](https://doi.org/10.1016/0004-3702(71)90002-6)
- Cordero, J., Barba-Guaman, L., & Guamán, F. (2022). Use of chatbots for customer service in MSMEs. *Applied Computing and Informatics*, (ahead-of-print).
- Cortez, R. M., & Johnston, W. J. (2017). The future of B2B marketing theory: A historical and prospective analysis. *Industrial Marketing Management*, 66, 90-102.
- Coviello, N., Winklhofer, H., & Hamilton, K. (2006). Marketing practices and performance of small service firms: an examination in the tourism accommodation sector. *Journal of Service Research*, 9(1), 38-58.
- CP, M. G., Srivastava, A., Chakraborty, S., Ghosh, A., & Raj, H. (2021, April). Development of information technology telecom chatbot: An artificial intelligence and machine learning

approach. In 2021 2nd International Conference on Intelligent Engineering and Management (ICIEM) (pp. 216-221). IEEE.

Cui, L., Huang, S., Wei, F., Tan, C., Duan, C., & Zhou, M. (2017, July). Superagent: A customer service chatbot for e-commerce websites. In Proceedings of ACL 2017, system demonstrations (pp. 97-102).

Dale, R. (2016). The return of the chatbots. *Natural Language Engineering*, 22(5), 811-817.

Daqar, M. A. A., & Smoudy, A. K. (2019). The role of artificial intelligence on enhancing customer experience. *International Review of Management and Marketing*, 9(4), 22.

Dave, N. (2020). 42 Digital Marketing Trends You Can't Ignore in. Available at: <https://www.singlegrain.com/digital-marketing/digital-marketing-trends-2021/> (Accessed: 12 February 2021).

Dayan, P., & Niv, Y. (2008). Reinforcement learning: the good, the bad and the ugly. *Current opinion in neurobiology*, 18(2), 185-196.

De Andrade, I. M., & Tumelero, C. (2022). Increasing customer service efficiency through artificial intelligence chatbot. *Revista de Gestão*, 29(3), 238-251.

Debecker, A. (2017, May 17). Discovering The Types of Chat Bots. Retrieved 26 April 2019, Accessed from <https://blog.ubisend.com/discover-chatbots/types-of-chat-bots>

Delamater, N. (2018). A brief history of artificial intelligence and how it's revolutionizing customer service today. SmartMax Software, Inc.

Denecli, S., YILDIZ, Ö., & DENEÇLİ, C. (2022). Examining the relationship between consumer innovativeness and trust in chatbot applications: A study on Turkish banking sector. *Connectist: Istanbul University Journal of Communication Sciences*, (63), 59-85.

Deng, L. (2014). A tutorial survey of architectures, algorithms, and applications for deep learning. *APSIPA transactions on Signal and Information Processing*, 3, e2.

Desai, V., & Vidyapeeth, B. (2019). Digital marketing: A review. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development*, 5(5), 196-200.

Dixon, M., Freeman, K., & Toman, N. (2010). Stop Trying to Delight Your Customers (Harvard Business Review). Online verfügbar unter <https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers>, zuletzt geprüft am, 13, 2019.

Dunakhe, K., & Panse, C. (2022). Impact of digital marketing—a bibliometric review. *International Journal of Innovation Science*, 14(3/4), 506-518.

Dushinski, K. (2009). The Mobile Marketing Handbook: a Step-by-step Guide to Creating Dynamic Marketing Campaigns. *Paperback on Amazon. com*.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). *The psychology of attitudes*. Harcourt brace Jovanovich college publishers.

Eagly, A. H., & Chaiken, S. (2007). The advantages of an inclusive definition of attitude. *Social cognition*, 25(5), 582-602.

Eroglu-Hall,E., Sevim,N., & Bulut,A. Çevrimci tüketicilerin sohbet robotlarına (chatbots) yönelik tutumları. *EKEV Akademi Dergisi*, (91), 33-53.

Ertürk, Z. K., & Ertürk, B. (2021). Acil serviste yapay zeka kullanımı. *Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi*, 2(2), 39-40.

Esgin, Y. (2022). Mobil Bankacılıkta Pazarlama İletişimi: Chatbot Tasarımlarında Antropomorfik Özelliklerin Karşılaştırmalı Analizi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), 7(1), 92-110.

Fayyad, U., Piatetsky-Shapiro, G., & Smyth, P. (1996). From data mining to knowledge discovery in databases. *AI magazine*, 17(3), 37-37.

Folstad, A., & Brandtzæg, P. B. (2017). Chatbots and the new world of HCI. *interactions*, 24(4), 38-42.

Folstad, A., & Brandtzaeg, P. B. (2020). Users' experiences with chatbots: findings from a questionnaire study. *Quality and User Experience*, 5(1), 3.

Folstad, A., Nordheim, C. B., & Bjørkli, C. A. (2018). What makes users trust a chatbot for customer service? An exploratory interview study. In *Internet Science: 5th International*

Conference, INSCI 2018, St. Petersburg, Russia, October 24–26, 2018, Proceedings 5 (pp. 194-208). Springer International Publishing.

Forbes. (2020). *2020 Trends In Digital Marketing*. Available at: <https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2020/02/03/2020-trends-in-digitalmarketing/?sh=1b1258ab2f03> (Accessed: 13 February 2021).

Fu, J., Mouakket, S., & Sun, Y. (2023). The role of chatbots' human-like characteristics in online shopping. *Electronic Commerce Research and Applications*, 61, 101304.

Garaffa, L. C., Basso, M., Konzen, A. A., & de Freitas, E. P. (2021). Reinforcement learning for mobile robotics exploration: A survey. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*.

Gartner, 2019. Gartner survey shows 37 percent of organizations have implemented AI in some form. <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-01-21-gartner-survey-shows-37-percent-of-organizations-have>. (Accessed 9 April 2022).

Goasduff, L. (2019). Chatbots will appeal to modern workers. Obtenido de Gartner: <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/chatbots-will-appeal-to-modern-workers>.

Goasduff, L. (2020). While five new AI solutions enter this year's Hype Cycle for AI, the democratization of AI and the industrialization of AI megatrends dominate the AI landscape in 2020. <https://www.gartner.com/smarterwithgartner/2-megatrends-dominate-thegartner-hype-cycle-for-artificial-intelligence-2020/>

Gorunescu, F. (2011). *Data Mining: Concepts, models and techniques* (Vol. 12). Springer Science & Business Media.

Grandon, E. E., & Pearson, J. M. (2004). Electronic commerce adoption: an empirical study of small and medium US businesses. *Information & management*, 42(1), 197-216.

Guo, Y., Liu, Y., Oerlemans, A., Lao, S., Wu, S., & Lew, M. S. (2016). Deep learning for visual understanding: A review. *Neurocomputing*, 187, 27-48.

Gürbüz, S. ve Şahin F. (2018). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri*, 5.Baskı, Seçkin Kitabevi.

Gürbüz, Sait ve Faruk Şahin (2016); Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemler Felsefe-Yöntem-Analiz, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Ha, S., & Stoel, L. (2009). Consumer e-shopping acceptance: Antecedents in a technology acceptance model. *Journal of business research*, 62(5), 565-571.

Hadjikhani, A., & LaPlaca, P. (2013). Development of B2B marketing theory. *Industrial Marketing Management*, 42(3), 294-305.

Haenlein, M., & Kaplan, A. (2019). A brief history of artificial intelligence: On the past, present, and future of artificial intelligence. *California management review*, 61(4), 5-14.

Halim, R. E., & Christian, F. (2013). The Effect of perception and attitude toward consumer complaint behavior. *Journal of Distribution Science*, 11(9), 17-24.

Han, M. C. (2021). The impact of anthropomorphism on consumers' purchase decision in chatbot commerce. *Journal of Internet Commerce*, 20(1), 46-65.

Haugeland, I. K. F., Følstad, A., Taylor, C., & Bjørkli, C. A. (2022). Understanding the user experience of customer service chatbots: An experimental study of chatbot interaction design. *International Journal of Human-Computer Studies*, 161, 102788.

Herhausen, D., Miočević, D., Morgan, R. E., & Kleijnen, M. H. (2020). The digital marketing capabilities gap. *Industrial Marketing Management*, 90, 276-290.

Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. *Neural computation*, 18(7), 1527-1554.

Hsu, C. L., & Lin, J. C. C. (2023). Understanding the user satisfaction and loyalty of customer service chatbots. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 71, 103211.

Hsu, S. F., & Liou, S. (2021, December). Artificial Intelligence Impact on Digital Content Marketing Research. In 2021 9th International Conference on Orange Technology (ICOT) (pp. 1-4). IEEE.

Huang, M. H., & Rust, R. T. (2018). Artificial intelligence in service. *Journal of service research*, 21(2), 155-172.

Huang, C., Zhang, Z., Mao, B., & Yao, X. (2022). An overview of artificial intelligence ethics. *IEEE Transactions on Artificial Intelligence*.

International Conference on Applied Artificial Intelligence and Computing (ICAAIC), 2022, pp. 1555-1558, doi: 10.1109/ICAAIC53929.2022.9792746.

İşeri, İ., AYDIN, Ö., & Tutuk, K. (2021). Müşteri Hizmetleri Yönetiminde Yapay Zeka Temelli Chatbot Geliştirilmesi. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (29), 358-365.

Jain, V. I. P. I. N., Malviya, B. I. N. D. O. O., & Arya, S. A. T. Y. E. N. D. R. A. (2021). An overview of electronic commerce (e-Commerce). *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), 665-670.

Jenneboer, L., Herrando, C., & Constantinides, E. (2022). The impact of chatbots on customer loyalty: A systematic literature review. *Journal of theoretical and applied electronic commerce research*, 17(1), 212-229.

Joshi, H. (2021). Perception and Adoption of Customer Service Chatbots among Millennials: An Empirical Validation in the Indian Context. In *WEBIST* (pp. 197-208).

Joseph, S. R., Hlomani, H., Letsholo, K., Kaniwa, F., & Sedimo, K. (2016). Natural language processing: A review. *International Journal of Research in Engineering and Applied Sciences*, 6(3), 207-210.

Jothi, N., & Husain, W. (2015). Data mining in healthcare—a review. *Procedia computer science*, 72, 306-313.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*.

Kagermann, H., Wahlster, W., & Helbig, J. (2013). Recommendations for Implementing the Strategic Initiative. *Industrie 4.0*. Berlin: Forschungsunion/Acatech. <https://www.din.de/blob/76902/e8cac883f42bf28536e7e8165993f1fd/recommendations-for-implementing-industry-4-0-data.pdf>.

Kannan, P. K. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. *International journal of research in marketing*, 34(1), 22-45.

- Kasilingam, D. L. (2020). Understanding the attitude and intention to use smartphone chatbots for shopping. *Technology in society*, 62, 101280.
- Kerry, CF (2020). Protecting privacy in a world based on artificial intelligence.
- Khan, R., & Das, A. (2018). Build better chatbots. *A complete guide to getting started with chatbots*.
- Khoa, B. T. (2021). The impact of chatbots on the relationship between integrated marketing communication and online purchasing behavior in the frontier market. *Jurnal The Messenger*, 13(1), 19-32.
- Koehler, J. (2018). Business process innovation with artificial intelligence: Levering benefits and controlling operational risks. *European Business & Management*, 4(2), 55-66.
- Kucherbaev, P., Bozzon, A., & Houben, G. J. (2018). Human-aided bots. *IEEE Internet Computing*, 22(6), 36-43.
- Kumar, V., & Reinartz, W. (2018). Customer relationship management. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2006, 2012, 2018.
- Kuruca, Y., Üstüner, M., / Şimşek, I. Dijital Pazarlamada Yapay Zekâ Kullanımı: Sohbet Robotu (Chatbot). *Medya ve Kültür*, 2(1), 88-113.
- Kvale, K., Freddi, E., Hodnebrog, S., Sell, O. A., & Følstad, A. (2020, November). Understanding the user experience of customer service chatbots: what can we learn from customer satisfaction surveys?. In *International Workshop on Chatbot Research and Design* (pp. 205-218). Cham: Springer International Publishing.
- Ladosz, P., Weng, L., Kim, M., & Oh, H. (2022). Exploration in deep reinforcement learning: A survey. *Information Fusion*, 85, 1-22.
- Lasek, M., & Jessa, S. (2013). Chatbots for customer service on hotels' websites. *Information Systems in Management*, 2.
- Liu, S. H., Liao, H. L., & Pratt, J. A. (2009). Impact of media richness and flow on e-learning technology acceptance. *Computers & Education*, 52(3), 599-607.

Law, E. L. C., Følstad, A., & Van As, N. (2022, October). Effects of Humanlikeness and Conversational Breakdown on Trust in Chatbots for Customer Service. In Nordic Human-Computer Interaction Conference (pp. 1-13).

Lewis, B. K. (2009). *Social media and strategic communication: Attitudes and perceptions among college students* (Doctoral dissertation).

Li, C., Pan, R., Xin, H., & Deng, Z. (2020, June). Research on artificial intelligence customer service on consumer attitude and its impact during online shopping. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1575, No. 1, p. 012192). IOP Publishing.

Li, X., & Zhang, T. (2017, April). An exploration on artificial intelligence application: From security, privacy and ethic perspective. In 2017 IEEE 2nd International Conference on Cloud Computing and Big Data Analysis (ICCCBDA) (pp. 416-420). IEEE.

Liddy, E. D. (2001). Natural language processing.

Lipsman, A., Mudd, G., Rich, M., & Bruich, S. (2012). The power of “like”: How brands reach (and influence) fans through social-media marketing. *Journal of Advertising research*, 52(1), 40-52.

Luo, M. M., & Remus, W. (2014). Uses and gratifications and acceptance of Web-based information services: An integrated model. *Computers in Human Behavior*, 38, 281-295.

Luo, X., Tong, S., Fang, Z., & Qu, Z. (2019). Frontiers: Machines vs. humans: The impact of artificial intelligence chatbot disclosure on customer purchases. *Marketing Science*, 38(6), 937-947.

Maisha, R. (2023). 11 Types of eCommerce Business Models with Examples for 2023. Hostinger Tutorials, AUG, 2023. https://www.hostinger.com/tutorials/types-of-ecommerce#5_Business_to_Administration_B2A

Malcolm, H. (2015). Cyber Monday clocks record sales as mobile sales surge. *USA Today*, Dec, 2. Accessed from <http://www.usatoday.com/story/money/2015/12/01/cyber-monday-sales-results/76602534/>

Malik, P., Pathania, M., & Rathaur, V. K. (2019). Overview of artificial intelligence in medicine. *Journal of family medicine and primary care*, 8(7), 2328

- Malthouse, E. C., Oakley, J. L., Calder, B. J., & Iacobucci, D. (2004). Customer satisfaction across organizational units. *Journal of service research*, 6(3), 231-242.
- Mandal, P., & Joshi, N. (2017). Understanding digital marketing strategy. *International journal of scientific research and management*, 5(6), 5428-5431.
- Manzoor, A. (1389). E-commerce: Introduction by Amir Manzoor.
- Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. *Business horizons*, 52(4), 357-365.
- Mäkeläinen, S. I. (2006). From B2C to C2C e-commerce. *Course Essay: Department of Computer Science, University of Helsinki*.
- McCarthy, J. (2004). *What is artificial intelligence?*. Erişim adresi (11 Ocak 2019): <http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/>.
- McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *The bulletin of mathematical biophysics*, 5, 115-133.
- McKeown, K. R. (1985). Discourse strategies for generating natural-language text. *Artificial intelligence*, 27(1), 1-41
- McTear, M. F., Callejas, Z., & Griol, D. (2016). The conversational interface (Vol. 6, No. 94, p. 102). Cham: Springer.
- Meerschman, H., & Verkeyn, J. (2019). *Towards a better understanding of service quality attributes of a chatbot* (Doctoral dissertation, Master's dissertation. Ghent University] Ghent University).
- Mesko, B. (2017). Yapay Zekayla Tıbbi Karar Almak. B. Mesko içinde, *Tıbbın Geleceğine Yolculuk* (s. 174-183). İstanbul: Optimist Yayın Grubu.
- Meyer, J., Gremler, D. D., & Hogueve, J. (2014). Do service guarantees guarantee greater market value?. *Journal of Service Research*, 17(2), 150-163.
- Meyer-Waarden, L., Pavone, G., Poocharoentou, T., Prayatsup, P., Ratinaud, M., Tison, A., & Torné, S. (2020). How service quality influences customer acceptance and usage of chatbots?. *SMR-Journal of Service Management Research*, 4(1), 35-51.

- Misischia, C. V., Poetze, F., & Strauss, C. (2022). Chatbots in customer service: Their relevance and impact on service quality. *Procedia Computer Science*, 201, 421-428.
- Mogos Descotes, R., & Pauwels-Delassus, V. (2015). The impact of consumer resistance to brand substitution on brand relationship. *Journal of Consumer Marketing*, 32(1), 34-42.
- Mohri, M., Rostamizadeh, A., & Talwalkar, A. (2018). *Foundations of machine learning*. MIT press.
- Moorers, D. (2012). Natural language processing and language learning. *Encyclopedia of Applied Linguistics*, 4193-4205.
- Muller, VC (2020). Ethics of artificial intelligence and robotics.
- Ngai, E. W., Lee, M. C., Luo, M., Chan, P. S., & Liang, T. (2021). An intelligent knowledge-based chatbot for customer service. *Electronic Commerce Research and Applications*, 50, 101098.
- Nordheim, C. B. (2018). Trust in chatbots for customer service—findings from a questionnaire study (Master's thesis).
- Nian, R., Liu, J., & Huang, B. (2020). A review on reinforcement learning: Introduction and applications in industrial process control. *Computers & Chemical Engineering*, 139, 106886.
- Nilsson, Nils J. 1998. *“Introduction To Machine Learning”*, Stanford University
- Nimavat, K., & Champaneria, T. (2017). Chatbots: An overview types, architecture, tools and future possibilities. *Int. J. Sci. Res. Dev*, 5(7), 1019-1024.
- Nordheim, C. B., Følstad, A., & Bjørkli, C. A. (2019). An initial model of trust in chatbots for customer service—findings from a questionnaire study. *Interacting with Computers*, 31(3), 317-335.
- Nuruzzaman, M., & Hussain, O. K. (2018, October). A survey on chatbot implementation in customer service industry through deep neural networks. In *2018 IEEE 15th International Conference on e-Business Engineering (ICEBE)* (pp. 54-61). IEEE.

- Özkul, N. E. (2019). Elektronik alışveriş sitelerinde algılanan kalite, algılanan değer ve içsel referans fiyatı ile satın alma niyeti arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Zonguldak, Türkiye: Bulent Ecevit University.
- Padhy, N., Mishra, D. P., & Panigrahi, R. (2012). The survey of data mining applications and feature scope. *arXiv preprint arXiv:1211.5723*.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. *Journal of Retailing*, 64: 12-40.
- Paschek, D., Luminosu, C. T., & Draghici, A. (2017). Automated business process management—in times of digital transformation using machine learning or artificial intelligence. In *MATEC web of conferences* (Vol. 121, p. 04007). EDP Sciences.
- Patel, N., & Trivedi, S. (2020). Leveraging Predictive Modeling, Machine Learning Personalization, NLP Customer Support, and AI Chatbots to Increase Customer Loyalty. *Empirical Quests for Management Essences*, 3(3), 1-24.
- Pawar, A. B., Khemnar, V., Londhe, R., William, P., & Jawale, M. A. (2022, April). Discriminant Analysis of Student's Online Learning Satisfaction during COVID'19. In *2022 International Conference on Sustainable Computing and Data Communication Systems (ICSCDS)* (pp. 260-263). IEEE.
- Pegarkov, D. D. (2006). *National security issues*. Nova Publishers.
- Phillips, E. (2015). Retailers scale up online sales distribution networks. *The Wall Street Journal*. November 17, 2015. Accessed from <http://www.wsj.com/articles/retailers-scale-up-online-sales-distribution-networks-1447792869>
- Ping, N. L. (2019, December). Constructs for artificial intelligence customer service in E-commerce. In *2019 6th International Conference on Research and Innovation in Information Systems (ICRIIS)* (pp. 1-6). IEEE.
- Preniqi, N., Sylaj, K., & Krasniqi, E. (2020). Digital Marketing Trends.
- Ramesh, K., Ravishankaran, S., Joshi, A., & Chandrasekaran, K. (2017, May). A survey of design techniques for conversational agents. In *International conference on information, communication and computing technology* (pp. 336-350). Singapore: Springer Singapore.

- Rao, L. (2015). Online shoppers spent a record \$4.45 billion on Black Friday and Thanksgiving. *Fortune* Nov 28, <http://fortune.com/2015/11/28/blackfriday-sales-2/>
- Rawlik, K., Toussaint, M., & Vijayakumar, S. (2012). On stochastic optimal control and reinforcement learning by approximate inference. *Proceedings of Robotics: Science and Systems VIII*.
- Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. (2017). *Model predictive control: theory, computation, and design* (Vol. 2). Madison, WI: Nob Hill Publishing.
- Rogers, E. M., & Williams, D. (1983). Diffusion of. *Innovations (Glencoe, IL: The Free Press, 1962)*.
- Rogers, E. M. (1986). *Communication technology*. Simon and Schuster.
- Rogers, E. M., 2003. *Diffusion of Innovations*. 5th ed. New York: Simon and Schuster.
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion of innovations. In *An integrated approach to communication theory and research* (pp. 432-448). Routledge.
- Rubinoff, R. (1986, August). Adapting MUMBLE: Experience with Natural Language Generation. In *AAAI* (pp. 1063-1068).
- S. S. Gondkar, D. B. Pardeshi and P. William, "Innovative System for Water Level Management using IoT to prevent Water Wastage," 2022
- Sahin, I. (2006). Detailed review of Rogers' diffusion of innovations theory and educational technology-related studies based on Rogers' theory. *Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET*, 5(2), 14-23.
- Sarbabidya, S., & Saha, T. (2020). Role of chatbot in customer service: a study from the perspectives of the banking industry of Bangladesh. *International review of business research papers*, 16(1), 231-248.
- SEB. (2018). Chatta med oss. Retrieved 2018-05-10, from <https://seb.se/kundservice/kundservice-privat/chatta-med-oss>.
- Servion. (2017). AI will power 95% of customer interactions by 2025. Retrieved from <http://servion.com/blog/ai-will-power-95-customer-interactions-2025/>

- Seeger, A. M., & Heinzl, A. (2021). Chatbots often fail! Can anthropomorphic design mitigate trust loss in conversational agents for customer service?. In ECIS.
- Sharma, A. (2018). Research on Digital Marketing Trends & Utilization. *International Journal of Research*.
- Sheehan, B., Jin, H. S., & Gottlieb, U. (2020). Customer service chatbots: Anthropomorphism and adoption. *Journal of Business Research*, 115, 14-24.
- Shin, H., Bunosso, I., & Levine, L. R. (2023). The influence of chatbot humour on consumer evaluations of services. *International Journal of Consumer Studies*, 47(2), 545-562.
- Siau, K., & Wang, W. (2020). Artificial intelligence (AI) ethics: ethics of AI and ethical AI. *Journal of Database Management (JDM)*, 31(2), 74-87.
- Silwattananusarn, T., & Tuamsuk, K. (2012). Data mining and its applications for knowledge management: a literature review from 2007 to 2012. *arXiv preprint arXiv:1210.2872*.
- Singh, S., Darbari, H., Bhattacharjee, K., & Verma, S. (2016). Open source NLG systems: A survey with a vision to design a true NLG system. *Int J Control Theory Appl*, 9(10), 4409-21.
- Sjoberg, L. (1999). Consequences of perceived risk: Demand for mitigation. *Journal of risk research*, 2(2), 129-149.
- Song, M., Xing, X., Duan, Y., Cohen, J., & Mou, J. (2022). Will artificial intelligence replace human customer service? The impact of communication quality and privacy risks on adoption intention. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 66, 102900.
- Sousa, D. N., Brito, M. A., & Argainha, C. (2019, September). Virtual customer service: building your chatbot. In *Proceedings of the 3rd International Conference on Business and Information Management* (pp. 174-179).
- Strader, T. J., & Ramaswami, S. N. (2002). The value of seller trustworthiness in C2C online markets. *Communications of the ACM*, 45(12), 45-49.

Sulaiman, R. B. (2022). AI Based Chatbot: An Approach of Utilizing On Customer Service Assistance. arXiv preprint arXiv:2207.10573.

Suat, O. K. A. Y. (2023). DİJİTAL PAZARLAMADA YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENİMİ KULLANIMI. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(85), 135-142.

Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement learning: An introduction*. MIT press.

Statista, 2017. Do you have higher expectations for customer service today than you had one year ago Accessed from: <https://www.statista.com/statistics/808400/change-in-customers-customerservice-expectations-in-the-last-year/> [Accessed 4th June 2018].

Tabuena, A. C., Necio, S. M. L., Macaspac, K. K., Bernardo, M. P. E., Domingo, D. I., & De Leon, P. D. M. (2022). A Literature Review on Digital Marketing Strategies and Its Impact on Online Business Sellers During the COVID-19 Crisis. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 2(01), 141-153.

Tamrakar, M. K., & Badholia, A. (2022, August). Scientific Study of Technological Chatbot Adoption in Customer Service. In 2022 3rd International Conference on Electronics and Sustainable Communication Systems (ICESC) (pp. 1117-1123). IEEE.

Tarazi, S., 2017. Exploring the different types of chat bots. Available at: <https://www.eila.io/single-post/2017/08/31/Exploring-the-different-types-ofchat-bots> [Accessed 1 March 2018].

Tian, G. Y. (2016). Current Cross-Border Personal Data Protection Issues in Cloud Computing and the Trans-Pacific Partnership Agreement: Join or Leave. *Wis. Int'l LJ*, 34, 367.

Tran, A. D., Pallant, J. I., & Johnson, L. W. (2021). Exploring the impact of chatbots on consumer sentiment and expectations in retail. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 63, 102718.

Trivedi, J. (2019). Examining the customer experience of using banking chatbots and its impact on brand love: The moderating role of perceived risk. *Journal of internet Commerce*, 18(1), 91-111.

- Uzun, T. (2020). YAPAY ZEKA VE SAĞLIK UYGULAMALARI. *İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(1), 80-92.
- Turing, A.M.: Computing machinery and intelligence. *Mind* 59, 433-460 (1950). <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>
- Usabilla. 2018. In the age of automation, customers want more human, less machine. Technical report. Usabilla.
- Vallerand, R. J., Deshaies, P., Cuerrier, J. P., Pelletier, L. G., & Mongeau, C. (1992). Ajzen and Fishbein's theory of reasoned action as applied to moral behavior: A confirmatory analysis. *Journal of personality and social psychology*, 62(1), 98.
- Van den Hooff, B., & Van de Wijngaert, L. (2005). Information and communication technology in organizations: adoption, implementation, use and effects. Sage.
- Vinuesa, R., Azizpour, H., Leite, I., Balaam, M., Dignum, V., Domisch, S., ... & Fuso Nerini, F. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. *Nature communications*, 11(1), 1-10.
- Vlahos, G. E., Ferratt, T. W., & Knoepfle, G. (2004). The use of computer-based information systems by German managers to support decision making. *Information & Management*, 41(6), 763-779.
- Voulodimos, A., Doulamis, N., Doulamis, A., & Protopapadakis, E. (2018). Deep learning for computer vision: A brief review. *Computational intelligence and neuroscience*, 2018.
- Wagner, G., Schramm-Klein, H., & Steinmann, S. (2020). Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment. *Journal of Business Research*, 107, 256-270.
- Wallace, R.S.: The anatomy of A.L.I.C.E. In: Epstein, R., Roberts, G., Beber, G. (eds.) *Parsing the Turing Test: Philosophical and Methodological Issues in the Quest for the Thinking Computer*, pp.181–210. Springer, Cham (2009). https://doi.org/10.1007/978-14020-6710-5_13

Wang, X., Lin, X., & Shao, B. (2022). How does artificial intelligence create business agility? Evidence from chatbots. *International Journal of Information Management*, 66, 102535.

Wang, X., Lin, X., & Shao, B. (2023). Artificial intelligence changes the way we work: A close look at innovating with chatbots. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 74(3), 339-353.

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—A computer program for the study of natural language communication between man and machine. *Commun. ACM*, 9(1), 36–45. <http://dx.doi.org/10.1145/365153.365168>.

Wiliam, A., Sasmoko, S., & Prabowo, H. (2019). Analysis of e-service chatbot and satisfaction of banking customers in Indonesia. *Asia Proceedings of Social Sciences*, 4(3), 72-75.

William, P., Kumar, P., Chhabra, G. S., & Vengatesan, K. (2021, November). Task allocation in distributed agile software development using machine learning approach. In 2021 International conference on disruptive technologies for multi-disciplinary research and applications (CENTCON) (Vol. 1, pp. 168-172). IEEE.

William, P., Badholia, A., Patel, B., & Nigam, M. (2022, April). Hybrid machine learning technique for personality classification from online text using HEXACO model. In 2022 International conference on sustainable computing and data communication systems (ICSCDS) (pp. 253-259). IEEE.

Wu, Q., Ma, J., & Wu, Z. (2020). Consumer-Driven E-Commerce: A Study on C2B Applications. *2020 International Conference on E-Commerce and Internet Technology (ECIT)*, Zhangjiajie, China, 2020, pp. 50-53.

Yuvaraj, S., Badholia, A., William, P., Vengatesan, K., & Bibave, R. (2022, May). Speech recognition based robotic arm writing. In *Proceedings of International Conference on Communication and Artificial Intelligence: ICCAI 2021* (pp. 23-33). Singapore: Springer Nature Singapore.

Yüksel, F. (2024). PAZAR ODAKLILIK, REKABET YETENEĐİ VE TEKNOLOĐİ ODAKLILIĐIN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ. Ankara, Türkiye: Ankara Yıldırım Beyazıt University

Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Malhotra, A. (2002). Service quality delivery through web sites: a critical review of extant knowledge. *Journal of the academy of marketing science*, 30(4), 362-375.c

Zhang, J. J., Følstad, A., & Bjørkli, C. A. (2023). Organizational factors affecting successful implementation of chatbots for customer service. *Journal of internet commerce*, 22(1), 122-156.

Zhang, Y., Wu, M., Tian, G. Y., Zhang, G., & Lu, J. (2021). Ethics and privacy of artificial intelligence: Understandings from bibliometrics. *Knowledge-Based Systems*, 222, 106994.

Zhang, W., Gu, X., Tang, L., Yin, Y., Liu, D., & Zhang, Y. (2022). Application of machine learning, deep learning and optimization algorithms in geoengineering and geoscience: Comprehensive review and future challenge. *Gondwana Research*, 109, 1-17.

Zilyas, D., & YILMAZ, A. Makine Öğrenmesi Yöntemleri İle Eğitim Başarısının Tahmini Modeli. *Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi*, 14(3), 437-447.

Zumstein, D., & Hundertmark, S. (2017). CHATBOTS--AN INTERACTIVE TECHNOLOGY FOR PERSONALIZED COMMUNICATION, TRANSACTIONS AND SERVICES. *IADIS International Journal on WWW/Internet*, 15(1).

7.EKLER

EK-1. Anket Formu

Sayın katılımcı, bu araştırma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 'Dijital Pazarlamada Yapay Zeka Kullanma İstekliliğinin Kalite Boyutlarıyla İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma' isimli Yüksek Lisans tezi için yapılmaktadır. Araştırmada kişiye özel bilgiler istenmemekte olup, cevaplar kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Soruları cevaplandırarak araştırmaya yapacağınız önemli katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

Reza RAMAZANI

DIJİTAL PAZARLAMADA YAPAY ZEKA KULLANMA İSTEKLİLİĞİNİN KALİTE BOYUTLARIYLA İNCELENMESİN ANKET FORMU
<p>Sayın Katılımcı, Bu anket DİJİTAL PAZARLAMADA YAPAY ZEKA KULLANMA İSTEKLİLİĞİNİN KALİTE BOYUTLARIN inceleme için hazırlanmıştır. Soruların cevaplanması en fazla on beş dakika sürmektedir. Soruları cevaplarken isim belirtmeniz kesinlikle istenmemektedir. Cevaplarınıza ilişkin gizlilik kesin bir şekilde sağlanacak ve toplanan veriler Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı'nda yürütülmekte olan yüksek lisans tezi için kullanılacaktır.Soruları cevaplandırarak araştırmaya yapacağınız önemli katkıdan dolayı şimdiden çok teşekkür ederiz.</p> <p>Reza Ramazani Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finans Bölüm Reza.ramazani3@gmil.com</p>
<p>Daha önce chatbot kullandınız mı? Evet () Hayır () Cevabınız hayır ise lütfen anketi sonlandırınız" şeklinde soru eklemek gerekir</p>

Bölüm A						
		Kesinlikle Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle Katılıyorum
	Verimlilik					
1	Chatbot ihtiyacım olan bilgiyi bulmamı kolaylaştırıyor.	1	2	3	4	5
2	Chatbotun sağladığı bilgiler iyi bir şekilde düzenlenmiştir.	1	2	3	4	5
3	Chatbotun kullanımı basittir.	1	2	3	4	5
4	Chatbot iyi organize edilmiş bilgiler sunar.	1	2	3	4	5
5	Chatbot bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmamı sağlıyor.	1	2	3	4	5
Bölüm B						
	Tatmin					
1	Chatbot, bir hizmet rezervasyonu yapmama veya bir ürün satın almama yardımcı olabilir.	1	2	3	4	5
2	Chatbotun hizmet sağladığı süre tüketiciler	1	2	3	4	5

	için uygundur.					
3	Chatbot ihtiyaçlarımı doğru bir şekilde karşılayabilir.	1	2	3	4	5
4	Chatbot vaat ettiğini (sorularıma cevap vermek gibi) yerine getirebilir.	1	2	3	4	5

Bölüm C						
	Güvenlik/Gizlilik					
1	Chatbot kullanımında, kendimi güvende hissediyorum.	1	2	3	4	5
2	Gizliliğimin chatbot tarafından korunduğunu hissediyorum.	1	2	3	4	5

3	Chatbot teknolojinin kişisel bilgilerimi kötüye kullanmayacağına inanıyorum.	1	2	3	4	5
4	Chatbota güvenebileceğimi hissediyorum.	1	2	3	4	5
5	Chatbot bana güven Veriyor.	1	2	3	4	5

Bölüm Ç

	Sistem kullanılabilirlik					
1	Chatbot çökmez.	1	2	3	4	5
2	Bilgilerimi girdikten sonra Chatbot donmuyor	1	2	3	4	5
3	Chatbot girdilerime hızlı bir şekilde yanıt veriyor.	1	2	3	4	5
4	Chatbot kullanırken herhangi bir şeyi hızlı bir şekilde indirebilirim.	1	2	3	4	5

Bölüm D

	Tutum					
1	Chatbot sistemini kullanmaktan keyf alıyorum.	1	2	3	4	5

2	Chatbot sisteminin kullanımı eğlencelidir.	1	2	3	4	5
3	Chatbot sistemi cazip bir çalışma ortamı sağlar.	1	2	3	4	5

Bölüm E

	Güven					
1	Online alışveriş için chatbotlar tarafından sağlanan bilgilerin dürüst ve özgün olduğunu düşünüyorum.	1	2	3	4	5
2	Online alışverişe yönelik Chatbotların, sunulan hizmetlerin açıklığı ve güvenilirliği konusunda net ve açık görüşlere sahip olduğuna inanıyorum.	1	2	3	4	5

3	Online alışverişte chatbotların güvenilir olduğunu düşünüyorum.	1	2	3	4	5
4	Online alışverişte yapılması gerekeni chatbotlara güvenerek yapabileceğimi düşünüyorum.	1	2	3	4	5
Bölüm F						
	Müşteri kullanım isteği					
1	Gelecekte chatbotları kullanmaya çalışacağım.	1	2	3	4	5
2	Gelecekte chatbotları kullanmayı planlıyorum.	1	2	3	4	5
3	Gelecekte chatbotları kullanmayı düşünüyorum.	1	2	3	4	5
4	Chatbot hizmetlerini almaya hazırım.	1	2	3	4	5
5	Chatbotlarla iletişim kurmaktan mutluluk duyacağım.	1	2	3	4	5

6	Chatbot'larla iletişim kurmak istiyorum.	1	2	3	4	5
---	--	---	---	---	---	---

Bölüm G						
	Demografik Özellikler					
1	Yaşınız: -----					
2	Cinsiyetiniz: Kadın () Erkek ()					
3	Medeni Durumunuz: Evli () Bekar ()					
4	Öğrenim Durumunuz: İlkokul () Ortaokul () Lise () Ön Lisans () Lisans () Yüksek Lisans () Doktora ()					
5	Mesleğiniz: Çalışmıyor () Emekli () Ev hanımı () Öğrenci () Memur () İşçi () Serbest Meslek () Diğer ()----- (Belirtiniz)					
6	Aylık Ortalama Gelir	5000 TL ve altı ()	5001TL - 10000 TL ()	10001 TL – 15000 TL ()	15001 TL - 20000 ()	20000 TL ve üzeri ()

EK-2. Etik kurul İzni

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (AYBÜ) SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU PROJE ONAY BELGESİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal ve Beşerî bilimler Fakültesi/Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü akademisyenlerinden / öğrencilerinden Reza Ramazani 'Dijital pazarlamada yapay zekâ kullanma istekliliğinin kalite boyutlarıyla incelenmesi üzerine bir araştırma In', adlı araştırması değerlendirilmiştir. (Bu kısım başvuru sahibi tarafından doldurulmalıdır)

Proje etik açısından uygun bulunmuştur.

Proje etik açısından geliştirilmesi gerekmektedir.

Proje etik açısından uygun bulunmamıştır.

AYBÜ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU KARARI (Etik Kurul tarafından doldurulacaktır)	
Araştırma kodu (Yıl – Araştırma sıra no)	2024-269
Başvuru formunun Etik Kurula ulaştığı tarih	03.01.2024
Etik Kurul Karar toplantı tarihi ve karar no	17.01.2024 /01-269
Yer	Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa Külliyesi
Katılımcılar	Formda imzası bulunan üyelerimiz toplantıya katılmıştır.

KURUL BAŞKANI VE ÜYELER:

Prof. Dr. Zafer ÇELİK

Başkan

İMZA

Prof. Dr. Suat ERDEM

Üye

Doç. Dr. Bahar İNKAYA

Üye

Doç. Dr. Bayram SİNKAYA

Üye

Doç. Dr. Hakan DULKADİROĞLU

Üye

Doç. Dr. Halime Şenay GÜZEL

Üye

Doç. Dr. Keziban Büşra KAYNAK EKİCİ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÇUKUR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esin KIVRAK KÖROĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İrem ŞENGÜL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İpek METE

Üye